

幸福感に満ちた地域社会をめざす探索的考察
～身体化認知アプローチ、Place Branding の視点を中心として～

北星学園大学大学院 経済学研究科経済学専攻
高野 寛未

目次

1.はじめに	1
1.1 本研究の目的.....	1
1.2 本研究の視点	1
1.3 本研究に至った経緯、現状の課題認識	1
1.4 本研究の位置づけ.....	7
1.5 幸福感および地域活性化の定義	8
1.6 研究倫理と同意取得／データ管理	8
2.理論的考察	10
2.1 身体化認知と意味の動的生成	10
2.2 共感・共鳴による地域価値の構築.....	14
3.事例研究.....	20
3.1 福島県西会津町	20
3.2 高知県高知市鏡川流域／土佐山地区	51
4.結論.....	63
4.1 RQ1:身体的・感覚的経験と内発的幸福感、場所への愛着・意味づけ・地域価値	63
4.2 RQ2:越境経験と価値観の編み直し、愛着と協働が生まれるプロセス.....	64
4.3 RQ3:生態圏としての面と循環的ネットワーク、ブランド価値の形成.....	66
4.4 本研究の理論的・実践的含意	68
4.5 本研究の限界と今後の課題	70
参考文献一覧	72
参考資料.....	73

1.はじめに

1.1 本研究の目的

本研究は、自律性・有能感・関係性という基本的心理的欲求の充足を通じて育まれる「内発的幸福感」(Ryan & Deci, 2000)を中心概念に据え、地域で生きる身体と世界の響き合いをミクロ(地域住民の身体的・感覚的経験)、メゾ(関係の調律と共創)、マクロ(生態圏としての循環とそのガバナンス)の三つの視点から見つめ直す。

- ① 身体起源の情動的同期(Emotional Synchrony)が、場所に居ることの質(とりわけ実存的内側性)と結びつきながら内発的幸福感がどのように立ち上がるか、
- ② その同期が情動的共感(Affective Empathy)および身体化された意味づけ(Embodied sense-making)を通じて、住民間の関係や価値の調律(再同期)がどのように編まれていくか、
- ③ そうした響き合いが人・自然・営みの循環的つながりとしてどのように手入れ・維持されるかを探求する。

本研究の目的は、少子高齢化と人口流動が進む日本社会において、経済指標に依存しない地域活性化のあり方、内発的幸福感に裏打ちされた自発的関与が続く循環関係に資する知見を導出することである。あわせて、住民の身体経験に根ざした幸福の生成と、その社会的波及(関係・価値・ネットワーク)を接続して説明する枠組みを提示する。なお本研究では、この過程を外部への認知・評価形成に重心を置くプレイス・ブランディング(Place Branding:以下PB)理解としてではなく、住民の身体経験に根ざす価値が地域内部に沈殿(=内面化し、日常実践へ組み込まれ)し、関与の反復を通じて持続的に定着していく現象として捉え、これを「PBの内側化」と呼ぶ。

1.2 本研究の視点

本研究は、身体化認知の視点から、場に埋め込まれた行為が意味と内発的幸福感を育むと捉える。認知は、Baber(2024)が述べるように、human-artifact-environmentの動的な取り結びとして捉え、ここでは固定的主体や内部表象を前提としない。Merleau-Ponty(1964)の生きられた身体が世界へ差し向ける運動的志向性に基づいて、意味がその都度立ち現れると考える。これは、西田幾多郎の場所的理論における「はたらきの場」(坂本,2024)とも共鳴し、主体/客体の二分を超えて、世界の中で共に生成される出来事として経験を捉えるものである。とりわけ場所(place)は、単なる位置や資源ではなく、Relph(1976,高野・石山・阿部 訳 1999)のいう「実存的内側性」という「存在するという中心にある無意識で本物の場所経験(p.296)」を手がかりに理解する¹。場所への関与の質は、Ryan & Deci (2000)の自己決定理論、自律性・有能感・関係性の充足によって深まり、内発的幸福感(身体一環境)の響き合いとして現れる。ここでいう価値やアイデンティティは、内部に蓄えられた表象ではなく、身体的行為の連鎖とそれにまわりつく「atmosphere」(Böhme, 1993)として生成され続けるものであり、人・自然・営みの相互のはたらきとして把握し、連続体的に考える。

もう一つの理論的視座であるPBは、固定的本質の提示ではなく、共感的な語り合いや手触りのある実践といった居方の質を高める営みを通じて、場の意味が共創的に厚みを増す過程そのものを扱う。その際、Relph(1976,高野・石山・阿部 訳 1999)のいう「没場所性」の議論を参照しつつ、地域に根ざした居方の固有性が損なわれる条件にも目配りする。

したがって本研究は、①生きられた経験を厚く描写し、②知覚-情動-行為の連鎖として場所への関与を読み解き、③その連鎖が人・自然・営みの循環へとつながる多層のはたらきを探究する。

1.3 本研究に至った経緯、現状の課題認識

本研究は、現代日本社会が直面する多層的かつ構造的な課題を出発点とする。人口動態の変化や地域インフラの老朽化といった表層の問題に加えて、物質主義的価値観が優位化する局面では地域の価値が相対的に見えにくくなり、愛着や幸福感の形成が阻害されうるとい深層の社会構造の変容が重なっていると捉える。

本節では、この日本社会が直面する多層的かつ構造的な課題を三つの視点から整理し、本研究が目指す、住民が幸福感をもって能動的に地域に関わり、住み続けたいと思える地域社会の

実現に向けた理論的出発点を明確にする。

第一に、消費と幸福の関係性の変化:物質主義に基づく幸福観がいかにウェルビーイングを損ない、地域との結びつきを弱めているかを検討する。第二に、地域を見る視座と人材循環:移動経験や外部視点がどのように地域への再評価と愛着形成につながるのかを探る。第三に、地球環境の変動としなやかな循環的つながりの再編:地政学的リスクやグローバルな資源制約の中で、地域がいかに自律的でレジリエントな社会を築きうるかを考察する。

これら三つの視点は、ミクロ(地域住民の身体的・感覚的経験)、メゾ(関係の調律と共創)、マクロ(生態圏としての循環とそのガバナンス)という異なる視点で多面的に課題を扱っている。本研究は、これらの視点を横断的に重ね合わせ、地域住民が内発的動機に基づいて幸福を感じながら地域に関与し続けられる、経済指標だけに依存しないしなやかな循環的つながりの姿を描き出すことを目指す。

1.3.1 消費と幸福の関係性の変化

日本の非都市部を訪れると、住民が「ここには何もない」と語り、都会部との比較に言及する場面が見られる。こうした語りの背景には、都市部と非都市部を物質的豊かさの尺度で比較する枠組みがあり、それが序列(ヒエラルキー)として経験されている可能性がある。

「物質主義」は多義的で定義に幅があるが、共通して①財の獲得・所有を通じて豊かさや幸福が増すという信念、②それを正当化する消費社会のイデオロギー性、③程度差はあれ多くの消費者に見られる傾向、を含む概念として整理される。企業はしばしば、所有が地位や承認につながるという訴求を通じてこの志向を刺激し、購買を促進してきた。一方で、物質主義は消費を喚起し社会・経済の発展に寄与してきた反面、ウェルビーイング低下との関連も指摘され、現代消費社会における課題として位置づけられている(野村,2023)。

以上の先行研究を踏まえ、本節では物質主義を、財の獲得や所有を通じて幸福や自己実現を達成しようとする志向、ならびに外発的目標(extrinsic goal)²を基準とした価値判断が優位になりやすい状態として捉える。

なお、本研究では、自己決定理論における「内発的動機づけ/基本的心理的欲求」と、目標内容理論における「内発的目標/外発的目標」を区別して用いる。前者は行為の動機づけの質、後者は人が重視する目標の内容を指す。

この観点からみると、高度経済成長以降に形成された大量消費社会のもとで、物質的な豊かさを追い求める比較枠組みが常態化し、その結果として、非都市部が本来もつ価値や魅力、生活世界に根ざした感覚的経験が軽視・忘却され、都市部/非都市部の序列化が日常的に再生産されてきた可能性があると言えよう。

また、本節の立場を補強する視点として、野村(2023)は、物質主義を所有欲といった表層的傾向ではなく、幸福や自己価値を獲得によって条件づける価値志向として捉え、関係形成や自己実現のような内的営みでさえ外発的資源(財・消費・獲得)へ回収されやすい点を示唆する。加えて、デジタル化や「モノからコトへ」によって物欲から解放されるという期待とは裏腹に、外発的目標を軸にした消費の編成自体は本質的に変わっていないと解釈する。

このように外発的目標が優位になると、居ることの質を支える日常の感覚経験の厚みが後景化しやすい。これは Relph(1976,高野・石山・阿部 訳 1999)のいう「没場所性」の徴候として理解でき、地域の価値が表象(比較可能で見えやすい対象)へと流れ、体験に根差した価値が見えにくくなる。

さらに Mayer(2018,宮島・清水・河西 訳 2021)は、現代社会が利便・収入・消費を軸とする「物質的幸福」へ傾きやすい結果、目的・意味・関与といった「精神的幸福」が後景化しやすいと指摘し、幸福が内発的目標(intrinsic goal)²に根差す充足から立ち上がることの重要性を示している。

これらを踏まえると、本来の幸福とは内発的目標から生じる側面を含み、近年のウェルビーイング重視の潮流は、単なる経済的指標では測れない、生きている実感やつながりの中にある幸福を再発見しようとする動きとして位置付けられる。

では、物質主義的な比較枠組みのもとで、相対的に見えにくくなったものとは何か。以下で

は、社会的側面、文化的側面、個人の視点で整理をする。

まず、社会的な喪失として、都市偏重と地域の周縁化がある。物質的な豊かさを象徴する都市部への集中的な資源配分は、非都市部の文化的・社会的価値の軽視を招いた。経済的中心とされる都市部が、最先端・成功の象徴とされる一方、非都市部は、遅れ・停滞として捉えられ、序列化された認識構造が社会的に内面化されていった。これにより、地域社会が本来もっていた自然・人・文化の共生による価値(生活世界に根ざした感覚的経験)は見えにくくなり、住民自身がその価値を再認識しづらくなるという逆説的状况が生じた可能性がある。

次に文化的な喪失として、感性の均質化と生きた知の忘却がある。物質主義は、経済的・物理的な尺度での価値を重視する傾向が強く、かつて地域ごとに固有に育まれていた生活文化、風習などの多様性を後景へと追いやった。人々が身体感覚を通して経験していた場の空気、季節の移ろい、手触りの記憶などと関連する生きた知(先人達の知恵)は、経済的合理性の中で次第に希薄化され、文化の持続的継承を困難にする一因ともなっている可能性がある。

最後に個人における喪失として、自律的な倫理観とつながりの希薄化がある。物質主義は個人の価値や幸福を、何を所有するか、他者と比較して優れているか、といった他者評価に基づく外的基準に依拠させる価値構造を形成してきた。その結果、多くの人は自己の内面に根ざした自律的な倫理観、道徳的な考えに基づく自己判断の基準、自己目的の基準を徐々に見失っていった可能性がある。地域での暮らしや人との関係、日々の営みの中で育まれる、こうありたいという個人の美的判断や道徳的志向は、自然・他者・環境との共鳴を通じて鍛えられるべきものであるが、大量消費社会では、流行や市場の評価、メディアによって規定された正しさ、美しさが絶対化され、外部基準が優先される状況が広がった。これにより、自己と他者をつなぐ関係性も相互理解や無条件の共存から、評価される私、として自己像の維持に傾斜し、評価獲得のための行動が優先される機能的関係性へと変質した。結果として、自己の内面に根ざした価値軸と、他者とのつながりを通じて形成される相互的な意味世界の双方が弱体化し、自己効力感、自己肯定感を持ちにくい、漠然と生きにくい社会に変容した可能性がある。このことは、ウェルビーイングと表現されることが多い持続的な内発的幸福感を実感する足場そのものの脆弱化として理解できる。

持続的な内発的幸福感を実現するためには、報酬や承認といった外的刺激によって一時的に得られる満足ではなく、内発的目標が中心となって生まれるものである必要がある。こうした内発的目標は、自己決定理論においても、基本的心理的欲求の充足と深く関わっているとされており、精神的幸福の本質に迫る上で不可欠な視座であると考えられる。さらに、内発的幸福感の形成には、心の状態だけでなく、身体的な状態、そして社会との関係性を含めた包括的な視点が求められる。これはWHO(世界保健機関)憲章に定められた健康の定義³「Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.」においても示されているとおりである。このような総合的理解のためには、「心と身体と環境(社会)とのつながり」を分断せずに捉える視点が不可欠であり、そこで有効となるのが現象学的アプローチであると考えた。とりわけ、身体化認知(Embodied Cognition)の視点は、私たちが世界を理解し意味づける営みが、身体を通じた感覚・行為・相互作用に深く根ざしていることを明らかにする。さらに、Lived Experience(生きられた経験)の概念は、他者や環境との相互関係のなかで生まれる意味や価値を、主観的な体験の厚みとして捉え直すことを可能にする。

この考え方を地域という場に適用すれば、地域住民が自らの身体的・感覚的な体験を通じて、物質主義的枠組みでは捉えきれない、その地域本来の価値に気づく契機となりうる。

しかしながら、これまでの物質主義と幸福感に関する先行研究の多くは、個人の購買行動や心理的傾向を主たる分析対象としており、地域との関係性における幸福の再構築や、身体的・感覚的経験を通じた意味の形成プロセスに踏み込んだ議論は十分になされていない。この点に、本研究の重要なリサーチギャップが存在する。

特に日本の非都市部においては、「ここには何もない」といった言説に象徴されるように、都市部との物質的比較によって地域の価値が見失われる傾向がある。これは、単に経済的な格差の問題にとどまらず、地域における感覚的経験や身体的な暮らしを通じて形成される内発的幸福感や愛着の欠如と深く関わっている可能性がある。

以上より、幸福を心的状態に還元せず、身体・関係・環境の結び目として捉える視点が必要となる。この点で、現象学および身体化認知の枠組みは、生活世界に根差した意味と価値の生成を記述する上で有効でありうる。この理論的視座を地域という場に適用することで、住民が自らの身体的・感覚的な体験を通じて、物質主義的枠組みでは捉えきれない、地域本来の価値に気づく契機が生まれると考えられる。そしてその気づきは、地域との結びつきを再構成し、愛着や誇りといった内発的動機づけに基づく幸福感の形成へとつながる可能性をもつ。

以上を踏まえ、本研究が第一の視点として設定するリサーチクエスト(以下、「RQ」)は以下のとおりである。

RQ1:物質主義的価値観に代わり、地域住民の身体的・感覚的体験を通じて形成される内発的な幸福感は、地域への愛着や持続的な関与、さらには場所への意味づけや地域の独自価値の形成にどのように寄与するのか。

この問いに対する理論的および実践的な考察を通じて、物質的豊かさの追求とは異なる視点から、持続可能で幸福感に満ちた地域社会の実現に向けた知見の導出を目指す。

1.3.2 地域を見る視座と人材循環

日本社会では、人口減少と少子高齢化の進行、ならびに消費社会の影響等を背景として都市部への人口集中が進み、非都市部の過疎化や所得・教育・医療等の地域格差の拡大が指摘されている。過疎化の進む地域では、日常的なインフラ維持が困難になり、公共交通のみならず、水道等の基盤的インフラを次世代へ継承することも困難になりつつあるなど、地域社会は新たな課題に直面している。実際に下表1の内閣府の資料に示されるように、進学を契機として人材が首都圏等へ移動する傾向がみられ、東京圏と地方圏との所得格差も確認される。

表1 民間調査より(大学所在地別に見た就職地)および東京圏と地方圏との所得格差

地方自治体の施策は、依然として人口増加という成果目標に引き寄せられやすい。その結果、政策評価軸が人口・経済・サービス量といった外発的で可視化しやすい指標へ偏り、住民の生活世界に根差した生活の質や幸福の経験が周縁化されやすいと考えられる(曾我, 2019)。しかし、人々の愛着を形成する要因として、現象学的観点に立てば、例えば、「夕焼けの綺麗な川沿いの道を散歩するのが好き」「地元のお祭りの音色を聞くと心が落ち着く」といった感覚経験が、地域への愛着や帰属意識につながっている可能性がある。利便性や機能性とは異なり、こうした体験は数値化して捉えることは困難だが、地域の幸福や持続可能性を構成する不可欠な要素となりうる。

また、曾我(2019)によれば、地方を論じる際に住民が固定的にそこにいることを前提とした議論が支配的になりやすく、人口の減少のみが問題化される傾向が見受けられる。その結果、移動という生活経験がもつ価値(意味づけの更新、誇りや関与の生成)や、移動が住民構成の質(多様化/同質化)を変える作用が見えにくくなる可能性がある。地域を離れる経験は、出身

地を当たり前として抱え込む状態から距離を取り、日常の価値や固有性を捉え直す視点を生みうる一方、移動経験の乏しさは、生活の意味づけを更新する契機を得にくく、生活満足の低さと結びつきうる。移動が地域社会のあり方を「人口の量」ではなく「住民構成の質」として変化させる点に注目すると、就学・就業などの機会と結びついた移動は、特定の年齢層や志向をもつ人々の流入を生み、結果として、受け入れ側では住民構成が多様化し、送り出す側では同質化が進みやすい。この視点に立てば、移動は地域の衰退要因として一括りに否定されるべきものではなく、むしろ地域の関係性・価値観・学習機会の編成を揺り動かす契機と考えられる。

こうした「移動の質的影響」は、社会の条件変化によって増幅されうる。これは、テクノロジーの進歩が距離や時間を認識する方法を根本的に変えつつある社会において、魅力ある地域には人が集まり多様化が進む一方、流出が続く地域では同質化が進行し、負の循環に陥りうることを示唆している(若林・徳山・長尾,2018)。

この同質化のダイナミクスは、地域に限らず組織にも見られる。入山(2019)の議論は、集団が人材選好を通じて同質性を自己強化し、結果として多様な視点・情報・思考の幅を失い、環境変化への適応力を弱めていく構造に注意を促す。とりわけ、内部で形成された価値観や規範が望ましい人を規定し、その基準に沿った選抜や関係形成が繰り返されることで、同質化が連鎖的に進行しうる点が示唆される。この視点を地域という集合体に拡張すれば、人口移動の継続が単に人数の増減にとどまらず、住民構成の同質化を通じて地域の学習可能性や価値創造の余地を狭めるリスクとして理解できる。したがって今後の地域存続においては、外部視点や多様な価値観の流入を受け止め、内部の規範を硬直化させない関係構造をいかに育むかが重要となる。たとえ短期的には流出超過であっても、移動を否定ではなく挑戦として承認し、外へ出る経験を支える風土が形成されれば、帰還や再関与の契機が生まれうる。外部経験を経た人々が、地域の日常や営みの価値を捉え直し、誇りや責任感を携えて関与することで、地域内に内発的動機づけに基づく担い手が循環的に立ち上がり、QOL(quality of life)向上の実践が持続する可能性が開かれる。

以上を踏まえると、地域の持続性は、人がいる／いないという量の問題に回収されず、地域内外の関与が編み直される関係の質として捉え直される必要がある。とりわけ、外部経験を有する出身者の帰還や、移住・関係人口としての新たな関与は、地域に多様性をもたらす一方で、既存住民との間に違和感や緊張を生みやすい。しかし、そうした違いがどのようにほどけ、互いの感情や価値が調律され、身体を伴う共同実践の反復のなかで共同の語りとして言葉が立ち上がり、愛着と協働が持続する関係へと変わっていくのか、その過程は十分に描かれていない。加えて、帰還者に限らず、地域外出身者の新たな関与も含めて人材移動を「循環」として捉え、地域内外の相互作用のなかで関与が定着していく仕組みを検討する視座は、なお整理の余地が大きい。

そこで本研究では、地域に戻る人／新たに関与する人／暮らし続ける人々の相互作用のなかで、価値観の違いがどのように編み直され、共有された内発的価値と共同の語りが生成されるのか、さらにそれを支える実践・共同ルーティン・場づくりは何か、というプロセスに着目し、以下のRQを設定する。

RQ2:地域外で多様な経験を有する人々が、出身者として地域に戻る場合、あるいは移住・関係人口・交流を通じて新たに関与する場合に、地域に暮らし続けてきた住民との間で価値観の違いがどのように編み直されるのか。また、共有された内発的価値や共同の語りとして言葉が立ち上がりながら、愛着と協働が生成されていく過程は何か。そのために有効な実践・共同ルーティン・場づくりは何か。

本研究は、この問いへの探究を通じて、定住や帰属の静的モデルではなく、経験・意味・関係性を通じて構築される動的かつ循環的な地域参加の姿を提示し、内発的幸福感に基づく地域社会の持続性に関わる要因を明らかにすることを目指す。

1.3.3 地球環境の変動としなやかな循環的つながりの再編

本節では、地球環境・資源制約の高まりを背景に、行政区分を超えて流域・生態圏を面とし

て捉え直し、住民の身体経験を媒介に機能的ネットワークが立ち上がる条件を整理する。

2024年7月に国連が公表した『世界人口推計 2024年版:結果の概要』⁴では、世界人口が今後60年間で増加し、2024年の82億人から2080年代半ばに103億人へ達すると見込まれている。また、「中国・ドイツ・日本・ロシア連邦を含む63の国と地域では人口がすでにピークに達して」いる一方、その他の国々は今後ピークを迎える段階にある。さらに国連は2022年11月に、「人口・持続可能な開発・気候変動の間にある複雑なつながり」に言及しており、人口増加に伴う食糧需要の逼迫、自然資源の枯渇、環境悪化の影響が深刻化しうる状況が示されている。

この状況下で日本では、依然として物質的豊かさを重視する傾向が残る。また生活様式は、多くを輸入に依存している。したがって、ロシア・ウクライナ情勢や米国の関税問題に代表される国際状況の変化によって、資源や食料の輸入が滞る、あるいは価格が高騰して入手が困難になるといったリスクを常に内包している。加えて、資源へのアクセスをめぐる格差も含め、資源制約と不平等の同時進行を捉える補助線として、人間の基本的充足(社会的基盤)と地球環境の許容量(生態学的上限)という二つの境界の間に人間活動を位置づける Fanning & Raworth (2025)のドーナツ経済⁵の問題設定は、本研究の背景理解を補う参照枠として示唆的である。

物質主義的な価値が中心化してきた状況は、社会環境にも表れている可能性がある。例えば、日本企業の一部には、計画や評価の精緻化が意思決定の遅延を招く、いわゆる「分析麻痺」に近い傾向が見られる。社会全体としては物質的に豊かになった一方で、外発的目標のような測定可能な価値や貨幣を価値基準とし、他者との比較に晒されやすい環境が拡大した結果、資本主義経済のもとで格差が拡大し、企業と個人の双方が生きづらさを感じやすい社会へと変容してきた可能性がある。

この課題は、単なる経済やインフラの問題にとどまらず、日本社会が抱える物質主義的価値観の限界を示すものでもある。高度経済成長期に形成された大量生産・大量消費の仕組みは、前例踏襲の慣行や指示に従う働き方を強め、創造性や主体性を後景化させたと考えられる。

この傾向は教育現場にも見られる。子どもたちの主体性や、自ら問いを立てて考え抜く力の弱まりは、「日本財団『18歳意識調査』調べ」や工藤(2020)⁶の指摘からも読み取れる。工藤(2020)は、子どもたちが当事者意識を失いつつある背景として「手をかけすぎる」ことの影響を挙げ、過度な介入が自律性の低下や他責化につながりうると述べる。さらに教育現場では、手段の目的化が生じ、「自律した生徒の育成/生きる力を育む」という本来の目的から乖離し、学習時間の増加や習慣化といった指標が目的化する危険も指摘されている。こうした構図は、社会全体が抱える課題とも重なる。

The OECD Learning Compass 2030⁷は、生徒が決まった指示に従うのではなく、未知の状況を自ら切り開き、責任ある方法で進むべき方向を見出す必要性を強調している。そこでは「責任ある行動をとる力(自律)」「対立やジレンマを調停する力(尊重)」「新しい価値を創造する力(創造)」に加え、「変革力」が重要な力として掲げられており、現代日本社会においても同様に重要な視座である。

また、Dalio(2025)⁸は、主要な通貨・政治・地政学秩序の揺らぎに警鐘を鳴らし、ビッグサイクル理論の転換期において地政学・資源制約・人口動態の変化が進行していることを示唆する。こうした変化は、輸入可能性や価格の揺らぎとして生活基盤に波及し、「空気」の緊張(山本, 1983/2016)をもたらさう。さらに、この「空気」の広がりや、嗜好や行為の幅を暗黙の同調圧のもとで狭めやすい可能性がある。この状況下で求められるのは、制度設計に先立ち、流域や生態圏といった面としての地域を感じ取り、〈身体—環境〉の出来事を足場に機能的ネットワークを手入れする視座である。したがって、地域レベルでのレジリエンス(自己回復力)の強化が不可欠となる。政府が公助・共助・自助を掲げ、とりわけ自助の重要性を強調しているように、分散的・地域自立モデルが要請される中で、漠然とした生きづらさの広がる社会から、真の豊かさや幸福感を実感できる社会へ転換するには、地域が自らの資源・人材・文化の価値を再認識し、それらに根ざした取り組みを再編していく必要がある。

水谷(2025)は、川を「国土の血管」と捉え、川が生活圏と生態系を貫く循環の媒体であった

ことを指摘する。以上を踏まえれば、失われた知恵の回復とは、川を治水対象として外在化するのではなく、住民が関わり直しうるコモンズとして手元に引き寄せ、上流-下流の連関を面として感じ取り直すことでもある。

しかしながら、従来の地域政策・研究の多くは、地域を行政区分や経済単位として把握する傾向が強く、自然・人・文化が有機的に循環・共存する生態系的視点から地域を再構築するアプローチは十分に展開されていないと考えられる。とりわけ、上流と下流、山間と沿岸といった自然的連関をもつ空間では、複数の行政区間で共有されるはずの課題が自治体ごとに分断されて扱われることが少なくない。これは、地域の空間的・生態的全体像に対する住民・行政双方の認識が限定され、行政区画を越えた面としての地域を把握する視点や体験が乏しいことに起因する。

一方で、現行の制度的枠組みにおいては、行政区分を完全に超えて統合的に政策実装を行うことは現実的に困難である。したがって本研究は、行政区分に依存した取り組みを前提としながらも、自治体・地域団体・民間事業者など複数主体による組織間ネットワークの形成を通じて、機能的に連携をする可能性に着目する。

さらに、地域に生きる住民の身体的・感覚的な経験や実感を手がかりに、地域を生きた場として再構築する視点の導入が必要である。こうしたアプローチは、現象学および身体化認知の知見によって、計画主導的・統計主義的な地域像からの転換を促し、住民自身が意味づけを行う主体として関与する地域づくりへの展望を開くものとなる。これらの背景と課題を踏まえ、本研究は以下のRQを設定する。

RQ3: 行政区分に依存した地域社会において、生態圏等の面を視野に、地域住民の身体的・感覚的経験が媒介となり、機能的なネットワークがどのように循環的に立ち上がり、自律的な地域づくりへ展開できるのか。その過程が地域のアイデンティティや場所の継承としてどのように定着し、地域全体のブランド価値を形成していくのか。

この問いに対する理論的・実践的考察を通じて、本研究は地域を生きた循環的なつながりの場として捉える視点と行政・組織の制度的現実と即した実装可能な協働の枠組みに関する知見の導出を目指す。

本節では、現代日本が抱える構造的課題を踏まえ、地域活性化の新たな枠組みに向けて、三つのRQを導出した。第一に、物質主義的価値観の限界と内発的幸福の再評価というミクロの観点から、住民の身体的・感覚的経験が地域への愛着と持続的関与にどう寄与するかを問うた。第二に、移動経験や外部視点をもつ人々の再関与に伴う価値観の編み直しに着目し、共感と協働による関係性の再編過程を探った。第三に、資源制約と地政学的変動の進行を背景に、地域を「生きた場」として捉え直し、住民の経験を起点とする組織間ネットワークがいかに循環的に立ち上がり、自律的地域づくりへ展開しうるかを問うた。

これら三つの問いは、地域住民の内発的動機に基づく関与を出発点に、経済指標や機能的利便性に還元されないかたちで、幸福感に満ちた持続可能な地域社会のあり方を探る軸である。本研究は、身体化認知アプローチとPBの学術的視座を統合し、住民の感覚経験・他者との関係性・環境／制度との相互依存を動的に捉えることで、地域社会の変容と持続可能性の両立に資する考察の導出を目指す。

1.4 本研究の位置づけ

本研究は、PBを住民起点で再定位する。従来の議論は、しばしば外部受け手(来訪者・投資家等)に向けた認知・評価の形成に重心を置き、景観・特産・イベント等の外向き資源を価値の担い手として扱ってきた。これに対し本研究は、地域(place)の価値の根を、住民の自発性と関与の持続が、日々の暮らしの手入れや関係の調律として立ち現れている「活性状態」そのものに見いだす。なかでも、実存的内側性(地域への無意識的・身体的な巻き込まれ)が、関与を“続くもの”へと深める働きに着目する。ここでいう「活性状態」「実存的内側性」等の用語は1.5および2章で定義するが、先取りして述べれば、前者は住民の自発性と関与の持続が日常実践として立ち現れている状態、後者はそれが無意識的・身体的な巻き込まれとして深まるあり方を指す。こうし

た幸福の質が他者の関心を惹き込み、共鳴の連鎖を通じて地域の魅力と定着 (brand) を育む、という視点である。

この視点に立つ時、本研究の焦点は「活性状態をいかに立ち上げ、いかに持続させるか」である。ゆえに、内発的幸福感を主旋律に据え、持続する幸福が地域価値へ編まれていく生成の道筋を明らかにする。特に内発的幸福感、実存的内側性を探索するにあたって、身体化認知アプローチの視点をを用いる。その際、自己決定理論における内発的動機づけの議論と、身体化認知アプローチの視座を架橋し、内発的幸福感の捉え直しを試みる。

本研究は、地域価値を「世界への関与の仕方の表れ」として捉え、関与の質に関わる、居ることの質・誇り・受容の雰囲気・季節暦に沿った共働の心地よさなど、従来見落とされがちであった側面について、それらがどのように生まれ、保たれ、他者へ伝播するのかを、身体化認知の語彙で検討する。これにより、PB は住民の活性状態の創発と持続を中核とする枠組みとして再構成され、身体化認知アプローチによって、その生成過程を描き出す記述枠組みとして位置づけられる。さらに、福島県西会津町と高知県高知市の鏡川流域／土佐山地区の事例を通じて、行政区分にとどまらず、流域・生態圏といった面を単位とした地域づくりの視座を提示する点でも、既存のPB・地域づくりに対する補完的な知見を提供しうる。

1.5 幸福感および地域活性化の定義

本研究は、幸福感に満ちた地域社会の実現を主題とする。前述のとおり、幸福は定義により意味や実現手段が変わりうるため、本節では本研究で用いる「幸福」「幸福感に満ちた地域社会」「地域が活性した状態」を定義する。

まず、「幸福」とは、物質的充足や外発的目標によって得られる快・満足ではなく、「内発的目標に根ざし、〈身体—環境〉の関わりの中で育まれる充足」を指す。

次に、「幸福感」とは、「身体が場と響き合う瞬間に立ち上がる、うれしさ・誇らしさ・心地よさが、後から言葉や行為を通じて確かめ直される主観的な充足状態」を指す。本研究では、自律性・有能感・関係性の充足を、その経験に名前を与える切り口として位置づける。

「幸福感に満ちた地域社会」とは、住民が日々の暮らしの手触りを通じて「ここが好きだ」と感じ、その感覚が人・自然・営みのあいだを行き交いながら、しなやかな循環的つながりを保っている状態をいう。好循環のあり方は場所ごとに多様であり、定型化できない開かれたプロセスである。

最後に、「地域が活性した状態」とは、住民が身体と心で動きたくなる場が保たれ、経済・社会関係・環境が互いに支え合う持続性が感じられることを指す。経済的安定はその一側面であり、生態・文化・感情の持続可能性と併せて捉える。これは、「地域活性化の意味には、①地域社会が能動的に地域の活力を高める活動を行うこと、②活動が経済的に持続できること、以上二つの要点がある(村瀬・前野・林, 2010, p.42)」を踏まえ、身体化認知の視点を加味した定義である。

なお、本研究は幸福・活性の測定値を一律に求めるのではなく、各地域の語り・行為・身体感覚を手がかりに多声的に描き出すことを重視する。

1.6 研究倫理と同意取得／データ管理

本研究では、対象者の負担軽減の観点から逐語録(全文)の確認は原則求めなかった。一方で内容の正確性および使用許可を担保するため、以下の手順で確認と同意を得た。

(1)録音から作成した逐語の文字起こしを一次ファイルとして研究者が作成・保管する(原則として対象者には送付しない)。

(2)論文目的に即して必要箇所を抽出し、本人特定につながる固有名詞等を削除・一般化した二次ファイルを作成する。

(3)二次ファイルを対象者へ送付し、加筆修正・確認を経て「当該内容を研究成果として使用する」旨の合意を得た三次ファイルを作成した。分析および公表は原則として三次ファイル(合意済み)に基づく。

なお、参与観察・ミーティング履歴および対象者属性・経歴は本人確認の上で別添に整理した(別添1, 別添2)

注

1. Relph(1976,高野・石山・阿部 訳 1999)の「本物の場所経験(p.296)」について、本研究で引用する「本物」は、価値判断としての真正／偽装を裁く規範語ではなく、Relphの議論における「authentic」の訳語として、作為や説明に先立って立ち上がる場所経験の相(無自覚的な帰属・没入)を指すものとして用いる。なお、Relphは内側性の経験の深さを段階化し、実存的内側性をその最も深いレベルとして位置づけている。

2. 本研究で用いる「外発的目標(extrinsic goal)」と「内発的目標(intrinsic goal)」は、目標内容理論に基づく目標の分類である。内発的目標は自己受容・他者との調和・コミュニティへの貢献など、基本的心理的欲求を直接的に満たしうる目標群として整理される。一方、外発的目標は社会的名声・魅力的外見・金銭的成功など、外部からの報酬や承認に焦点づけられ、基本的心理的欲求の充足は間接的にとどまりやすいとされる。なお、外発的目標を相対的に重視する志向は、物質主義的(materialistic)傾向として論じられてきた(野村, 2023, p.70)

3. WHO(世界保健機関)が公開する憲章の前文の最初に掲げられている一文を引用した。WHOのサイトで確認ができる。<https://www.who.int/about/governance/constitution> (2025年4月20日取得。)

4. 世界人口推計 2024年版の情報は以下のサイトを参照した。(いずれも2025年4月20日取得。)

国連世界人口推計のサイト <https://population.un.org/wpp/>
the United Nations が2024年7月11日に公開したプレスリリースページ
<https://www.un.org/en/UN-projects-world-population-to-peak-within-this-century>
国立社会保障・人口問題研究所が翻訳した世界人口推計 2024年版
https://www.ipss.go.jp/international/files/WPP2024_Summary_JPN.pdf

5. 本研究でいう「ドーナツ経済」は、Fanning & Raworth (2025)の社会的基盤(social foundation)と生態学的上限(ecological ceiling)のあいだを、人類が満たすべき「生態学的に安全で社会的に公正な空間」として捉え、社会的欠乏(shortfall)と生態学的超過(overshoot)を同時に可視化する枠組みを指す。

6. 2020年2月26日に開催された「麴町中学校研究発表会」において、当時の校長である工藤勇一氏の発言内容から筆者が掲載。<https://www.youtube.com/live/ExSwZ-uC5ms?si=HUib kPirLIGQpzR> (2025年4月20日取得。)

7. The OECD Learning Compass 2030は、OECDが公開する教育の未来に向けた意欲的なビジョンを提示する、進化する学習フレームワークであり、教育のより広範な目標を支え、私たちが望む未来、すなわち個人と集団の幸福に向けた指針を示している。<https://www.oecd.org/en/data/tools/oecd-learning-compass-2030.html> (2025年4月20日取得。)

8. 2025年4月8日にRay Dalio氏がXに投稿した「Don't Make the Mistake of Thinking That What's Now Happening is Mostly About Tariffs」の記事より抜粋をした。
<https://x.com/RayDalio/status/1909296189473693729> (2025年4月28日取得。)

2.理論的考察

本章では、地域における内発的幸福感や持続的な関与、協働的エコシステムがいかにして生成されるのかを明らかにするために、二つの理論的視座から考察を行う。第1節「身体化認知と意味の動態的生成」では、身体化認知アプローチに立脚し、個人が地域環境との相互作用の中で、感覚・情動・行為を通じて意味を生成し、それが内発的幸福感へとどのように結びつくのかを検討する。第2節「共感・共鳴による地域価値の構築」では、PBの視点から、身体経験がいかに関係性の中で共有され、語られ、地域の価値や物語へと再構築されていくかを明らかにする。これら二つの視座は、感覚的経験に始まり、他者との共感・共鳴を経て、語りとして地域に定着していくという連続的な意味共創のプロセスを捉えるための理論的枠組みを考察するものである。

考察にあたっては、Tuan(1974,小野・阿部 訳 2008)が示す、場所への情愛としての「トポフィリア」、Relph(1976,高野・石山・阿部 訳 1999)が示す「実存的内側性」、そして山本(1983/2016)やBöhme(1993)が示すその場を形づくる「空気」、「atmosphere」を手掛かりに、〈身体—環境〉の出来事として意味が立ち上がる経路をみていく。

あわせて、本章において地域社会における共創的關係性を考察するにあたり、中核的に用いる用語を定義する。「共感」は中尾(2015)が示した一般に用いる「情動的共感(affective empathy)」として定義する。これは、他者の感情や状態を身体レベルで知覚し、直感的に共有する能力であり、林(2011)が提唱する「身体的共感」という「同時空間に存在する他者身体を知覚し、自己身体が調整するプロセス(p.180)」を含む。「共鳴(Resonance)」は、そうした身体的・情動的共感を経て、主体と世界が互いに変容しながら意味を生成する動的プロセスとして位置づけ、単なる一方向的な同調や調和ではなく、差異や矛盾を内包した双方向的・生成的な関係として「互いに響き合う関係性」を指す(Rosa, 2023)。最後に「意味の場」とは、Merleau-Ponty(1964)の示す地平の総合とプラティーク(知覚と行為の場)に依拠し、身体が世界へ差し向かう営みのなかで立ち上がる関わり合いの織りとして捉える。そのうえで場所(place)は、実存的内側性としての「居ることの質」と場所への情愛(トポフィリア)によって厚みを増す生の地平であり、物理的容器ではなく、身体経験と関係性の重なりから共時的・通時的に編まれるものと考えられる(Relph(1976,高野・石山・阿部 訳 1999);Tuan(1974,小野・阿部 訳 2008))。

なお、本論で中核的に用いる「内発的幸福感」「活性状態」「実存的内側性」の関係もここで簡潔に整理しておく。「内発的幸福感」とは、自己決定理論が示す自律性・有能感・関係性の充足と響き合う主観的体験であり、とりわけ本研究では、その量的なポジティブ感情の多寡というより、場との関わり方の質として現れる側面に注目する。これが個人の内面にとどまらず、日常の手入れや共働のなかで、自発性・関与の持続性・関係の寛容性として表出している状態を「活性状態」と呼ぶ。そして「実存的内側性」は、住民が日常の反復実践(手入れや共働を含む)を通じて、地域を説明する対象ではなく、すでに身を置いている世界として、無自覚的・身体的に巻き込まれていくあり方として捉え、内発的幸福感／活性状態とトポフィリア／意味の場とが折り重なって現れる局面を記述する接合概念として用いる。

2.1 身体化認知と意味の動態的生成

私たちが「この地域にいると何となく心地よい」と感じる時、その源泉は文字で学んだ知識や数値化された指標よりも、身体が環境とリズムカルに共鳴するプロセスに潜んでいる。Merleau-Ponty(1964)は「私たちはもはや知覚行動の出現に立ち会うのではなく、むしろ主体とその身体、そしてその世界との間のこの例外的な関係の分析を追求するために、自らをその知覚行動の中に位置づけるのである。(p.25)」と述べたように、人間は身体を通じて初めて世界に関わり意味を見出す。本節では、この身体化認知アプローチを基盤に「知覚-行為的結合 → 情動的調律 → 場における意味構築」という三つの機能的段階を整理し、これが自律性・有能感・関係性という基本的心理的欲求を経由して「内発的幸福感」へとどのように結びつくのかを理論的に考察する。

2.1.1 知覚-行為的結合

a. 身体図式と直観・純粹経験

知覚と行為は切り離された過程ではなく、日常のなかで無意識的に循環している。身体図式は、身体が世界の只中で経験を積み重ねることで形成され、環境との相互作用に応じて運動と

感覚を自動的に調整していく枠組みとして捉えられる。さらに他者理解も、推論や言語的解釈に先立って、経験を通じて他者へ身体的に関与することで成立する側面をもつ(松葉・本郷・廣瀬 2018)。

また、McGann(2014)は「環境とは、主体の価値・欲求・能力・身体性に支えられた多様な関係として現れる世界である。環境は主体と相補的に共に生成する関係現象であり、両者は互いを参照せずに完全には規定できない。(p.2)」といい、韓(2019)は「我々が生活世界で経験する諸感覚は、つねに相互性、多感覚性の性格を帯びている(p.16)」と述べ、身体図式は視覚・聴覚・触覚といった感覚モダリティが統合されるダイナミックなシステムであることを示唆する。

ここで重要なのは、諸感覚が外部入力を受容する受動過程ではなく、身体が環境を把持しに行く能動過程である点である。自己は世界(環境)から切り離せない存在であり、諸感覚は身体を介した世界との対話であり、人は自らの経験を通じて世界に意味を見いだすといえる。これは、地域における幸福感を外的指標ではなく身体的な実感として捉える本研究の根幹となるものである。

この生きられた経験(Lived Experience)を Merleau-Ponty(1964)は先入観やバイアスのない直観として捉えており、藤田(2007)が整理するベルクソンの直観の概念は、対象を外側から要素分解して理解するのではなく、生成し動き続ける事柄の内側へ身を移し、その固有の運動を損なわないまま掴もうとする態度として捉えられる。これに対し分析は、対象を既知の要素へ還元し、共通項に置き換えて理解しようとする方法である。したがって直観とは、対象を「翻訳」して説明するのではなく、対象そのものの独自性と内側から合一しようとする共感的な理解の様式として位置づけられる。

また、西田(1950/2012)は「経験するというのは事実其儘(そのまま)に知る意である。全く自分の細工を棄てて、事実に従うて知るのである。純粹というのは、...真に経験其儘の状態をいうのである。(p.17)」とし、「真の純粹経験は何らの意味もない、事実其儘の現在意識あるのみ(p.18)」とした。一見、これら見解は異なるように見えるが、「西田が「行為的直観」をわれわれの知と結びついたものとして理解している点である。西田はそれを「すべての経験的知識の基となるもの」として捉えている。(藤田 2007, p.137)」という点で、主観と客観の未分化の動きを重視している点で共通しており、西田の場所的理論は、坂本(2024)が示すとおり主体と客体が溶け合うはたらきの場に立脚する。これは、身体図式をより根源的な自己=行為へと敷衍する概念だと考えられる。

Dreyfus & Taylor (2015, 村田・染谷・植村・宮原訳 2016) は「古い目的論に依存しない新しい種類の接触説...接触とは、生きて活動する存在者の接触であり、この存在者の生活形式は世界の中で世界に対して働きかけることを含んでおり、世界のほうもまたその存在者に働きかけている。...この原初的な接触がこの存在者のすべての知識攻勢に対する有意味な文脈を提供する(p29)」とし、世界との接触こそが、知識や意味をもつための最も深い土台であり、知識は単なる頭の中の情報ではなく、世界と身体を通じて相互に働きかける中でこそ「意味のあるもの」として立ち現れると主張した。ここから知覚-行為の循環が意味の萌芽をはらむと考えられる。

以上から、身体図式がもたらす知覚-行為的結合は主体が世界に働きかける・世界から働きかけられるという相補的接触を直観的に経験させる。この時、行為は外発的指令でなく自身に根拠づけられ、自身-行為-場という主客未分の一体態が立ち現れる。この行為の自己帰属こそが自己決定理論の中核である自律性の最初の充足であり、これがのちの情動的調律、場における意味構築を介して内発的幸福感へと連鎖する。ここに本研究が措定する「地域で生きる幸福」の根幹があると考えられる。

b. The Seven E's と Radical Embodied Cognitive Science

a で確認した身体図式と、自己-社会-場レベルでの自己帰属は、地域生活の理解にとって重要な基盤である。だが実際の地域生活では、道具・人工物・社会インフラなどあらゆるものが関わってくる。ここでは、Johnson(2017)が提唱する the Seven E's および Baber (2024)の RECS(Radical Embodied Cognitive Science。以下「ラディカル身体化認知」)を確認する。

Johnson(2017)は、概念生成・真理形成の根底に〈知覚-運動-情動〉経験があるとし、心を生体-環境相互作用に基礎づける「4E 認知(embodied, embedded, enactive, and extended)」に、「3E(emotional, evolutionary, and exaptative)」を加える必要を論じる。これは、実在する行為システムを説明するうえで、情動・進化・(既存機能の)文化的転用といった次元が欠かせないという主張である。この議論を踏まえると、日本社会でしばしば論じられてきた「空気」(山本 1983/2016)のような非言語的共有感覚は、情動(emotional)や文化的転用(exaptative)を明示的に含む the Seven E's の枠組みによって、整合的に位置づけ直しうる可能性がある。山本(1983/2016)は、「空気」を、明示的に言語化されないまま場に作用し、人々の判断やふるまいを方向づける共有感覚として論じている。以上を踏まえると、the Seven E's は、日本的コンテキストのもとで行為が「場」によって方向づけられる現象を、文化論に還元せず、身体-情動-環境の相互作用として記述するための一つの解釈枠として用いる。

こうした視点を地域の生活場面に引き寄せれば、神輿を担ぐ高揚感や町内会の暗黙の了解といった「空気」が、行動や関係性の選択に影響する局面が想定される。山本(1983/2016)は、この「空気」を「誰も言語化しないが、場の全体的雰囲気として全員に作用し、反論を困難にする無意識の力」として描いており、人と場、人と人との相互作用が織りなす、見えない境界面によって構成されるものである。

このような空気の概念は、Baber(2024)が提唱するラディカル身体化認知の視座と響き合う。Baber(2024)は、人・道具・環境の相互作用を「human-artifact-environment system」として捉え、要素間の境界(boundary)を硬直した区切りではなく、交換が生じる境目(border)として論じた。つまり、要素間には絶えず知覚的・行為的なやりとりが生じており、その境界の透過性というにじみ出すような接続性が、意味や行動の生成に寄与すると考える。この意味で「空気」は、ラディカル身体化認知における border(交換の場)を説明する際の比喩の手がかりとして位置づけうる。すなわち、個人の内面状態というより、身体と人工物と環境の交差のもとで立ち上がる相互作用的現象として捉え直しうる。

このラディカル身体化認知の視座は、非言語的・相互生成的な境目に意味を見出し、空気のような現象が人の感情や意思決定にどのように影響するかを、認知システムの側から理論化する可能性を開く。

以上のように、身体図式における自己-世界の関係性は、道具や制度、社会的な空気を媒介とする拡張的ネットワークとして捉え直しうる。the Seven E's の含意に沿えば、認知は進化的・情動的・転用的な側面を伴い、身体と環境のあいだに生起する知覚-行為の連鎖は、その場の社会的・文化的文脈に調律されつつ進展する、と解釈できる。特に「空気」のような非言語的共有感覚は、単なる感情の表出にとどまらず、場における意味づけや行為選択に影響する要因として位置づけられうる。

このようにして、身体化された知覚-行為の結合は、社会的状況や文化的文脈の中で情動的に調律され、個人と他者、環境のあいだに特定の意味の配置や価値の秩序を生み出していく。次では、この情動的調律がどのように共感・共鳴を誘発し、地域社会における意味と関係性の構築へと展開していくのかを検討する。

2.1.2 情動的調律

情動的調律とは、身体が周囲の人や環境とリズムを共有し、情動トーンを合わせていく過程を指す。

嶋田(2014)は、共感には情動的側面と認知的側面という異なる働きが存在することを示し、とりわけ情動的共感については、他者の表情や動作といった情動的手がかりの知覚が、高次の認知的推論を経ることなく、観察者自身の情動状態を自動的に喚起しうる点を強調している。こうした情動的共感とは、他者の行為や表情の知覚が無意識的な模倣反応を引き起こし、その結果として対応する情動が身体レベルで活性化されるという過程を通じて生起する。

なお、本研究では、この過程を脳内機構の因果へ還元するのではなく、同一の出来事を異なる記述水準から照らし出す補助線として扱う。¹

同じ出来事を経験側からみれば、Böhme(1993)のいう「atmosphere」は、あいだに生じ、身体へ浸透して情動トーンを形づくる感性的なひろがりとして捉えられ、これは山本(1983

／2016)の言う「空気」という、明文化されずにふるまいを方向づける共有感覚とも重なる。したがって、情動的共感の神経レベルの説明と「atmosphere」／「空気」は、同一の経験的現象を、それぞれ神経科学的水準と、場に漂う感性的ひろがりとして情動トーンが共有されるという現象学的記述は、同一の経験的現象を異なる語彙で描いたものとして相互に対応づけて理解することが可能であり、いずれも〈身体－環境〉の連続性を示唆している。

例えば、地域のお祭りで初対面の人とでも「なんだか楽しい」と感じて打ち解けたり、落ち着いたカフェで静かな音楽や照明に包まれて心が穏やかになったりする経験は、いずれも他者や場との身体的なやりとりの中で情動トーンが生成・変化する例である。

このような場の情動的なトーンが身体に作用する構造は、都市における物理現象の知覚においても観察される。三好(2022)は、改札機のファンや風にたなびくカーテンといった動きを例に、私たちがそれを生命ではなく、動的な質感として受け取り、身体が共鳴する運動共感の現象を示している。彼はこの感覚を同化ではなく、「同伴」と呼び、対象と一体化するのではなく、それとともにそこにいる感覚として描写する。こうした微細な感覚は、地域における「空気」や「雰囲気」といった非言語的共有感覚が、どのように身体に吸収され、情動的調律をもたらすかを理解する鍵となると考えられる。

また、Johnson(2017)は従来の4E認知に emotional, evolutionary, exaptative を加えた the Seven E's を提案したが、とりわけ exaptative は、進化的に獲得された情動的共感システムが、本来の生存適応とは異なる文脈において、文化・規範・ブランドといった意味形成の基盤として転用されることを示していると考えられる。日本的な空気がその実例である。

したがって、情動的調律は、場で生じる情動トーンが身体に浸透し共有されると同時に、その反復的な経験が文化・地域スケールの語りや規範へと持続・変奏していく現象として捉えられる。ここに知覚－行為的結合から意味構築へと橋渡しする理論的節点がある。

2.1.3 場における意味構築

場における意味構築とは、身体化された行為と情動が共有されるうちに、その場に対して何が大切で、何が正しいかという価値-意味が生成・定着していく動的プロセスを指す。身体で捉えた刺激(諸感覚)や共有された情動的トーンはあくまでも素材であり、その素材に物語的・文化的ラベルを貼る相互解釈を通じて、地域らしさ、私たちらしさが生まれると考える。ここで Tuan(1974,小野・阿部 訳 2008)のトポフィリア(場所への情愛)を、反復実践と語りの重なりなかで、場への情動的な厚みが増していく働きとして捉える。また、Relph(1976,高野・石山・阿部 訳 1999)の実存的内側性は、そうした厚みが、説明や自己意識に先立って、無自覚な没入・帰属として身体に沈み込んでいく相として読み替える。

主体が世界と取り結ぶ行為の場(field of action)は、主体の能力と環境が開くアフォーダンスが相補的に噛み合うことで成立する。しかしこの相補性は、単なる物理的適合に還元されない。行為と環境の結合には規範性と志向性が織り込まれており、sense-making は、主体が何を良しとし、どこへ向かおうとするのかという価値・志向が、環境との関係のなかで調律されていく過程として理解できる(McGann, 2014)。この理解を踏まえると、地域の生活現場における意味の生成は、例えば次の連鎖として捉えられる。①知覚-行為の結合が、いまここでできること(行為可能性／一次アフォーダンス)を開き、②情動の調律が場のトーンを共有可能な感受性として醸成し、③その厚みの上で、住民同士の応答や実践の反復を通じて、ここで何が大切か／どう関わるべきかが輪郭を帯びて立ち上がっていく。具体例として、太鼓のリズムは、①まず叩ける・踊れるという第一次アフォーダンスとして身体に捉えられ行為可能性を開き、②祭りの昂揚感と結びつき、場の情動的トーンを強める、③対話や振る舞いの反復のなかで、このリズムは五穀豊穡を祈る合図や祭礼の開始を告げる象徴音として共有され、共同の作法として安定し、社会文化的アフォーダンスとして制度化されるかもしれない。このとき、単なる刺激が「何を促し、何を要請するか」という規範的な方向づけを帯びる点に、sense-making の位相が現れる。したがって、一次アフォーダンス→情動トーン→語りによる名づけと作法の往還は、トポフィリアを厚くし、内側性を深める回路でもある。

入山(2019)は、センスメイキング理論において、認識が主体と環境の相互依存に根ざす以上、世界は単一の視点から一義的に確定されるのではなく、各人の文脈を通して複数に立ち現

れることを示す。したがって、地域の現場でも、異なる見え方が併存する状態を出発点として捉える必要がある。もっとも、見え方が複数であることは無秩序を意味しない。当事者が行為(enactment)を通じて環境に働きかけ、その帰結に応答しながら、見え方のずれを、足並みの合う理解へと編み上げていく、という実践的な秩序形成である。すなわち、確実な根拠が先に与えられるのではなく、この方向で進めそうだ、という感覚を手がかりに一步を踏み出し、その歩みによって状況が組み替えられ、結果としてその方向づけが現実性を帯びていく。

山口(2019)も、意味ある価値の生成が論理分析だけでは完結しないことを指摘している。多義的な状況における意味は、身体を伴う経験や情動の調律を通じて、はじめて共有可能なかたちへと立ち上がりうる。以上を総合すると、地域における sense-making は

- ①複数の見え方が併存する開かれを前提としつつ、
 - ②行為を介した介入と応答の反復によって、私たちはこう捉えるという暫定的な共通理解を編み上げ、
 - ③その過程で蓄積された感覚・情動の厚みが、語り・作法・象徴・制度といった共同の資源へと結晶していく、
- という循環として記述できる。この循環のなかで形成される、地域らしさ／私たちらしさは、当事者に、自分たちで意味を決めていくという自律性、困難を越えていく手応えとしての有能感、共創の連帯としての関係性をあらためて満たしうる。さらに、挑戦を支える場の雰囲気や互酬的扶助の語りがこれらを補強することで、内発的幸福感へ接続していくと考えられる。

2.2 共感・共鳴による地域価値の構築

本節では、PBの視点に立脚し、地域における内発的幸福感や愛着、持続的関与がどのように共感的なつながりと共鳴の生成を通じて構築されるのかを検討する。なお、本節の〈共鳴→物語→時間軸編成〉は、前節2.1の〈知覚-行為的結合→情動的調律→意味構築〉の社会化・言語化・時間化に対応する位相である。すなわち、身体化された共鳴を起点としつつも、語りが知覚や情動の枠組みを先行的に与える局面を含め、共鳴—語り—時間軸編成は相互に循環しながら地域価値として定着していく。

また、地域を物理的空間としてのみならず、人々の身体的経験や相互理解、共有された記憶によって構成される意味の場として捉え、この意味構成の過程において、人々が地域で得た感覚的・情動的な経験を、対話や共感を通じて言語化・象徴化し、物語として共有することが、地域の価値やアイデンティティの形成につながると考えられる。

よって、販売戦略としてのブランド論でなく、生活者同士が共感し合い響き合いながら地域の意味を育てていく過程に焦点を当てる。さらに、地域の価値とは誰かが一方的に定めるものではなく、多様な主体による解釈と経験が交差する中で動的に立ち上がるものと捉える。こうした動態的な価値創出の根幹には、身体を通じた共感・共鳴、他者との関係性、そして共有される物語の存在があり、それらが住民の自律性・有能感・関係性を強化し、内発的幸福感の基盤となると考える。

これらの視点をもとに、地域における共感・共鳴の連鎖と物語の生成が、いかにして地域価値の構築と持続的な関与を導くのかを明らかにし、次章以降で展開する事例分析に向けた理論的枠組みを提示する。

2.2.1 プレイス・ブランディング

PBは、若林・徳山・長尾(2018)が「“分節された意味の空間”であるプレイスが多様な人々の中に、高い密度で共有化されていくこと」(p.49)として定義している。ここでいうプレイスは、抽象的な立地としての空間が創造的な意味づけを契機に場所へと転じ、出来事として経験が集積することで立ち上がるものとして捉えられている。この定義が示唆するのは、場所の意味や地域らしさが、個人の内面に閉じた主観でも、外部に自明に与えられた客観でもなく、人と環境、そして人々の相互作用(語り・慣習・実践)のなかで編まれていくという点である。この点は、場所のアイデンティティを構成要素の寄せ集めではなく、暮らしの実践を通じて経験される内側性として捉える Relph(1976,高野・石山・阿部 訳 1999)の議論とも響き合う。

よって、本研究は、地域を商品として扱う管理主義的な地域ブランド観ではなく、地域の価値が、地域に関わる多様な人々の相互作用のなかで共同主観的に意味づけられ、生成・更新さ

れていく相互創発的な過程としてPBを捉える。

このときブランドは、外向きに掲げる表示物というよりも、関与を媒介し、行為の方向づけを支える無形資産として位置づけられる。すなわち、戦略や施策が有効に働くためには、当事者の経験世界と接続し、共鳴を生むブランド資産が内側に形成されていることが前提となる。地域の文脈では、構想や施策が住民の生活実感と響き合う語り・関係・手入れの回路を欠く場合、価値の共有が浅くなり、実装は手段の遂行へと縮減されて形骸化しやすい、という含意が導かれる(Aaker, 2014, 阿久津 訳 2021)。ここでの議論は、企業文脈におけるブランド資産概念をそのまま転用するのではなく、顧客を地域の当事者(住民・関係者)へと読み替え、施策の実装を支える内的な無形資産として比喩的に位置づけたものである。

また、PBを語りの編成として捉えるために、Merleau-Ponty(1964)が知覚を萌芽的なロゴス(nascent logos)と捉える点に依拠し、語りは一次の身体経験を掘り上げ編成する二次化の営みとして位置づける。和田・菅野・徳山・長尾・若林(2009)は、地域ブランドの到達点を、製品の販促や来訪者の増加といった外部成果に限定せず、地域に関わる人々の側に誇り・愛着・アイデンティティが育つことに置いている。さらに、地域ブランド化を住み続けたい/関わり続けたいという欲求に根差したアイデンティティ形成として捉え、地域固有の体験が人々の心を動かす価値の核になりうる点を強調する。

こうした議論の蓄積のなかで、地域ブランド論は、特産品や観光資源の訴求に偏った発想から、地域空間そのものにおける意味の生成と定着へと論点を広げつつある。本研究が扱うPBも、地域アイデンティティそのものが立ち上がり、共有され、更新され続ける過程として捉える。そこでは、人々が相互に交わりながらプレイスに意味を与え、その意味が地域の景観や雰囲気を変え、さらにその変化が新たな意味づけを誘発する。

若林・徳山・長尾(2018)は、プレイスのアイデンティティを固定的な属性ではなく変化し続けるものとして捉え、管理による固定化よりも、つながりを誘発しうる装置としての働きに着目する。すなわちPBは、設計されたメッセージを一方に伝達する行為というよりも、場に生まれる自発的なつながりを手がかりに、意味が循環的に編み直される過程として理解できる。この循環は、Relph(1976, 高野・石山・阿部 訳 1999)が示す、内側性の連続体(その深い極としての実存的内側性)として読み取れる枠組みと整合的である。例えば、朝の挨拶の呼応、回覧板の受け渡し、町内清掃や祭礼前の掃き清めといった小さな反復実践が、〈身体一環境〉における情動的調律(同調)を生み、そこで育つ言い習わしや小さな逸話が語りとなって可視化される。語りは場への手入れを促し、その手入れがふたたび同調を厚くする。すなわち、共鳴一物語一手入れのループが居ることの質を段階的に高め、実存的内側性として現れる相を厚くしていく。

さらに、木村・長尾・八木(2023)は、災害に強い地域社会の形成をPBの文脈で捉え、住民と地域との結びつきがいかにより育まれるかに焦点を当てる。自然資産を手がかりに人々の交わりが生まれると、地域空間に対する心理的な絆が厚くなり、平時には見えにくい復興局面で立ち上がりうる「潜在的な復興力」が、関係性の層として蓄えられていくという理解が導かれる。この観点からすれば、地域ブランドは外向きの発信装置というよりも、地域内部で共感や帰属の感覚を編み直し、いざという時に動ける関係の回路を温存する基盤として機能しうる。

加えて、宮本(2024)は、被災後の中山間地域において「みんな」が行為を方向づける媒介として働く過程を描いている。そこで鍵となるのは、知識を一方向的に伝える講義よりも、人々が同じ場に身を置き「みんなの前で話し合う」実践そのものが、その場の共有感覚を組み替え、結果として選ばれる行為を変えていくという点である。ここでの「みんな」とは人数としての全員を指すのではなく、その場に漂う雰囲気や同調の圧力/支え合いの感覚といった、共同主観的な「空気」を意味している。すなわち、復興過程の行為選択は、個人の意思決定だけで完結するのではなく、場の空気がどう調律されるかによって方向づけられうる。これは2.1節で論じたBöhme(1993)の「atmosphere」、山本(1983/2016)の「空気」と整合し、共鳴→語り→手入れの循環を駆動する内的インフラ(行為を方向づける目に見えない基盤、共有感覚・語りの型・関係の回路など)として理解できる。

宮本(2024)が扱う木沢集落の事例では、当初、生活上の不足や外部依存を前提とする、「Xがない」という欠如の語りが住民の無力感を増幅させ、行為の選択肢を狭めていた。しかし、外部者との出会いが、改善や不足の補填を急ぐのではなく、受容的な関与や問いかけを通

じて既存の営み・資源・技に光を当てるとき、当たり前になりすぎて言葉になっていなかった価値が、住民自身の語りとして編み直されていく契機となりうる。そこで立ち上がる回復の実感、物的充足の増加というよりも、関係のなかに居場所があり孤立していないという感覚として表現されうる。この転回を宮本(2024)は、身体の水準(まだ言語化されていない実感)が、共同の場での共有を通じて言語の水準へ引き上げられていく過程として捉える。とりわけ重要なのは、情報や評価結果が個別に伝達されること自体ではなく、人々が同じ場に身を置き「みんなの前で」確かめ合うことが、その場の共有感覚＝空気を組み替え、次の行為の選択を方向づける媒介として働く点である。つまり、行為の変化は個人の意思決定だけで完結するのではなく、場の空気がどう調律されるかによって、可能になる／されにくくなる行為が変わりうる。さらに、復興が計画の達成によって直線的に実現するというよりも、祭りの再開のような儀礼的・共同実践を先に再起動することで、場の情動トーンが整い、内側性や関係の蓄積が回復していくという迂回路を示唆する。これは本研究がPBを、対外的な表示の操作ではなく、地域内部の共鳴資本(語り・関係・手入れの回路)を更新する装置として捉える立場を、災後の長い時間感覚のもとで具体化するものと解釈できる。もっとも、空気は常に支えとして働くとは限らず、共有感覚が問題の不可視化を生む局面もありうる。ゆえに、共同の場で言葉にし直し、対話と実践を繰り返しながら空気を固定化させず更新していくことが、PBの内的インフラを健全に保つ鍵となる。

PBの空間的単位については、従来、広域ほど困難で、狭域ほど実践しやすいという見立てが共有されてきた。しかし、徳山・長尾・若林(2017)が示唆するのは、単位の大小それ自体が成否を決めるのではなく、人々のセンス・オブ・プレイスが言語化され、共有され、関係の網目として広がっていくとき、深い意味の層が掘り起こされながら、広域単位のPBも成立しようという点である。すなわち、スケールの課題は地理的距離の問題というより、意味の共有と関係の編成がどこまで届くかという問題として捉え直される。ただし単位の大小が無関係になるわけではなく、広域化に伴う接触頻度や媒介資源の希薄化といった制約を踏まえつつ、それでも共有化の回路が確保される場合に成立可能性が開かれる、という条件命題として理解される。

この視点は、地域間連携に着目した長尾・山崎・八木(2020)の議論とも接続する。同研究は、PBの実践が単一地域に閉じず、複数地域の価値観が交差し、相互に響き合うことでネットワーク的に展開しようことを示している。そこでは、地域の価値(地域ブランド資産)を捉え直した個人が、地域間のつながりを方向づけ、出来事に意味を与える媒介として立ち上がりうる。また、外部から専門性をもつアクターが関与することは、担い手の孤立を和らげ、関係性を軸とした価値共創を次の段階へ押し上げる契機になりうる。こうした動態を持続させるには、個の取り組みを支え、センス・オブ・プレイスを把握し共有するための環境整備が欠かせず、行政にはその基盤づくりへの関与が期待される。

以上を踏まえると、地域／プレイスをあらかじめ区画として固定し、その内側で完結する対象として扱うのではなく、人々の身体的経験、相互理解、共有された記憶の堆積によって構成される意味の場として捉える必要がある。したがってPBの単位は地理的境界によって一義に与えられるのではなく、意味の共有と関係の編成が届く範囲として条件付きで立ち上がり、その範囲は実践の反復に応じて生成・更新されうる。

さらに長尾・山崎・八木(2020)が示す地域間PB(IRPB: Inter-Regional Place Branding)の要点は、専門性をもつアクターの関与と共感の広がり、個の側で進むセンス・オブ・プレイスの深耕と相互に影響し合いながら、複数レベルの関係性を厚くしていく点にある。この関係性は、一方向的に理解する共感(empathy)だけでは捉えきれない。むしろ、差異や緊張を抱えたまま価値観や意味づけが相互に揺さぶられ、変容していく共鳴的な関係の動態として理解できる。そのとき越境は、内側性を壊すものではなく、内側性を編み直し直す契機として機能しうる。この見立ては、他者や世界との関係が相互変容として進む過程を描くRosa(2023)の共鳴(Resonance)概念とも整合的である。

Rosa(2023)の共鳴(Resonance)は、主体と世界が一方向的に同化するのではなく、互いに応答し合う関係として捉えられる。重要なのは、共鳴が調和や一致を前提にしない点である。むしろ、他者性や矛盾、距離の取り切れなさを抱えたまま関係が続き、そこで意味が生成され直していく動的なプロセスとして理解される。この共鳴概念は対人関係に限られず、物質、自然、歴史、制度といった広い対象に及ぶ。人間は、世界とつながろうとする志向と、つながりが

断たれることへの不安のあいだで揺れ動きながら、瞬間的な高揚ではなく、世界と持続的に関わりうる安定した共鳴関係を求める。その関係は、家族や友人などの親密な関係、仕事や学びといった実践の領域、そして芸術や自然・歴史のような超個人的な領域など、複数の「軸」によって支えられうる。逆に、世界が沈黙し、こちらの働きかけに応答が返ってこない、あるいは敵対的にしか立ち現れない状態は疎外(Alienation)として把握される。

Rosa(2023)はまた、現代社会を加速の論理によって特徴づける。成果の増大や効率化が善とされる環境では、世界との関係は道具的な関係へと傾きやすい。人や場所が、扱う対象へと縮減されると、関係は薄くなり、疎外が生じやすくなる。したがって共鳴は、現代社会の状態を測る肯定的な指標としても機能しうる。すなわち、人々が世界と応答し合える関係をどれだけ持っているか、どれだけ複数の軸をもっているかは、社会の健全性を示す手がかりになる。

この視座を地域文脈に適用すると、移住者や外部人材と地域住民の関係は、単なる理解や同情としての共感にとどまらず、互いの価値観が触発し合い、意味づけが更新されていく共鳴関係として捉え直せる。地域のアイデンティティや価値は、外から与えられる表示やスローガンではなく、日常的な実践と対話の反復のなかで編み直される関係の中で生きる価値として立ち上がる。PBは、この意味の循環を支える無形の資産(語り・関係・手入りの回路)を厚くし、地域と人とのあいだに応答可能性を回復させる営みとして位置づけられる。さらに、共鳴の軸が地域内に複数形成されていくことは、地域のしなやかさ(レジリエンス)とも結びつく。平時に育まれた関係の回路は、危機の局面で突然生まれるのではなく、日々の小さな応答の積み重ねとして蓄えられる。そこで得られるつながっているという感覚は、地域での挑戦を支える心理的安全性を整え、内発的に関わり続ける動機を支える基盤となりうる。

以降では、こうした理解に立脚しながら、地域のなかで共感がいかに共鳴へと移行し、共鳴がどのように語り・実践・関係の循環を通じて持続的関与と内発的幸福感へ接続していくのか、その生成プロセスを検討する。

2.2.2 共感・共鳴の理論的枠組み

PBを地域の意味と価値を共創するプロセスとして捉えるなら、その中核には、当事者同士が同じ文脈を生きながら相互に応答し合う共感・共鳴の働きがある。地域価値は外部評価によって一方的に与えられるのではなく、関与者の相互作用のなかで立ち上がり、更新される。したがって重要なのは、他者の経験や感情を理解しようとする志向が、場の空気や身体の調律を伴って共有化され、やがて「私たちはこう感じ、こう捉える」という共同の意味へと組み上がっていく過程である。さらに、その共同の意味を語りとして編成し、実践を方向づける資産へと定着させていくことが、PBの実装条件となりうる。

この点を理解するうえで、野中・竹内・黒輪(2020)が論じる、場の考え方は示唆的である。場とは、単なる物理的な場所ではなく、人々が「いま・ここ」の関係を結び、文脈を共有しながら相互交流を通じて新たな意味や洞察を獲得していくための共用空間である。場は、参加者の経験や直観、信念、感情が交差するコンテキストとして機能し、知識や意味が生成される条件を与える。PBを意味の共創として理解するなら、地域における場とは、住民や関係者が関わり合いのなかで経験を持ち寄り、意味を育て直す装置として位置づけられる。

また、野中・山口(2019)は、共感を単なる情動の同調としてではなく、相互主観の水準で価値や意味が生まれ直すプロセスとして捉える。彼らが音楽の例を用いて示すのは、感動や意味が個人の内面に閉じて存在するのではなく、演奏者と聴衆の関係のなかで、その都度の身体的な響き合いを通じて生成されるという点である。さらに、オーディオ機器開発の例では、同じ音をめぐって「いま・ここ」を共有し、対話を重ねながら相手の見方をいったん受け止め、自らの見方を重ね合わせていくことで、個々の主観が並列するだけでは到達できない「私たちの主観」が形づくられる。こうして成立した相互主観は、以後の行為や探究を方向づけ、実践の精度や創造性を押し上げる基盤となりうる。

このとき野中・山口(2019)が共感として捉えるのは、単なる情動の同調ではなく、他者と文脈を共有しながら相互主観を立ち上げ、共同の意味へと到達していく働きである。したがって本研究で扱う共鳴(Resonance)も、他者性や差異を含んだまま応答可能性が維持され、関係のなかで意味が更新されていく動態として理解する限りにおいて、野中らの議論と接続可能である。さらに、世界との関わりを単一の回路に閉じず、複数の関与の軸を持続させるという観

点では、Rosa(2023)が示す共鳴の三つの軸(親密な関係に関わる水平の軸、仕事や学びといった実践領域の軸、そして自然・歴史など自己を超える領域に向かう垂直の軸)とも親和的である。地域において多層のプレイス(居場所)を編むという本研究の枠組みは、この意味で、複線的な関係の保持が、関与の持続性やしなやかさを支えるという見立てと整合する。

また、野中・山口(2019)は、実践知を生み出すリーダーシップの要件として、文脈を共有できる場を創り、そこで得られた直観を概念や物語へと編成し、関係者が共有可能なかたちで示していく能力を重視する。ここで中心にあるのは、情報を処理・伝達する力というよりも、当事者同士の相互行為のなかで立ち上がる気づきや感覚を掬い上げ、意味ある方向性として語り直し、共同の実践へとつなげていく力である。さらに彼らの議論は、組織や共同体が新たな価値を生み出すには、人と人が出会い、互いに応答し合う関係のなかで時間が経験され、その時間の厚みが次の創造へつながる、という含意を含んでいる。

以上より、PBを地域の意味空間の構築として捉えるなら、共感・共鳴はその生成過程を支える感覚的な基盤となり、語りや物語はその基盤の上で経験を編成し、共有可能な形へと仕立てる媒体となる。プレイスの価値は外部から付与されるものではなく、関与者が互いの経験に応答しながら意味を更新し続ける過程のうちに立ち上がる。したがって、共感・共鳴と、それを束ねて共同の時間軸へと織り込む語りの働きこそが、個々の体験を社会的に意味づけ、共有される地域価値へと高めていく要となる仕組みである。

野中・山口(2019)が、強調する「物語る」働きは、現場での個別具体的な気づきを、より広い文脈で通用する意味へと引き上げ、再び現場の判断と行為に戻していく往還運動として理解できる。すなわち、当事者が出会った出来事の「ひっかかり」を、単発の感想に留めず、何が価値で、何が目指すべき方向なのかという概念的な見取り図へと編み直し、その見取り図が次の実践を方向づける。地域のPBにおいても、住民一人ひとりの経験が語りとして編集されることで、この地で共に生きるとはどういうことか、という共同の意味が再構成される。この点を、野中・勝見(2020)の提示する「共感→本質直観→跳ぶ仮説」の連鎖に重ねるなら、共感とは他者を外側から評価・分析することではなく、相手の立場と文脈に身を置き直し、視点を「外から」から「内から」へ切り替える働きとして捉えられる。ここで立ち上がる本質直観とは、思いつきとしての当てずっぽうではなく、当事者が同じ場を生きることで初めて掴みうる、出来事の意味の現れを内側から把握する態度である。すなわち、説明可能な要素へ分解する以前に、いま何が起きているのか、何が問題の核なのかを経験の相のうちに立ち現れることを捉える。そこから従来の延長線上にない仮説が“跳ぶ”ように生まれる、という理解である。地域文脈で言えば、住民や外部者が互いの生活文脈に入り込み、身体感覚を伴って理解し合うとき、課題や資源の見え方そのものが更新され、新しい実践の筋道が現れうるということである。

さらに山口(2019)が述べるように、顧客や関係者にとって刺さる「意味」や「ストーリー」は、論理だけで最適解として導けるものではない。むしろ、当初は価値が不明瞭で、役に立つ／立たない、意味がある／ないの境界に置かれた試みが、探索と解釈の反復によって意味を帯びていく。この局面で鍵となるのは、現象学的な直観(経験の内側から現れを掴む態度)そのものというよりも、次の一步を選び取って試行を継続させるための直感である。ここでいう直感とは、恣意的な思いつきではなく、経験に裏打ちされた目利きや、まだ言語化されない違和感を手がかりに、いま何を試すべきかを選ぶ判断様式として位置づけられる。

この直観の基盤を、野中・竹内・黒輪(2020)の知識創造論に即して言い換えるなら、直観的判断とは、身体感覚を通じて得られた暗黙的な手がかりを統合し、状況の意味をわかってしまうことに近い。ただし、ここでの「わかってしまう」は単なる即断ではなく、細部への感受と、そこから普遍的な見取り図へと拡張する働きが、主観的な把握と客観的な知識の往復として鍛えられていく点に特徴がある。PBにおいても、意味の場で生まれる感覚的・情動的な気づきを、概念や語りとして共有可能なかたちへ変換し、共有と再解釈を繰り返すことで、地域固有の価値がより厚みをもって立ち上がる。このとき、直観は意味が立ち上がる現れを掬い上げる把握の側に、直感は次の実践を選び、試す判断の側に、それぞれ分節される。

最後に時間軸の視点も考察したい。野中・竹内・黒輪(2020)は、望まれる未来が現在や過去と同じ時間軸上に位置づけられてはじめて、何が善いかを判断し、知を創造できるという論

点を示している。地域の物語も同様に、過去の経験(記憶)・現在の実感(感覚)・未来の志向(価値)を同一の時間軸に編み込み直すことで、共感・共鳴可能な意味として共有され、行為を方向づける資産へと変わっていく。以上よりPBにおける地域価値の形成は、①共感・共鳴を通じて意味の場が立ち上がり(直観が「現れ」を掬い上げ)、②語りによって社会的に共有・構造化され、③時間軸の編成によって「この地で生きる意味」として持続的に定着していく(直感が実践の選択を支える)、というプロセスとして整理できる。

このようにPBを、地域の意味と価値が「当事者の経験世界のなかで生成し、社会的に定着していく過程」として捉えるとき、鍵となるのは単なる段階的推移の記述ではなく、個人の心理的充足と地域の価値定着が、連続する二つのループとして結びついて駆動するという構図である。すなわち、身体を通じた経験がまず「意味として立ち現れ」(直観の位相)、それが語り・物語として共有可能な形に編まれ、さらに時間軸上で再配列されることで、次の実践選択を促す(直感の位相)。この往還が繰り返されることで、個人の内発的幸福感と、地域の関係資本・帰属感・実践の回路が相互に補強される。

本節では、この動態を二つの機能的ループとして整理する。第一に「内発的幸福感の生成ループ」は、知覚-行為的結合と情動的調律を通じて、行為の自己帰属(自律性)、課題克服の手応え(有能感)、共創の連帯(関係性)が再充足され、内発的動機が持続していく循環である。第二に「地域価値の定着ループ」は、身体化された情動が共鳴として広がり、語りによって可視化・共有され、手入れという反復実践へ折り返すことで、実存的内側性の深化や、危機局面で立ち上がりうる潜在的復興力、さらには地域と世界との安定した応答可能性(地域ブランドとしての関係の厚み)を蓄える循環である。両者は独立ではなく、前者で生じた充足が後者の担い手性を支え、後者で厚くなった関係の回路が前者の挑戦を支えるという意味で、連続的に接続している。

加えて、越境(他地域・他者・他領域との接触)は、二つのループの各位相に攪拌を生み、意味の固定化を避けつつ内側性を編み直す触媒として機能しうる。ただし越境が常に好ましい帰結をもたらすとは限らない。ゆえに、共有感覚・語りの型・関係の回路といった内的インフラが、摩擦を下げ、更新を可能にする作動条件として重要になるであろう。本研究は、この内的インフラが循環を健全に保つことによって、没場所性へ傾く規範的リスクを運用の次元で抑制しうる点も含め、PBを「内側の関係資本を更新する仕組み」として位置づける。

最後に、地域におけるPBは無形資産として把握されるがゆえに、投資や施策の正当化においては、可視化しにくい価値生成を説明できる概念的枠組みが要請される(Aaker, 2014, 阿久津 訳 2021)。本章で整理した二つのループは、地域ブランドを対外的認知の管理へ還元せず、住民の関与と所属の形成が価値として定着していく過程を説明する概念モデルとして提示するものである。

注

1. 嶋田(2014)は、情動的共感が自動的に立ち上がる過程について、ミラーニューロンシステム(MNS)を含む神経回路への言及を行っている。ただし本研究では、この神経科学的説明を情動的調律の原因論として採用するのではなく、同一の経験的現象を神経水準から捉えた補助的な記述として位置づける。

3.事例研究

本章では、福島県西会津町、高知県高知市の二つの地域の事例を検討する。両地域ともに過疎化・少子高齢化が進む地域に特に着目をし、考察を行う。これまでの現地訪問・参与観察・ミーティングの履歴およびインタビュー対象者の経歴については別添のとおりであり、個人名は匿名化している。知見の導出にあたっては、文献・公開資料調査に加え、これまでに蓄積した両地域の知見を踏まえた現地訪問およびオンラインによる半構造化インタビューと参与観察を用いた質的アプローチを採用した。よって、本章での考察は、別添の項目 11・12・21 に整理した現地訪問による参与観察およびインタビュー記録、ならびに項目 14 のオンライン・インタビュー記録に基づいて行う。解釈の妥当性は、①インタビュー逐語(合意済み三次ファイル)、②参与観察メモ、③公的資料・公開資料の照合により担保した。各事例は、背景→調査記録→考察の順で記述する。

3.1 福島県西会津町

本研究では、福島県西会津町、特に奥川地区および西会津国際芸術村(廃校活用の創造拠点。以下「芸術村」)を中心にフィールド調査を行った。一般社団法人 BOOT の代表理事(以下 A 氏)、元地域おこし協力隊員(以下 B 氏)、集落支援員を務める農家(以下 C 氏)、町議会議員(以下 D 氏)、町役場職員(以下 E 氏)の計 5 名に半構造化インタビューを実施した。あわせて、元町議会議員で農家民宿経営者(以下 F 氏)、現役の地域おこし協力隊員、奥川地区住民への聞き取りを行い、草刈り人足(集落の共同作業)への参加や民宿滞在等を通じて参与観察を実施した。

3.1.1 研究対象の背景

西会津町は福島県西部の飯豊山麓に位置し、新潟県境に接する山間地域である。会津の西の玄関口として越後街道の宿場町を抱え、私塾・寺子屋の伝統など教育文化の蓄積を有する。人口は 1950 年の 19,611 人をピークに減少し、2025 年 8 月 1 日現在、5,293 人と約 4 分の 1 まで縮小している¹。E 氏によれば、歴史的に約 400 年続いたとされる集落体系²(江戸時代初期から 90~95 集落で推移、現在は 89 集落)にも統合・消滅の動きがみられ、行政は見守り中心の対症的支援から、地域づくり協議会の設立、大学等との連携、デジタル技術の活用など、集落の持続・縮退の設計を住民と協働で検討する施策へと軸足を移しつつある。

一方で、外部との接続を意図した拠点整備も早くから進められてきた。2004 年に芸術村が開村し、アーティスト・イン・レジデンス事業を軸に交流人口の受け皿となった。平成の大合併期にも西会津町は合併を選ばず「自立宣言」を行い、町民参加の条例づくり(約 2 年 4 か月)を通じて住民主体の自治を制度面から補強している³。もともと、青年会・消防団・公民館活動など住民主体の基盤は人口減少とともに縮小し、F 氏によれば、芸術村も一時は役割発揮が難しい時期があった。転機は 2012 年、地元出身でランドスケープの専門性を有する A 氏の U ターンとその後の芸術村コーディネーター就任である。A 氏によると、芸術村での当初の活動はブリコラージュそのもの、廃校の良さを活かすために、掃除や配置換えなど小さな施策を積み重ね、1 年目で年間 1,500 人来場者を生み出し、その後も増加が続き、滞在アーティストも年間多くて 2 名から、2014 年には 20 名超の受け入れに拡大した。また、2019 年には、A 氏自身が 19 代目となる榎山集落の古民家を活用した宿泊事業「NIPPONIA 榎山集落」を開業し、「Narayama 'Planetary' Village」プロジェクトを始動する等、里山の知恵を現代化するライフスタイルの提示と新たな生業づくりが展開された。A 氏の説明では、芸術村内に設置された「西会津のある暮らし相談室」および移住担当の地域おこし協力隊を介した移住・関与者は 2015 年度以降の 5 年間で累計 60 名超に達し、地域内外のネットワーク、創造的な活動がこの地域で広がっていった。

3.1.2 インタビューおよび参与観察内容

本節では、前節の背景把握を踏まえ、実施したインタビュー内容と当該考察の順に整理する。

① A 氏インタビュー

A 氏は、U ターン後に芸術村の継承とアップデートを牽引し、「自らの家と集落を守る」という当事者性のもとで、榎山集落および奥川地区を中心とした保存活用を担う実践者であり、滞在・観

光・建築保存・生態循環の回復を束ねて地域に実装してきた。ここでは A 氏の語りを、(a) 榎山集落の身体記憶と居心地の規範、(b) 経験・身体記憶からコンセプトに接続する実践力、(c) 榎山集落に対する絶望経験からの覚悟とレジリエンス、(d) 地域経済回復に向けた協働と軋轢、の四点から語りを整理する。

a) 榎山集落の身体記憶と居心地の規範

A 氏は西会津町出身ではあるが、出生時の住まいは野沢地区、4 歳以降の住まいは西会津町に隣接する喜多方市であり榎山集落は祖父母の家であった。しかし、「本当にちっちゃい頃から「おまえの家だ」といわれ、おじいちゃんおばあちゃんの家ではなく、自分の家という意識があった」という。

「野沢の家は覚えていないんですよ...榎山の家のことを奥川のじいちゃん家って呼んでたから。これ結構言葉の問題って面白くて、学術的にとか行政的な定義以上に、自分が頭にイメージしてるのと名前って違うんですよ。だから榎山をイメージしてたけど、「奥川のじいちゃんち」って言うてるから、「奥川じいちゃんち」っていう言葉で言った時には榎山なんです。」

海外でランドスケープデザイナーとして活躍し歳を取ったら戻ってこようという考えはあったものの、U ターンのタイミングが早まったのは、東日本大震災・原発事故を契機とした日本社会に対する強い危機感と、「自分の家と集落を守る」という当事者意識からであった。

A 氏がランドスケープデザイナーを目指したのは、居心地の良い空間の創出、これをどうしたらデザインできるかの本質的なところを追求したところにある。

「僕は縁側がすごい大好きだったんですね。縁側ってなんか心地がいい。なんでだろうって。でもその大体描く縁側って榎山の家縁側なわけですよ。自分の中で一番深い縁側体験っていうのは、他にも縁側はいろんなところで体験してるし、全部気持ちよかったですけど、一番好きなのは榎山体験...そういうデザインが世の中に必要なんじゃないかって思ったんです」

「身体が知っているんですよ。心地いいって。でも、その知っているは何で知っているかって言ったら頭に榎山をイメージするようなことじゃない、身体では知ってる。だからこの風気持ちいいなとか、この日陰いいなみたいなのに、例えば公園のベンチに座ってて木陰があって、光がチラチラチラって、ちょうどいい風が吹いてきて、その風が強すぎず、弱すぎずっていう状況になった時に、もしかしたら榎山の縁側を思い出しているかもしれないです」

A 氏は学生時代、田舎の自然な良さを都会でも再現するための研究として、榎山集落を研究した。カナダでも学び、彼が気づいたことは感覚で知っていることであった。

「教科書に書いてある、こういうのが心地いい空間の作り方とか、人間らしい空間の作り方とか、デザインの仕方とかっていろいろあるわけですよ。全部感覚知ってるわと思ったのが一番でかいです。」

「都会は人口的につくられていくし、そよ風さえもちゃんとデザインしないと吹いてこないんですよ...都会はそこまで考えて作ってないものが多すぎて。非常に情報量が少ない。人間が作った二次元の情報めっちゃくちゃあるかもしれないけど、自然から感じられる情報は完全に欠乏しています...現象として存在しているデータ量が少ないから都会は居心地が悪い。⁴⁾

「パタン・ランゲージ⁵⁾を読んでも俺が心地いいと思うもの全部ここに書いてあるなってなるわけですよ。そしたら自分の感覚には絶対の自信が出てくるわけですよ。それをちゃんと確かめるために実際街の中に出て、歩いて見るものあるものをこれ俺が心地いいと感じるってなって、それ実際にパタン・ランゲージに書いてるパターンだったら間違いはない。」

このような身体感覚・経験の記憶と理論を符号させていく、地道な活動を日々継続することによって彼は自信を得た。ここまで彼に影響を与えている幼少期の心象風景・身体記憶である

が、それが地域の愛着に繋がっているかというところではないという。

「好きっていうのがわからないんですよ。ただ、誇らしいと思ってたのは事実です。山奥の古いものがたくさんある家が誇らしいと。」

榎山集落に対する誇り、その感情が身体に刻まれて、現在の活動の源泉になっている。

(写真 3-1)E 氏提供、榎山集落をドローンで撮影した風景(春と秋)
春:2024 年 6 月撮影、秋:2022 年 11 月撮影

b) 経験・身体記憶からコンセプトに接続する実践力

A 氏は学びに関して、まずは体験を通じて感覚に落とし込むことを重視し、その後の理論に接続することを大切にしていた。

「集落は人間の巣だっというような、そういうものをデザインするための勉強っていうのは座学じゃ意味がないと思って、基本的にはまずそういう生命、人間として生き生きと健やかに美しく生きていくための感覚、環境の感覚ってこれだよなって。まず体験しないとダメで、体験した後に文章に書いてあるものを読んで、これには価値があったんだ。って。これって俺だけじゃなくて、みんなも感じているものだったんですよ。」

「デザイン教育の基礎の基礎、バウハウスって、ドイツですごい名だたるアーティストたちが先生になってデザイン教育を作ったという教科書に書いてあって、基礎教育から何から、すごい科学の時間です。観察ですから。いかに観察して、観察して観察して感覚に。感覚に落とし込まれるところまでしっかりサイエンスできるか。」

「ある偉大な先生は「毎日 100 枚描きなさい」って。「そしたら、見え方が変わるから」。一個の図でも、影がどこについているか、影の見え方、形の見え方、立体のこと、まず、光の見え方が変わる。ずーっとちゃんと意識して観察するって、人間人生の中でほとんどやってないはず...変わりますよ。全然違くなりますよ、この見方。」

そして、幼少期の観察眼、虫の観察にしても、一つのことに何時間でも集中できたあの頃の観察眼に戻ることが多くのアーティストが目指しているところでもあるという。

「社会の固定観念とかどどん踊らされていって、見え方が変わってくるんですね、常識で見ちゃうんですよ、だんだん。だからピカソなんか、やっぱり本当に子供みたいな絵が描けるようになって嬉しいって言ってる感覚って、観察眼が子供の頃に戻れたってことなんじゃないですかね。」

常識や周囲の意見などに流されるのではなく、自身がどう感じるか、体験を起点に観察を重ね、あとから理論に接続する、他人の意見と接続する、座学だけでは理解はしきれないことが多くあることをランドスケープデザイナーの視点で A 氏は語ってくれた。

c) 榎山集落に対する絶望経験からの覚悟とレジリエンス

A 氏は榎山集落を存続されるために、研究を重ねる中で、榎山集落の価値は単なるノスタルジーや誇るべきふるさとといったものではない、生態圏の循環、環境問題の解決のヒントがここにあることに気付いたという。その中で彼は「誰の役に立つかわからない農村、榎山集落を失ってもいいのか」、最初にこの問いを立て、調査をした。

「いろんな理由は出てきたんですけど、うちの集落が現代社会的になくしちゃダメだって理由は見つからなかった。いわゆるその水源涵養機能だとかグリーンツーリズムで有効ですよとか、そういうのはいくらでもありますけど、すぐ下に町があって、洪水の恐れが半減する、その上流だったら、まだべきの話ができますが、別に何も無いから残すべきという議論は全くできなかったんですよ。

だけど、ポテンシャルの話はいっぱいできる。逆に言うと、残すべきがないから残すためにはポテンシャルいっぱい探さないといけない。かつ、誰かが残すべきだって言って残すんじゃなくて、俺が残したいから残すしかないっていうこともよくわかった。すごいショックですよ。なんか無くなっても誰も困んねえなみたいな、まあ、町や都市部にはもっと動物出るようになるかもしれないですけど」

「いわゆる影響を受ける人口規模が小さい。行政的にはそういう規模がでかいところは守る、保護するじゃないですか。それが見つからなかったことが結構逆に思っていて、じゃあなんだと思ったら環境問題解決のためのヒントがすべてあるじゃないか、ここにあるじゃないか。

しかも生活の中で意識せずにやってた文化化しているものが、もうすでに解決にもなっている。これは、世界にとって有用なもの、つまり僕が持っているものは世界を救うヒントがあるって思ったんです。それはなんかやりたいよね、それが軸です、最初から。それを言語化したのが学生、だから軸として意識したのが学生の時であって、感覚的にはちっちゃい頃からそんな風に思ってたんじゃないですかね。」

A氏は檜山集落を無くさない理由が見つからなかった絶望から、残すためのポテンシャルを多く探した。無意識に感じていた地域の価値、これを地域と対峙することで言語化ができ、A氏自身の軸となった。

「僕が知ってる素晴らしいなと思う文化は米作り由来で出来上がってる...だから僕は稲作ファースト。日本においてはね...環境とか風土とか土に由来するもの。人間なんてその一部でしかないし、そのアンテナみたいなものなんで。個々の果たす役割はフィルターでしかないとと思うから、土地が持っているエネルギーみたいなのは人間を通してどう使っていくか、その行く場所、行く場所で人間だって変わるべきだと思いますよ。そういう風に考えると、檜山にはこだわりがあります。なぜなら僕しかその文化を残していく人間がいないから。土地の所有者しかできないですから、最終的に、それが自分の役割だと思ってやっています...僕が引き継いだ土地全部の命をより豊かに残していく責任があると思ってる。だからそのためにリジェネレーティブなところをやりたいだけなんです。」

先祖代々の土地、昔の土葬時代は自分の生きた土地の中で埋められ、風景の一部となっていた。

「これから生まれてくるものと死んだ人がその風景の中でどれだけ生きられるか。それが根源的なもの、デザインの重要なポイントではないか」

先祖代々から生き続ける風景のデザインがA氏のテーマでもあるという。

そして、檜山集落にはそこだけで生活できるすべてがあるという。

「水あるし、山あるし。それも重要なところなんです。最後に公共インフラ全部なくなっても生き延びることができる知恵と技術と場所があるから。それ以上の安心ってないですよ。金がなくても構わないですよ。お腹が減るんで、それはやっぱりちょっとなんとかしたいけど。まあ私有地の自分でもっている山だけの範囲でも、なんとか食いつないてはいけると思います。葉っぱ食ったりしなきゃいけない。米がとれないぐらいまでいったとしても、塩だけは海に取りに行かないといけないんですけど。そこだけはちょっと困るかな。でも、同じような気持ちをもっている人は、同じように地域やってる人いますから、そういう人たちとネットワークを組めるんで。それこそ、ドローンで塩を運んでもらって。ドローンで何か返す。そんな世の中になつたらいいと思ってます。変わらないです。だから。そこはずっと変わらないです。僕は檜

山以外には住むつもりがないので。」

調査の結果はショックを受けるものであったが、それによって世界を救うヒントがある場所であることに気づき、先祖代々の土地を、知恵を、この風景を残していくために住み続ける覚悟ができたことがわかる。

d) 地域経済回復に向けた協働と転轍

町の経済状況について、A氏はUターン後にデータを調査し、消滅の危機を感じたという。地域の約半数が工場勤務、残り半分が行政・JA・福祉会・建築・建設土木業であり、サービス業はそんなに生き残っていない。地域の人々の買い物は大型店に取られ、新潟に買い物に行く等、すでに地域商圈が壊れているという。

さらに「資源循環をしているわけでもない。木材だってこんなにいっぱいあるけどみんなホームセンターで買ってくる...外から物買って、価値生まないで、外でお金出して捨てるんだったら地域の経済は下がっていくしかない。」と。

「人口もどんどん減っていく。1人減るごとに町内経済100万/年ぐらい減るだろうと考えると、10人で1000万/年、100人で1億/年、1000人で10億/年。僕が西会津に戻ってから、すでに二千何百人減ってますから。そういうのがデータで見るともっと分かって、あれもう30年後とかやばいじゃん、なんかないじゃん。って。」

「だけどやり方わかんないし、少なくとも外からお金を稼いでくる人じゃないといれない。あと消費、みんなが消費者だから、働きに出る人も消費者的な感覚で働いている。」

その状況下で、A氏は自身にできる範囲から、芸術村の価値再定義とリポジショニングに着手した。そこに現れたのが、集落支援に携わるC氏だった。

「ただ、こんな場所はいらなくて言いに来られただけです。Cさんは、まず僕が奥川出身で、そういうやつがここに来たっていうのを知って、会いに来ただけです。最初はね。多分そうですよ。でも、来て最初に見たら、「お前こんなとこにいないで、奥川で集落支援やれ」って言われてましたね。こんなとこ金も無駄だし、陸の孤島で誰も来ないんだから、お前、集落支援やった方がいいぞとかって言われました。考えも違くもないと思いますよ。」

この点について、後述のC氏のインタビューでも、当時の外部からの観察に基づき「年1回の公募展中心で、地域との接点が限定的に見えた」という認識が語られている。A氏の着任前については、F氏も同様の受け止めが示された。一方で、背景で示したとおり、A氏着任後は、連携の設計と運用が進み、地域との関係性が可視化・拡張されていった。一見は対立に見えるこの経緯も、地域のことを考え、良くしたいという根柢の思いは通じていることをそれぞれの活動を通じて双方が理解をしていた。それが実際の行動にも現れてくる。奥川地区に詳しくないA氏が芸術村を通じて訪問してくる方を奥川地区に詳しいC氏に協力を求めて連携をしたことで、訪問者の西会津、奥川地区での体験から、リピートする人、さらにその知り合いが訪問する等の変化が生まれてきた。

このような変化が生まれてくる中でも地域の未来を築くための稼ぎしろは依然として課題であり、A氏は悩んでいた。そこで考え、自ら実行したのが「NIPPONIA 榎山集落」の開業であった。

「観光くらいしかないなと思ったから、やり始めた。自分だけ暮らすんだったら別に関係ないです。宿、一つは建物の保存。もともと存在している資産、アセットをどうやってマネジメントするかって大事ですよ。みんないらなと思って、古いから壊したり。資産価値のあるものをどんどん壊していく。それは止めないと大変なんじゃないか。」

地域経済や歴史的建物の保存を目的に開業した宿であったが、その意図が地域に十分伝わらず、受け止めにばらつきがあった。

「みんな自分の稼ぎでいっぱいいっぱい、そこまで気が回らないし。だから僕がそういうことをいろいろやると、自分の稼ぎのためだけにやっているとされるんで。自分の稼ぎのためだけに生きてる人からしたら、そんな地域が良くなるために事業をやっていると誰も思っていない」

ですね。それが軋轢です。」

ここでの軋轢の主座は、A 氏と C 氏の立場の相違そのものよりも、事業の公共的意図が十分に可視化されない初期段階で生じた受け止めのギャップにあったと整理できる。事業化により A 氏が地域内で可視的な存在になる一方、地域外に向けた発信や収益構造が強調して見える場面では、「私益優先」と解釈される余地が生まれ、匿名的な批判や噂が生じやすい。これは情報の非対称性(ねらい・収支・地域還元の見えにくさ)に起因するもので、結果として摩擦が水面下で継続したと考えられる。

(写真 3-2) 上段: E 氏提供、地域の仲間が夜に檜山集落に集う光景(2024 年 6 月撮影)と冬の雪原での歳ノ神の光景(2025 年 1 月撮影)。

下段: NIPPONIA 檜山集落。昔の住居の外観を取り戻しながら、室内は歴史を残しつつ、快適に過ごせる空間を実現している。筆者 2022 年 9 月 23-24 日撮影。

e) 考察

A 氏の語りは、幼少期に身体に刻まれた記憶の「居心地」が、のちの地域関与の基準として働き、手を入れる実践の往還を導くことを示した。からだで確かめ、手入れし、戻って確かめるという往還を駆動している点で一貫している。感覚的に把握された場所性は共有された作法となり、ブリコラージュ的な小さな手入れの累積が日常の満足と誇りを静かに増幅する。

稲作文化を核にした生態学的視座は、地域を循環的システムとして捉え直し、「ここで生きられる」という実感を支える。他方で「残すべき根拠が見つからない」から出発し、当事者として残すと先に約束を置く、規範的コミットメントという選択は、ノスタルジーに依存しない自律的幸福感を裏づける。

PB の観点では、保存活用や観光の事業化は、外向きの説明責任だけでなく、暮らしの反復が儀礼化して共同の記憶となることが要である。A 氏の建物保全・NIPPONIA 檜山、体験没入型演劇や「草木をまとめて山のかみさま」などの文化実践は、季節のリズムに重ねて関係の厚みを育み、地域内の共感的同期を更新してきた。これは、ブランドが外部から供給されるラベルではなく、身体化された実践の反復から内発的に立ち上がる物語であることを示す。

また、C 氏との連携は、外部接続(誘客・発信)と地域媒介(受入・案内)の機能分化が関係の厚みを増すことを示唆する。課題は担い手の個人依存であり、役割分散と運用の制度化を通じて学習と継承の道筋を確かにすることが求められる。総じて、身体記憶の理論と制度化を橋渡しする実践は、内発的幸福感を地域の公共財へと編み替える有効な径路であると考えられる。

② B 氏インタビュー

B 氏は東京都町田市出身。大学でアートキュレーションを学び、ミュージシャン・料理人等を経て 2021 年に西会津町へ移住。2022 年に地域おこし協力隊(デジタル戦略推進)として「石高プロジェクト」を推進し、現在は株式会社 LONGBRIDGE 代表として同プロジェクトを牽引しつ

つ、上野尻地区で Possible Coffee を営む。移住以前から地方都市・山間部へと「規模感」を絞る志向を強め、「自分の見れる土地」「自分と紐づく土」を求めて根を張る基盤づくりへと歩を進めている。ここでは B 氏の語りを、(a)作用可能な規模感とフラクタルなコミュニティ、(b)受動的環境と地域の身体感覚・強制力、(c)芸術村の入り口としての役割・入口設計、(d)よそ者と仲間、リズムとバイブスという非言語スキル、(e)地域で感じる幸せ・生活の仕方、の五点で整理する。

a) 作用可能な規模感とフラクタルなコミュニティ

B 氏の基底には「自分が作用する範囲」を意識して活動する姿勢がある。

「なんか、あれだな結局、自分が作用する範囲というか...やっぱり自分の家の周りの半径何メートルのどこをやるのか」。

「本当に共同体みたいな意識、村の意識を次のところにもう一点戻すには...この多様な価値観の毛細血管がちゃんと未来にみんなが向かってるみたいな、そういう状態にしていかないと...自分がいて、友達がいて、その友達の友達がいて、集落があって、集落と集落があって、地域があるみたいなその影響し合いのところがなんかどこも諦められないみたいな...まさにね、フラクタル的だっけのは A さんがよく言ってたと思うんですけど」

自分という最小単位から、徐々に地域へと影響の連結を拡げるイメージは自己相似的だと経験から語る。

「幸福感で言うとまさに規模感...本当に自分の作用し続けられる規模感」であり、それが「途中で断絶すると自分事じゃなくなった瞬間から、ひと事になった瞬間になんかそのアイデアとか血が通わなくなるみたいな...その意識をどこまでの範囲まで保てるかも考えないといけない...それはすごい重要なポイントだなと思う」と強調した。

「西会津は規模感がやっぱり今のところちょうどいい」と都市部で育った B 氏は、小中学生の頃からその環境に違和感を覚えていたという。

「町田っていうニュータウンみたいなところで生まれて、住みやすい場所かもしれないけれど、何か足りない感覚。中学校にあがる時に、ここじゃない別の場所に行きたいと感じていたのかもしれない。」

「皆勤賞ですし、友達も別に多いし、いじめもないし...特になんか嫌悪感でそこ離れるわけじゃないですけど。」

という B 氏には自分の居場所じゃないという感覚があった。

「中高のあと、大学に行く時も「別のところに行きたい」って気持ちがあったんです。都市部の大学じゃなくて地方大に行きたい、つまり「ここじゃないどこか」に行きたい、みたいな。で、もともとここにいて分かったのは、自分にはこの地域への愛着がないんだなってこと。生まれた場所なのに。自分の中で故郷だと思えてない。家、というか生まれた家はあるけど、それを「故郷」とは思えない。生家ではあるけど、故郷ではない、そんな感じ。」

「大学生の時、長野にいた頃も、移住を意識して小さい自治体を見に行ったりしてたんですよ。だんだん「自分が求めているのは松本みたいな都市じゃないな」って思うようになって...人口の少ない、ちょっと辺鄙な中山間地域も見に行っていました。つまり、田舎に行きたい、もっと小さな規模の場所に身を置きたい、っていう意識があったんですよ。」

このような感覚の変化で自分の中のテーマとして「規模」があることがわかったと B 氏はいう。「松本っていう中規模の街で、しかも自分は音楽をやってたから、カルチャーってものを肌で感じてたんですよ。規模が小さいからって、たこつぼ化もしないし、「いろんな人がいるんだな」って実感できる。で、街としてはちゃんと広いから、誰と付き合うかを選べるくらいの余裕もある。中規模だけど、ひとつの街の中で、何かが生まれては消えていく、その流れを見て楽しむ、みたいな。しかもそれを誰かと共有できるのがまた楽しくて。「ああ、こういうのっていいなあ」って、すごく思ってたんです。」

「最終的に思ったのは、「自分が見ていられる、いろんな意味で関われる、土地が欲しい」ってことだったんです。海外も見に行ったけど、「いや、日本で、もっと自分の近くでやればいいじゃん」ってなって。自分が見守れる土地、自分と紐づいた土が欲しいなって。じゃあ根を張るならどこにする？長野に張るのか、ほかの場所なのか、そんなふうを考えるようになりました。」

最終的に西会津にたどり着いたのは、芸術村の存在だった。

「移住マッチングサービスとかでザッと調べてる中で、ちょうど A さんたちが移住とか対外向けの情報を担当してたんですよ。で、芸術村がイベントやってて、それを見たら、自分、大学では芸術系の学科だったこともあって、めちゃくちゃシンパシーを感じたんです。「あ、これいいじゃん。わかるわかる」って。パッと見の雰囲気もすごく良くて、その規模感の地域でいい感じのことやってるなら、一回行ってみようかな、くらいの軽いソリで。」

「規模」って、人間社会でも自然環境でも、すごく大事だなって感じて。ここにいると、業種とか関係なく誰とでも関わっちゃうし、関係ない人がいないって感覚になるんです。多様性とか、それを表現すること自体はある意味都市的かもしれないけど…ここはもう全員が当事者。だから、関係のない人なんていないんですよ。」

B 氏がこだわる共同体の規模、それは自分という最小単位から、信頼・共同作業・対話といった関係の作法が自己相似的に保たれたまま、自分がタッチしたり作用できる状態を保ちながら、地域という共同体に広がっていく。西会津という規模が今のところちょうどいいと語った。

(写真 3-3) 上段(前ページ): E 氏提供・ドローン撮影した芸術村の外観(2022 年 9 月 24 日撮影)、
下段(本ページ): 芸術村内部。筆者 2025 年 7 月 29 日撮影。

b) 受動的環境と地域の身体感覚・強制力

B 氏は都市での違和感は言語化以前の身体感覚として現れると語った。

「多分頭じゃわからない、環境から得る受動的なもの…なんとなくここじゃない」。

移住後は「受動的な受け身の環境に身を置くことでしか得れない…感覚」によって地域が自分事化される。

「受動的に、否応なくあるものとして、ここは環境の四季の変化がすごく強い。なかでも冬から春への切り替わりが一番インパクトあって、真っ白からちっちゃい若緑が顔を出す瞬間の「おおー！」がすごいんです。映画だって最初から見ないと最後の感動はないのと一緒に、切り取れないというか。悲喜こもごもが積み重なってのこれで、同じ一年はないって感覚を本当に体で味わえる。

最初は真っ白の大地に、だんだん茶色がのぞきはじめて、そこにちよっぴり雑草が見えたり、

緑が少しでも見えはじめたら「春！」ってなる。そこからフキノトウが出てきたら、もう「うわー！」って。ちょっと緑が付きはじめた瞬間からの1~2週間がいちばんのピーク。若緑のあの感じ、あそこはもう、うわーって熱狂ですね」

と述べるように、冬から春への移行は年次反復の中に毎年の固有性を刻印する。こうした身体化の延長に、「自分の見れる土地が欲しい」「自分と紐づいている土が欲しい」との言葉が示すとおり、観察と手入れの射程が一致する根の領域が決まる。B氏にとって、地域を学ぶとは、まず環境に曝されて感覚を獲得し、その後に思考・表現へ接続するプロセスであるという。

「教育も農業もアートも、結局は地域に紐づくんですよ。だから根っこは全部いっしょで、本質を考えていけば「じゃあ農業はこうだよ」って自然と見えてくる。アカデミックに理屈だけ詰めてもしょうがなくて、ちゃんと、いまを見つめて、周りを見つめて導き出す。全部が地域とつながっている、その感覚がすごく強いんです。」

「いかにね、自分事にさせるかっていうのは、頭じゃなくて身体で感じる部分じゃないといけなかなと思いますね。」

身体で地域を感じて知り、その中で地域が自分事化する、それ故にすべてのことが地域に紐づいた活動になるとB氏は語った。

さらに西会津では「関係のない人がいない」規模ゆえ、「毎日が政治だな」と感じる手触りが濃いとも言う。投票行動もB氏の実感として「投票率が...8割以上が当たり前の世界」と述べ、利害と意思表示の接続が近い。議会批判をめぐる経験に対しても、「普通に話せばいいじゃん...飲み会しようよ」という対話の回路を優先する一方、「議員とかちゃんと選ばなきゃな」と代表選出の質にも言及する一方で、都市などでは構造的に政治が遠すぎる仕組み自体の機能不全にも言及した。

そして、地域運営における強制力に話は展開する。

「それも、衰退という強制力です。そんなこと言ってらんないぞ...否応ない危機感」。

人足のような共同作業に内在する強制性を、楽しさや意味の再編集で和らげつつ接続し直す実践は、この強制力の再設計に該当する。

「今の時代、地域でも、昔の「ムラの掟」というような強制力は効力がなくなってきている。じゃあどうするのか。ふたたび「このままじゃいけない・嫌だ」という個人レベルの危機感から始めて、それが組織単位になった時に大きな変化や流れを生むんじゃないか。それしかないのではないかと考えたりします。」

と悩ましく語りながら、奥川地区については、危機感が違う、助け合わないとやっていけない状況だから、人足での集落外の人の受け入れにも以前の拒否モードから変わってきたと言う。

「地域の人や、私も含めた外の人でも奥川地域が面白いといって集まってきているのは、ギリギリの状態の危機感が強いからじゃないかと思います。その状態になると、人は勝手に対処するとうか。」

今では、奥川地区に組織のあり方を学びに来る企業研修もあるという。

「学生や社会人、外から来た人も「地域」という単位でよく語るんですが、その言葉の具体感を身体的にインプットできるかはすごく大事だと思っています。私もおぼろげに体得し始められてきた気がしますが、住んでいる人たちの「地域」は圧倒的な自分事として身体にある感じなんですよね。」

だからこそ、企業研修については、「研修先でみんなでキャンプしただけで養えるのか」と懐疑的で、「まずは1週間くらい奥川と一緒に暮らしてみよう」身体化する必要性を説く。

何事も強制はできないが危機感をどう感じられるのか、役割の背後にある根本的なところ、住民としての地域の身体感覚、これを基底に置くことがガバナンスの前提であるとB氏は語った。

c) 芸術村の入り口としての役割・入口設計

B氏は「自分は芸術村ありきの人間だから」と述べ、到来者の入口としての芸術村の機能を強調する。

「Aさんたちが窓口、つまり入口だったんですね。で、彼らの入口づくりはけっこう類友的で、自分たちみたいなタイプの人、レベル感はいろいろだけど、が自然と集まってくるような入口を作ってたんです。」

入口設計の要諦は「ちゃんと自分たちの思っていることを形にする」ことであり、広すぎる間口は「ていのいいPR」となって齟齬を拡大する。

「間口を広く取りすぎると、いろんな人が来ちゃって、「あ、こういう人は求めてないんだよな…」ってなる。たぶんそれがけっこう根本的な原因で、移住者やよそ者と地元の人たちのあいだで軋轢が生まれやすくなるんですね。」

「ちゃんと自分たちのもっているものを、まずは自分目線・個人目線で「ここがいい」「人に伝えたい」って表現しないと、それに反応する人は来てくれない。地域にはビジネスマンみたいな、さばく役もないから、なおさらね。そうすると、その表現に反応した人が来て、つながりの中で人が集まっていく。今は、次の僕ら世代が間口づくりをやっていたりもするので、そんなことを考える機会が多いです。」

「課題意識も表現意欲もあるんだけど、今自分たちが取り組んでるこのテーマを何て言えばいいのか、そこが難しいんですね。で、結局それが、知りたい人・聞きたい人にとってどんなメリットがあるのかまで考えると、なおさらむずい。教科書に載ってない感じというか。でも、それでもがんばって言葉にしようとすること自体が、今まさに試されてるんだなって、すごく感じます。」

一方で「友達の子」のネットワークは責任が媒介され、「変な人があんまり来づらい」入口になるという。

「友達の子が繋がって来る感じ、やっぱりその友達の子ってというのは、ある種、責任感もあるじゃないですか。変なことすると、自分にも影響があるから変な人があんまり来づらいみたい。逆にいい人がめっちゃ来ることもあるみたい。そういうふうになり立ってる気がしますね。」

さらに、西会津に住み続けたいとか、楽しいと思えるきっかけについても語ってくれた。

「西会津で活動していると、たぶん都市にいたら話せないようなすごい人にも結構会えるんですよ。しかも、こっちの話をちゃんと聞いてもらえる。言い方あれだけど、ちょっと田舎マウント取れるというか、対等に話せる場面があるんです。ああいうのって、すごいことだと思いますね。」

「人と話す時に身分とか肩書きで話さないスキル、それがだいぶ体得できてきた気がします。礼節はベースだけど、相手へのリスペクトって、逆に言えば自分らしさをちゃんと伝えることでもあると思うんです。この辺のプロセスは、そんなにすぐ身につくものじゃない。だからこそ、ここはなかなかいいジャンプができたなって。これは西会津ならではだと思いますね。」

さらにB氏は人生には、すべてにおいてアートのものがあるといい、こう語った。

「移住体験用の家の「Otame」って場所があるんですけど、僕が利用していた時はシェアハウスみたいな感じで、いろんな人が出入りしてました。滞在中のアーティストが一部屋借りたりもしてて、話す内容も、こんな田舎で話さないようなアートの話とか、人生の話とか、いろんな話ができるから、「こんなところでこんな話できるの、最高」って感じてました。」

「ものを大事にすること、人との付き合い方、人生とは何か、結局その全部にアートのものがあると思って。そういうレベルのことに思考を巡らせていられる状態が、僕にとっての幸せなんですよ。そして、それを共有できる相手がいること、その状態が生きていくうえで本当に大事。単に仕事ができればいいって話じゃない、というか。」

すなわち、芸術村の「入口」はPRの扉ではなく、地域の価値の明示と友人連鎖の責任を介し

て来訪者の流れを自己選別する関係設計であり、この設計が、肩書きを外した対等な対話を促し、地域の受容容量に適合した持続的な協働基盤へと収斂させている。

d) よそ者と仲間、リズムとバイブスという非言語スキル

B氏は「よそ者扱いは多分ずっと消えない」としつつ、「でも仲間にはなれる」と言い切る。判定基準は記号的属性ではなく、「こいつは人として信頼できるか。自分とリズムを合わせられるか」。

ここでのリズム合わせは、共同作業(人足や祭り)や日常の会話で鍛えられる非言語スキルであり、「目の前の人とリズムを合わせる...相づちだけでも」「村人って感じる」感受の層を指す。

「仲間かどうかは、やっぱりもう根本的にこいつは人として信頼できるか。で、自分とリズムを合わせられるかみたいな。そこでしかない世界なんだと思ってて。信頼足りうるかっていうのは、だから身分、肩書き、どんな仕事関係なく一対一とか全体の中でのこいつは人間として信用できるか。すごい根本的なところで人を判断してるから、シンプルですよ。」

「最近思うのは、リズムを合わせられるかどうか、ある種、波動を合わせるというか。これが今の自分の課題で、修行ポイントだなんて。地域の同じバイブスにチューニングする感じですね。そこがもっと上手になりたい。」

で、すごいバイブスで生きてる人っているじゃないですか。ああいう人、ほんとすごいなって思うんです。どうやってその人のバイブスに合わせられるか、が自分の研究テーマ。そういう人って、金がないとか関係なく、ずっと楽しそうめっちゃハッピーなんですよ。たぶん、こっちのバイブスを合わせられたら、その感じがわかる。あれってすごく非言語のコミュニケーションなんだけど、みんながそれを自然にやれてるのが、地域っぽさだなんて思います。」

B氏は地域の中にそのリズムやバイブスを合わせる重要性を体感できている感覚があると語った。

「地域の人はけっこう非言語的な部分で人を見てるんですよ。所作やふるまいまで含めて、そのレベルで「仲間になれるか」を感じ取る。馬が合うか、あるいは、馬を合わせられるか。ただ、気が合う仲間とだけ生きていける世界じゃない。宮台真司さんの言うとおり、コミュニティはいいとこ取りができない。だから共存のためには、言葉だけで判断しすぎず、歩調を合わせられるかどうかを見る。直感で相手を感じ取りつつ、関係をつくっていく、僕もそんな姿勢が大事だと思っています。」

自身もそれができてくると感じ方が変わると語った。

「村人たちがやってるその波長に自分がこう乗せられたら...あっちの門が開くんじゃなかなみみたいなのは、感じますね。おばあちゃんとおばあちゃんと3人で話した時とかに...リズムとか、波長に何も言わなくても合わせられるから。相づちだけでも。それは結局、村人って感じるじゃないですか。共同体的な。そういうスキルはすごい大事だなんて、ここにいて思いましたね。」

さらに反面教師として、都市部からのゲストとBBQ夕食会をする機会があった時の事例について語ってくれた。

「向こうのノリが悪くて、仕事(インタビュー企画)をしに来ていたというか。地域の若者も10人くらい集まっていたので、「こんな機会めったにないぞ」って場なのに、結局、さっさと仕事が終わったら「じゃあ宿に戻ります」みたいな。こっちは「早く仕事終わらせて飲もうよ」って伝えていたのに。それで、もったいないなって思った。自分たちが置かれてる環境のありがたさに気づけなかったのかな。たぶんそういう回路がなかったんだろうし、自分じゃないものを受け入れないマインドで来てたから、居づらそうにも見えた。で、こっちもそれを感じ取って、つい村人防衛マインドが発動しちゃったんですよ。「あいつはダメだあ」的な。」

B氏はこの体験で自分に村人マインドがインストールされていることに気づけたことが面白く、この現象が非常に都市的に感じたと言う。

「相手のリズムが、その場のリズムを慮らないというか。漂っているものに合わせて、自分がどう

振る舞うかっていうことだったんですけど、合わせることもしないで。自分のリズムばかりでいたんで。」

「この防衛反応みたいなものって、地域を守るために必要だったスキルの一つだったのかなと感じました。そして、これは田舎だから必要なものというわけではなく普遍的なものとして社会において重要なことだと思います。都市的なコミュニケーションにおいて、それ無しでも通用してしまうというのが少し不健全に感じました。」

ここでいう「仲間」は、身分ではなく場のリズムに呼応できる身体性、非言語スキルによって得られる関係であり、よそ者性は残っても、リズムを合わせる技法が信頼を媒介し、協働の門を開くことを B 氏は語ってくれた。

e) 地域で感じる幸せ・生活の仕方

B 氏は、地方での商いと暮らしを「関係の質」を中心に再設計する試みとして位置づける。すなわち、量(集客・数値)ではなく、密度(関係性・手触り)に錨を下ろす営みである。

「こんなところで商売って難しいんで、どうするかなって思ってるんですけど...誰をどう来てもらう、まあ誰に何を提供したいか、価値を与えたいとか、そういったことをすごく考える。」

理想像は明確だ。「理想としては本当に売り買いの、本当にただの隔たりのある関係性じゃなくて、もう友達だぜっていう。ここに来たらお前友達みたいなことをどうやったらできるかっていうのをすごくテーマにしている」。そのため、数を取りにいく拡散ではなく、「内輪ノリをめっちゃ広げていくにはどうしたらいいのか」という逆説的課題に取り組む。その基底には、評価軸を遠く(数・外部承認)ではなく、近く(自分と仲間の実感)に置く姿勢がある。

「自分がまず自分として楽しいと思えること。カッコ、周りの友達の楽しいみたいなものを突き詰めること、それに素直でいること、そこにちゃんと碇を下ろしていること」。

だからこそ日常の喜びはミクロな応答性に宿る。

「幸せだなあ、今。あつ人来た。え、ありがとう！幸せ！みたいな。その方が嬉しいじゃないですか。自分もそういうのが嬉しいんで。」

方法は教科書化できない。「教科書どおりに行くとそれはもう完全に不正解」であり、「関心をもつ、かつ、腰低く。俺ってこうだからさ、みたいなことではない、押し付けがましくない俺をやっぱりどう表現していくのか」という実践を、場づくり・ものづくり・サービスづくりに通底させる。

こうした「幸せの設計」は、地域が身体に組み込まれるプロセスと重なる。B 氏は「ここだとやっぱり地域がすごく身体にあっていて、自分事化してる」と述べ、役場職員であれ誰であれ「結局は町民、住民なんで」と強調する。

そのうえで、「身分で話さずにお互いの深いところで話すと話せる」関係へと降りていく。都市のように選択肢で逃げられない環境は、関係の責任性と相互理解を強化する「受動性」をはらむ。

だからこそ「良いとこ取りできない受動的な環境に身を置くしかない」と言い、「近所のおばあちゃんとか、朝 4 時からせっせと草取りして、敷地が草だらけの恥ずかしい姿を見せられない。という姿勢がすごい」。この「面倒」を回避しないことが、共同体のリズムに身を合わせる訓練となると語った。

「俺はまあまあの草刈りしてるんですけど...すごい勢いでみんな草刈りとかに余念がない...あれって何なんだろうみたいなのはすごく深いと思いますね。自分が生きてるってことが、そういう風に生きさせられているというか、作用し合ってるって状況ですね。それを苦しいと思う人も多いだろうから都市が形成されたと思うんですよね。面倒みたいな。アウトソーシングすりゃいいよね、みたいなことができるように発展していたのが都市的なものだと思うんで。」

「良いとこ取りできない受動的な環境に身を置くしかないと思うんですよね。そこから生まれる、立ち上がる、自然発生的に出てくるものをベースに物事を考えるっていうのが、なんか対処法かなって...難しいと思うんですけど。都市って...機能上、選べちゃうのが基本なんで」

一方で、日々の思考と対話の厚みは前述のようにアートの実践によって支えられている。総じて、B氏の「地域で感じる幸せ」は、定量的な指標では測れない「関係の密度」を資本化する暮らし方であり、地域における小さな幸福の持続可能性を暮らしの中で実践し、更新し続けていた。

(写真 3-4) B氏経営 possible coffee。筆者 2025年7月29日撮影。

f) 考察

B氏は、自分が作用し続けられるちょうどよい規模を選ぶことで、四季の曝露をからだに刻み、地域を自分の生活の時間として引き受ける過程を語った。そこで得られる幸福は量ではなく関係の密度として立ち上がり、商いはその密度をやわらかく受け止める器として働く。また、人足や祭礼で鍛えられる歩調の合わせは、属性を超えて「仲間」を認め合う非言語の合図となり、協働の門をひらく。

PBの観点では、受け入れのしきいを「価値の明示」と「友人連鎖の責任」で整えることで、呼吸の合う関与者が自然に集まる条件が整う。季節の手入れが反復されるほど作法が共有化し、共同の記憶として「この場所らしさ」の物語が内側から立ち上がる。排除の危険を避けるために、明快な基準に加え、短期滞在を緩衝の受け口として併置し、教科書化できない勤どころに触れながら相互の合意と責任を育てることが望ましい。

総じて、規模の見立て／しきいの整え／歩調の合わせの三点は、よそ者と地元者の価値観を橋渡しし、反復される暮らしを通じて持続的な幸福とプレイスブランドを育てると考えられる。

③ C氏インタビュー

C氏は、奥川地区出身の米農家・農家民泊オーナー／集落支援員であり、Uターン後は青年会の再興、盆踊りの復活、模擬議会の開催、聞き書きの刊行など、楽しさを起点とした草の根の実践を重ねてきた。定年後は集落支援員として、芸術村や奥川に集う来訪者や大学関係者と地元を結ぶ媒介者となり、地域内外の連携拡張を担っている。ここではC氏の語りを、(a)楽しいを核にした内発性と参加の拡張、(b)人脈＝行動資本としての持続プロセス、(c)受け入れ設計の再定義、(d)超高齢・縮退局面における集落の看取り、(e)伝統知・観察知(見肥やし)の現代的運用、の五点で整理する。

a) 楽しいを核にした内発性と参加の拡張

C氏の活動原理は外発的な地域おこしではなく、まず自分が楽しむという内発性である。その態度が若者・来訪者を巻き込み、参加の裾野を広げてきた。まず自分が楽しむという起点は青年会時代から変わらず、「町をよくしようではなく、自分たちが楽しいから集まっていた。地域おこしという考えではないです。ただ、ちょっとやってみっか、から始まった。」という。

その活動を通じて、地元の役場の協力を得られたり、地域の高齢者達が自分達に役割を任せたり、新聞掲載が自分たちの自信になったという。当時は自分達が地域で何かをするが中心であったが、集落支援員になって変化が現れた。

「人を呼ぼうとかっていう風な考えになったのが60過ぎてからですから。集落支援員っていう仕事をやれて言われて、やるようになってから...このままにしたら奥川なくなっちゃうな、じゃあどうしたらいいのかなって。」

「これを仕事でやってたら、絶対これダメだな。まず人に何を言われようが、自分が楽しみましよう。で、若い大学生来てくれれば、今まで年寄りとしか喋れなかったのが、大学生と喋れると

か、若い人と話せます...奥川はじゃあそれで行くべっていう自分勝手にそういうふうを決めただけで。決めてやって、人足でもなんでも助けてくんつえ〜手を挙げたんですよ。高齢化率が上がってできないから、手を挙げて助けてくんつえ〜。」

その時に A 氏の紹介で偶然、奥川に移住を考えていた人があらわれたと言う。「大舟沢っていう山のとっぺんに家を借りて、A さんの紹介でね、来たんですよ。だから、その子がきっかけで、外部からその人足の手伝いを呼ぶようになったんです。」

実は人足で人を呼ぶにも、怪我をしたらどうする、おもてなしも必要になる等が受け入れのハードルになっていたと言う。

「だって奥川自体で平均で(高齢化率が)68%ですからね、もうすぐ70%ですからね。そんなところで地域おこしとかなんかできる話じゃないですからね。やっぱ自分が楽しむのが一番かなと俺は思っちゃう。そこでこう地域おこしができればまたいいと思うし。なんでもやっぱ楽しむことですよ。人がなんと思おうと。だって来てくれる人がいんだから。」

芸術系大学の学生とのプロジェクトでは

「その活動内容を知事が非常に褒めてくれて、発表会の前日に知事に表敬訪問をしたんですよ。そういうことが面白い、俺にとっては非常に面白い、若い人たちと付き合えるっていうことで、孫みたいな子どもたちが来るんで、これ非常に面白いということで、いまだに続けて、こうやってるんです」

この「楽しさ」は、芸術村・大学・外部専門家との協働に波及し、後述の受け入れ設計や人脈形成を駆動する基底動因となっている。

b) 人脈＝行動資本としての持続プロセス

青年会の再興の一連の実践は、地域横断のつながりを生成し、定年後の集落支援員としての「行動資本」に転化した。

「西会津町には5つの青年会があるんです。5地区ありますから...取りまとめるのが西会津連合青年会っていうのがあったんですよ。で、そこの中に私行ってたんで...どこへ行っても必ずどの集落に行っても必ず一人二人は知ってる人がいる。それが今の私の集落支援員っていう仕事の武器ですね。どこに行っても知っている人がいる。それは財産ですね。」

青年会時代からの友人、41年続く同級生との旅行会、活動を通じて来訪する方々、C氏の人を大切に作る姿勢はこの言葉に表れている。

「繋がってっていうのは俺、大事に1回繋がった人はやっぱ大事にしたいなと思うんで。」

実際に西会津に来た学生たちが、卒業後も田植えに来たり、中にはお米のおいしさに魅了されておにぎり屋さんを東京で開業した人も出てきたと言う。

「だからその難しいことではないですよ。心の幸せとかね、よく言うけども、それは俺が一番だと思いますよね、その心の幸せが。だから、金の貸し借りだけで繋がっているよりも、本当にその付き合いで繋がっている人たちが強いですからね...人間いつどこで世話になるか分からないっていう。そうするとやっぱりその金よりも人脈っていうか、人、友達っていうか、それが財産、一番の財産だなんて思います。」

西会津には芸術村を通じて芸術家や大学教授等、多くの方が訪問をする。そこにはA氏のUターンが大きいと言う。

「Aくんもほら、奥川ってあんまり分からなかったの、私のところにふってきて、奥川に連れて行ってくるとか、珍しいところ見せてくるとかいうふうで、こう振ってくれる。となると、俺もこう楽しくなるわけですよ。知らない人も来てくれる、若い人も来てくれる。」

A氏とC氏に対立があったと言う話も聞かすが、実は違うとC氏は語った。

「地元は置き去りになってたわけですよ...これもうまくいくには、地元との関係がまず第一だろ

うという風に私は考えてたんで...当時はね、芸術村っていうと...年1回の公募展だけやってんだってしか我々には見えなかったんですよ...そのために補助出してやってる、そんな意味あるのかなっていうふうに思ってた人が、ほぼ住民の考えだと思いますよ...ところが、Aくんが来てから、だんだんだんだん変わっていったんですね。」

C氏は2012年に集落支援員に着任。2013年、A氏が芸術村ディレクターに着任。C氏は事前にA氏が戻ることを周囲から聞いており、A氏の着任後に芸術村の実態を伝えた。

「あんまり俺、Aくん来る前は足運ばなかったんですけど、たまにその写真展をやるからとかっていうと、地元の人の写真展もやったんですね.....芸術村ある集落の...その人の撮った写真の写真展もやったんですよ。これ、すごいことだよって。その地元の人とのその接点につながりをもつていうか...地元の人も行くわけですよ。自分の集落の人の写真展を芸術村でやるわけですから...そんなところから、ちょっとずつ、ちょっとずつ、その。慣れてきたんじゃないですかね。地元で馴染むっていうか。」

地域外の接点を多くもつA氏と奥川に詳しいC氏の連携によって、訪問者が増え、地域内外の人との交流が増えていった。総じて、両者の関係は対立からの和解ではなく、機能分化にもとづく相互補完であることがわかる。これにより、都会ではなかなか会えない人が西会津ではカジュアルに会えるそんな状況が起きていることをC氏はこう語る。

「東大の先生が来てね、しゃべるとかね、いろいろ囲んで、こう、しゃべるんだなんて、とんでもない話ですよ。」

田植えを通じ、その後も

「Cさん遊びに行くから」って。「なんつつ来るの」って。「稲刈りちょっとやんべえ」って。「じゃあ、やらせでちょっと刈るまねだけすっかい」

というだけたやりとりができる交流が継続する、そして

「都会にいればこそ、その東大の先生がすごいなって思うんだけど。こっちに来れば、ただのじいちゃんですからね。そのじいちゃんがまたとんでもない人を連れてくるわけですから。」

という交流から予期していなかった次の出会いにつながる。

「今この奥川が、夢みたいな話をしてるのが、夢じゃなくなって現実味を帯びてきてるんですよ。奥川地域づくり協議会で毎月定例会っていうのをやってるんですけど...奥川に興味があって、稲刈り行ってきた、田植え行ってきたっていうような人たちもZOOMで入ってくれてるんですよ。大学の先生とかね、企業...そうすると、その人たちといろいろこう話をしたり、ずっと、夢みたいな我々の話が夢じゃなくなってくるっていう。すごいことだなんて思います。」

人のつながりが、さらなる人のつながりに繋がり、映像化・研修活用・大学連携へと派生した。

c) 受け入れ設計の再定義

外部から人足の手伝いを広げていくにあたって、受入側で怪我の心配もあるが、実は手伝ってもらったら、ご飯をご馳走しないといけない、おもてなししないといけないという「おまかない」が外部に助けを求める見えないハードルになっていた。C氏はその負担を軽減する工夫を行い、筆者が参加した2025年7月の人足では6地域に広がっていた。

「最初のうちはいいんです。1回、2回は。ところが3回、4回になってくると、それがだんだん億劫になってくるんですよ。おまかないをする方が...一番大変なのは母ちゃんたちなんですよ...だからおまかないはしなくてもいいですよ。私の集落でもおまかないはしませんよ。助けをもらう側だから。」

「お賄いはしない。春は山菜を取ってもらうんですね。一緒に人足をやった人に「はい、これがタラの芽だよ」とか、...詳しいですから...それを天ぷらにして食べさせる。...お互いにウィンウィンの関係になるわけですよ。」

「全部うちの方でやるから、あのお昼には帰してくださいよっていうことでやってるんですよ。そ

れが今のこのスタイルですね。参加費もらいましたよね。あそこの中からその食事代、全部出ますからね。だから我々としては負担になっていないわけですよ。で、まして我々は仕事として出て行くから給料もらえるわけだから、誰も損しないわけですよ。だからすごいいいシステムだと俺は思ってるんだけどね。」

人足の企画や送迎、ご飯支度は参加費で奥川地域づくり協議会が対応する事で、地域住民にとっては送迎やおもてなしの負担なく、人足の手伝いをしてもらえる、この仕組みに見直したことで「他の集落も、じゃあ俺も頼むかって」ってなり、支援地域が広がったという。実際に2024年6月に実施した自治区出前講座の声として「ボランティアの受け入れを羨ましく思っていた。」という住民がいたことも分かった。

C氏が集落支援員の活動を始めた当時は、移住希望者を複数の自治体で取り合っていた状況であったという。

「当時移住するとか定住するっていう人は、取り合いだったんで。奥川は取り合いしねえで、来てもらって盛り上げていった方がいいのかなっていう考えに変わったんですよ。」

そこで自ら楽しむという方針に転換をした。前述の活動を続けていくと、うまくわりはじめてきた。

「俺なんか全部他力本願だよって言うんですよ。俺が「また来たい」って言う人が「ああ、ぜひここにきてくれ」って受け入れるだけで、あとはみんな来た人がいろいろ考えてくれて...全部他の人がやってくれてるんですよ。」

一見、すべての人を受け入れているようだが、C氏はこうも言う。

「俺も好き嫌いは激しいですから。嫌いな人は完璧に嫌いですから、私。それはすぐ態度に出る。言われます。わかりやすいって言われます。」

「それはあくまでも私の常識ですからね...だけど、ここに住むためには、奥川に住むためには、まあ、奥川の常識を分かってもらわないとダメだから、それは、私は言いますが。そのために私はその集落の教科書っていうのを作ったんですよ。」

福島県会津地方振興局が「集落の教科書」を作成する事業を企画した際に真っ先に手を挙げて作成に至ったという。

「何やるっても一番先が一番いいと思うのは、前例がないわけですよ。2回目に同じことをやったりすると、1回目はこういうことやったから、ちょっとまずいかなとか、2回目は失敗しない様にやらないとかって考えるんですよ。1回目は全然何も考えたことないですよ。間違ったら間違っただいいんですよ。だから、一番楽なの。気楽なんですよ。」

外部受入・支援を求めることが住民に負担にならない仕組みづくり、集落のルール公表など、真っ先に何かをやってみようという精神で実行されてきたことがわかる。

(写真 3-5) 筆者が参与観察で参加した奥川・真ヶ沢集落における人足の模様。田んぼに必要な水路を確保するために草刈りを実施した。筆者 2025 年 7 月 29 日撮影。

d) 超高齢・縮退局面における集落の看取り

人口縮退が進む局面で、C氏は無理な再生ではなく、住民が尊厳を保って最後まで暮らせる支援としての集落の看取りという考えが大事と語った。

「計算していったりすると、ああ、高齢化率すげえ高いんだな、じゃあなんとかしなきゃなんねえな、っていうふうなことになる...高齢化率が高くて幸せにやってる集落はあるんですよ。80%、90%でも、そこにはリーダーシップをとる人間がいるんですよ、必ず。キーマンが一人いるんです。80になっても、その人が元気なうちは高齢化率が高くて元気にいるんですよ。だから、あの高齢化率だけで80%になったから、あとこの集落が終わりだなんていうことではないですよ。」

という一方で、そのリーダーが不在になるとその状態は途絶える、だが、それを子供や孫に残そうという発想はもうない。

「考えないです。考えないというか、もうできないと思っています。その本当にそのテコ入れをするのであれば、高齢化率が50%くらいな時にいろんなことを考えてやるんだったらいいけど、80%、90%という集落に対して、これから何かカンフル剤入れて、起死回生みたいななんて絶対できない。だったら、最後までこう。幸せに過ごすっつか。そうしてもらうのが一番の幸せなのかなって。」

「集落の看取り...無くなる集落を今現在住んでいる人がいかに最後まで町場と同じサービスを受けながら過ごせかっていう権利をもっているわけですよ。町民ですから...残そうと言って残せないですから。今の私の考えでは、そしたら、最後まで今いる人が最後まで幸せにというか、同じ行政サービスの町場と同じようなサービスを受けてもらって終わるのが一番いいのかな。」

実はC氏も集落支援員になるまで、高齢化率の現状を知らなかったと言う。

「集落支援をすることになって調べなかったら何も考えてないですよ、俺。」

集落に住んでいる人は高齢化率を認識して生活をしていない。人が減り、人足が大変になることは感じていても、集落にリーダーがいれば幸せな日々は過ごせるので、自身の集落がどういう状況か数字で認識している人は限りなく少ない。自分達では変えることはできないと諦めている一方で、未来へ集落を残す希望はもっていた。

「(集落がなくなり土地が荒れることは)町全体にとってはあまり良くないことはなくないことですが、逆にその、いろいろこう調べてみると、結構な企業がね、入ってきてる企業があるんですよ。」

と、C氏は集落の企業再生の姿として、トヨタ白川郷自然学校の事例を紹介してくれた。

「我々はそういう術を知らない。そういう人間関係とか術を知っているのは、今だって言うと、西会津でAくんなんか知ってるから。」

「田植えに行きたいとか、ああ、どうか来てください、じゃあ一緒にやりましょうって楽しくやってるわけです。」

C氏は、夢のような話が現実化してきている奥川の状況に、関心をもってくれる多様な人との対話から集落が違う形で後世に残されるのではないかという希望をもち、自身の役割として奥川を紹介し、受け入れを楽しみ、人とのご縁繋ぎを大切にしている。

(写真 3-6)奥川・大舟沢集落。住民は1世帯のみ。C氏らが草刈の手伝いを行っているため、この景観を保つことができている。筆者 2025年7月28日撮影。

e) 伝統知・観察知(見肥やし)の現代的運用

C氏は、農と暮らしに内在する実践的知(伝統知・観察知)を、意味を損なわない範囲で現代に訳し直す姿勢を明確にする。

「何でも昔からやっていたことには意味があるから。その意味を分からずして変えるのはダメだ。」

1月15日小正月の歳ノ神、それは女性のための正月・休日、男性が食事を作り感謝の気持ちを伝える日であり、正月気分は終わりですよという区切りの意味がある。道具の年取りの日でもある。その背景を知らずに単に準備都合で第3日曜日に開催する地域があることをC氏は嘆いていた。

「昔、百姓っていうのは道具を大切に、道具の年取りとも言ってるんです。鍬とか鎌とかも年を取ると...ごぎを敷いて並べて...「ありがとうごぎいました。またよろしくお願いします」という意味で餅をお供えするんですよ。道具だからどうでもいい、買ってくればいいべって問題じゃないですよ。」

「昔の人の言うことはその学問じゃなくて経験上なんですよ、全部。全てが。だけどそれを今の当てはめと学問とほぼ一致してるんですよ。みんな、それがわからない。米作りもこだわりをもって作ってるっていうのはそこなんですよ。昔のことをわかってるから。こだわりをもって。今現代風にやれば一番簡単でいいんです...計算でやってきますから、そういうふうになる。温度を単に、お湯の中に入れておけば早く出んべって。積算温度ですから。」

C氏は古来の作り方では連作障害が発生しないことにも言及し、さらに話を続けた。

「だからよく私が言うのは、見肥やしっていう、見る肥やしって書くんですけど、窒素リン酸カリだけが肥料じゃないんだよ。人間の目で見ると肥やしなんだよ...作物の状態を目で毎日見てくると、その変化がわかるわけですよ。病気になっているとか、水が足りないとか、っていう時は、その見たことによって対処できるわけですよ...それも肥やしのうちだよ、肥料のうちだよっていう風に昔の人は言っていました。」

「自然に育てないで、苗買ってきて、今この気候で苗植えても枯れるって言って、水くると、毎日水くれになるからね。枯れちゃうから。俺なんか植えっとそのままにしておけばいいから、枯れないからね、こんな天気でもナスでもなんでも...苗の自然の、そのなんていうのかな、自分の力で生きているわけですから。それを人間の手を加えることによって、自然の力で、自分の力で生きれなくなってくから。だから枯れちゃうんです。だから水をくれ始めると毎日くれになる。その作物。かまわねえで置いとそのまま育つんですよ。」

C氏はさらに人と自然、菌との共生の話の続け、「植えて100日」という昔の人の稲刈りまでのタイミングを経験で口承していた例を教えてください。

「面白いと思いますよ、昔の人の言うことは間違いありませんよ。親の小言となすびの花は千に一つの無駄もないって言うんです...花咲いて実にならない茄子はないですから。親もそうですよ。親も子供が可愛いから注意したり、小言を言ったりするわけです...茄子の花と同じで、千の一つの無駄もねえんだよ。本当のことをちゃんと教えてんだよっていう。だからそういう昔からの例えが今はなくなってきた...昔のやり方が全部ダメっていう否定はしてもらっては困るんですよ。今生きていくためには、全部昔の人のことをそっくりやってたってというのが、できなくなってくるから、意味がわかっている、直すべきところは直すという、そうしないとダメだよっていう。」

昔から伝承された知恵は大切にすることは、現在を生きる中では難しいこともある。だからこそ、その知恵の意味を知った上で現在にあわせていくことが大切だと主張した。

f) 考察

C氏は、「まず自分が楽しむ」という内発性を核に、身体で確かめる見肥やしと小さな手入れの反復を通じて、関与そのものを自足的な喜びとして立ち上げた。青年会で培われた横断的人脈は、定年後の媒介の手を支える行動資本となり、A氏との相補連携は外部接続と地域内の橋渡しを安定化させる。

受け入れの再定義は、「おまかない」の負担＝見えなかった障壁を作法として可視化し、持ち寄りの段取りへと整えることで、互酬性と公平感をからだで分かるものにした。さらに看取り型ガバナンスは、無理な再生幻想ではなく尊厳ある日常を最後まで支えるという目標に舵を切った。尊厳ある日常を支えるための反復される季節の所作が作法となり、誰かと共有されるほど経験は共同の記憶へと編まれ、看取る集落という物語が内側から立ち上がる。

好悪の明確さは場の呼吸を合わせる指標として有効であり、呼吸の合う出会いが早まるが、恣意性を抑える手引きとしての「集落の教科書」が透明性を補完する。

総じて、「楽しさ×作法化×見肥やし」の組合せが、高齢・縮退局面においても体感的幸福を維持し続ける反復の基盤となると考える。

④ D氏インタビュー

D氏は、奥川地区出身の建築会社代表で、町議会議員、奥川まちづくり協議会代表。青年会長、消防団役員、公民館活動、PTA活動など地域の基層組織を横断して実務を担い、1990年には高揚塾を設立して祭礼や文化行事の再編・継承を牽引してきた。近年は奥川地区の全戸会員制の協議会を立ち上げ、地区の自慢と誇りを再確認し、外部ボランティアの人足支援や大学・来訪者との協働活動等の実践を通じた、地域の課題解決に取り組んでいる。

ここではD氏の語りを、(a)往還的越境と青年会という実践の場、(b)楽しさを動力とする地域づくり、(c)多数決を超える住民自治、(d)身体化された地域知と受容、の四点で整理する。

a) 往還的越境と青年会という実践の場

D氏の世代には、長男が家と地域を守るという暗黙の規範が強く、進学や就業の選択は常にそのような制約と結びついていた。

「俺たちの年代っていうのは、長男坊が家を守らなくちゃいけない、この地域を守らなくちゃいけないという時代だった。躰というかね。だから、好き好んでここに残ったわけでねえんだ。」

「本当はここは貧しいとこだったから、昔からね。だから高校やっとなら親に出してもらえたくらいで感謝なんだけども」

とD氏は述懐する。高校卒業後は東京の電気設備会社に就職し、その後離職して大工に弟子入り、帰郷して青年会に合流という往還経路をたどった。

D氏が、「ここが本当に好きで、ここにずっといるとは違ふのよ。」と繰り返すように、多くの人が1回は地域を離れる。しかし、都市就労によって、満員電車と通勤の過密を「こんなバカなことやってらんない」と感じさせる一方で、地元の四季や自然を別様の価値として再評価させた。

「やっば、改めて自分のここを見る目が違ってくる...こう四季はあるし、自然はある。ただ、生活は厳しいよね。うん。その辺にギャップがあるわけですよ。何も無い、それこそ何もないなと思ったんだけど...」

このような葛藤の中で D 氏は家業の大工を継ぐため、弟子入り後に奥川に戻り、青年会に入った。当時は青年会活動が活発で、奥川地区だけで 50 人程が所属していたと言う。

「あの頃、青年会をやっていて、一番の目標はね、地域貢献が一番なんでね。それから親睦...地元とものすごい密着した」

毎晩の対話と即興的な企画立案、バス停の清掃やゴミ箱設置、映画会・演劇・学校文化部との連携による 3 日間にわたる文化祭の開催など、「ここにいれば、自分たちが作り出さないと何も無い...待ってたら誰もやってくれねえ」という言葉に裏付けされたように、自分たちが楽しく過ごせる、心地よく過ごすためには何をしたら良いかを考え、実践し、それが結果として地域貢献にも親睦にも繋がった。そして、当時は多くの働き手が毎年出稼ぎに出ていたと言う。

「俺らは...冬の間はみんな出稼ぎに行った...農家終わってから 11 月半ばから 12 月頃から、4 月頃まではあっちで別世界の生活しながら...外貨稼ぎやってたわけよ。」

冬季出稼ぎは例外的な経験ではなく世代的常態であり、都市経験が毎年のリズムとして地域へ差し戻されていた。そのような他地域の経験がいろいろな活動の発想に繋がったと D 氏は京都のエピソードを語った。

「京都行って祇園祭に初めて行った。俺、祭り好きだったからさ、あの時びっくりしたんだよ、京都ってこんな暑いわと思って...ほんでね、祭り...やろうとしたんですよ。帰ってきてから...神輿、子供神輿...、2 集落はやったんだよ。」

冬季出稼ぎや就労で都市へ、外に出ること、すなわち往還的な越境経験の反復が自身が住む地域を見つめ直し、さらに自分たちの心地よい形に再配置する循環が生まれていた。

b) 楽しさを動力とする地域づくり

青年会の延長として 1990 年頃に立ち上げた「高揚塾」は、「一人ではできないけど、みんなで一人一人の夢を叶えましょう」を掲げ、盆踊りの復活、千本桜の植樹、1,300 人規模の牛の半身焼きイベント開催、週 2 回の限定営業による道の駅の試行運用、ポケットバンク(道路沿いの小規模退避・展望スペース)の整備等を次々に実行した。そこに D 氏は次のような想いがあったと言う。

「面白くない、面白くないって住んでたら、何の意味もねえから。楽しめるようなことをやりながら、ここに暮らしていて楽しい、いろんな価値観をもって...面白いことを、どんどんイベント的なことをやろう」

高揚塾は青年会活動の年齢的な制約をなくし、誰もがこの地で楽しく過ごせるように活動できる場づくりとして生まれた。特に桜の植樹では 5 月の連休に咲く品種を探して、茨城の試験場まで取りに行ったという。

「ところが、失敗した。咲く時期はいいんだよ。雪に弱いんだよ。折れっちゃうんだよ...雪弱いのでは分かんなかった。綺麗だよ。本当に。」

失敗とはいえ、これは積雪耐性という条件の見落としを可視化し、以降の計画の前提となった。そして、綺麗に咲く桜を楽しむためにコロナ前までは花見を 7 年間続けていたと語った。

D 氏は一貫して「面白くないなら自分たちで面白くする」という軸で、資源を見立て直し、企画に落とし込む。のちに奥川まちづくり協議会を創設し、全戸会員制・会費制で人足の応援や祭りの支援を仕組み化した。

「使っていない地区からは会費への異論も出る」など、配分の公平性と合意設計が課題としながらも、人口減で「知恵と気力が痩せる」構造を直視し、外部資源(行政の補助金や来訪者等)との接続を仕組み化して脆弱性を補おうと邁進する。D 氏が語る「面白くないなら自分たちで面白

くする」は、娯楽の充足にとどまらず、不足する公共機能を住民が自前で補うというガバナンス観を伴っていた。

(写真 3-7) D 氏らが整備したポケットバンク(道路沿いの小規模退避・展望スペース)から飯豊連棒を望む眺め(西会津町奥川大字飯沢)。筆者 2025 年 7 月 28 日撮影。

c) 多数決を超える住民自治

D 氏は、地域意思決定の規範として「衆は賢にして愚、愚にして賢」という座右句を引き、数の多寡と正しさを峻別する判断の必要を強調する。

「正義と力は違うんだ...意見が多いから、少ねえからが問題ではない」

「本当になんぼ多くの人が出てても、ダメな時はダメだって言えって。ほんでね、少なくとも、ちゃんとした何かがあれば、そこは...支援すべき」

その姿勢は中学校統合の過程に表れている。吸収合併に反対する関係者を含めて、対話を徹底的に重ね、候補地の提示と評価軸の明確化を経て、中学校新設と小学校・役場のゾーニングへと収斂させた。拙速な集約ではなく、討議→再設計→合意形成の反復を通して関係者の納得感を醸成した。

この討議志向は、組織設計にも継承されている。D 氏が設立した奥川地域づくり協議会は、奥川地域づくり会議での部会運営(加工・収穫祭・道の駅実験等)を経て、2023 年に新設。「これが最後のチャンスだ」という世代的な危機感のもと、20 集落の全世帯を正会員とする編成を採用し、全住民のアンケート、ワークショップで現況と意向を把握した。

「俺らが勝手によ、やるたって、上滑りしちゃうわけよ。現実と町民...この地区の人たちがどう考えているかということ、まず調べなくちゃならない。それが一番大事」

一方で、「(集落維持活動のボランティアの受入を)使っていない地区からは会費への異論も出る」など、便益一負担の不均衡や準強制加入の是非といった課題も露わになる。その中で、各地区で実施する出前講座では、映像化した「つぎの民話⁶」と E 氏が撮影したドローン映像を用い、住民が自分たちの地域を上から／外から見直す機会をつくる。同時に、各地区のビュースポットの聴き取りや困りごとの収集を行う。

「何も無いじゃなくて、いいところを探せば。昔から言うじゃん、足元のダイヤモンドとか...探そうとしないから無いだけであって...各地域にね、ビュースポットって必ずあるんだよ。」

「出前講座やってる時に...ここのいいところあるんだろうとか...困ったこととか何でも聞きながらやってるんだよ。」

他方、D 氏は「便利な田舎」の模倣が難しい現実も率直に語る。

「便利だべ、街はちょっと歩いて、何でも買えるから、この辺は自分たちで作らなくちゃならない...ここに住んでいて、育った人間はそんなに苦に思わないけども、よそで育った人たちは不便だと思う。」

「自分で作って、自分で食って、これほど贅沢なものはねえわけだ。昔で言えば自給自足だけ...今は価値観違うから...考え方によっては...収入の基盤が確立していれば、精神的にはすごくいい。」

数に迎合せず、見極めと可視化を積み重ね、足元の資源を言葉と映像で取り直す営みが地域の全世帯が担う熟議の作法を、言葉と映像の往復で掘り起こしている。

d) 身体化された地域知と受容

D氏は、奥川は歴史的に外来知の受容に開かれてきたと語った。会津藩の「島流し」を背景に知識人を宿し、教えを受けた歴史的背景、教師・警察など赴任者への歓迎・送別会の慣行など、外部者を媒介に文化を更新してきた。

「昔は、あの会津藩の島流しの場なんだよ...政治犯とかそういう人たちの島流しだから...知識人たち...いろんなものを教えたり...だから文化面では...よそから来た人は大事にしてきたわけ。」

「あの学校の先生とか警察とか...変わるじゃない。必ず来た時の歓迎会と出ていく時の送別会やったの。そうすると50人くらい集まってたよね...奥川はね、すごくよその人たちの大事にしてたんですよ。いろんな文化面でもいろんな意味で。」

そのように文化面で更新してきた中で、D氏の語りは、自然と労作を通じて身体に蓄積される地域知の手触りに満ちる。夜の川面が産卵魚でキラキラ光る瞬間、毎季の山菜・釣り、飯豊山登拝など、地域の「良さ」は身体で獲得する遊びの中に宿り、外部の観光のまなざしとは異なる「当たり前で、しかし稀少な瞬間」を孕む。

こうした身体化は、外部の視線(滝や雲海への感嘆)を媒介に再評価される一方、地域内では「見慣れている」ため価値づけが弱くなりがちである。D氏はドローン映像や映画、出前講座等の可視化を通じて、当たり前を資源化し直す活動をしている。

「俺たちは普通だべ。そう育ってずっと来たんだから、なんとも思わねえよな...朝霧だかなんだか、雲海なんて一つも珍しくね。」

「それが価値あるなんて思ったことないんだよ。」

さらにD氏は、川は地形の境であると同時に文化の分水界でもあり、建築技術は弥彦系／飛騨系という技法の差異が現れることを指摘する。素材の扱いや意匠の作法といった民の技は、地形と往還の歴史を刻む文化層であり、外部の技法を選択的に取り込みながら、奥川らしさを更新してきた。景観面でも、明治期から家屋の位置や数は大きく変わらず、屋根材や住まい方が変化しつつ、空き家が増えたという連続と断絶が同居するという。

D氏の可視化は、この連続性の上に積もる見過ごしを剥がし、当たりの稀少性を共同の語彙へと引き上げる装置として機能している。

e) 考察

D氏の語りは、出稼ぎ・都市就労からの往還が地域の手触りを再び身体に刻み、青年会という実践の場に技能と関係の層を積み上げてきたことを示す。そこから派生した「面白くないなら自分で面白くする」というDIY精神は、不足を嘆くより自分の手で場に触れることで生まれる、手触り感のある幸福の作法である。

奥川の千本桜の活動について、D氏は積雪耐性では失敗と語ったが、その体験は地域住民に響き、1997年の苗木配布を契機に山浦集落では季節ごとの手入れの反復が共有され、反復は作法となって共同の記憶を編み、「桜の里山」という物語が内側から立ち上がる。2014年時点で約100本の桜が川沿いを咲き誇るまでに至った⁷。この事例は、外発的なきっかけが地域の内発的意味生成へと転化し、住民が自らの手で風景を育む契機となったことを示す。

また、意思決定は多数決で切るのではなく、寄合の往還によって歩調を合わせ直す熟議を重ね、全戸会員制や会費制の導入によって便益と負担を可視化する一方、利用偏在における緩衝の受け口づくりが今後の課題である。ドローン映像や映画による可視化は、当たりに埋もれた景の価値を見立て直す道具として働き、誇りの再同期を促す。歴史的な外来知の受容文化は、よ

そ者の居場所を開き、価値観の編み直しを容易にする。失敗の共有は、学習共同体としての自律性を高め、次の試行の社会的コストを下げる。総じて、熟議(歩調合わせ)×見立て(可視化)×受容文化が、協働の厚みと安心を同時に高め、縮退局面における体感的幸福と内発的プレイスブランドを持続させる。

⑤E 氏インタビュー

E 氏は、西会津出身。隣町の高校に進学し、その後大学進学、都内勤務を経て 2016 年に U ターンし、西会津町役場へ。仲間と「日本田んぼコタツ協会」を立ち上げ、首都圏の若者と集落をつなぐ企画や自然音の発信を展開。進化の学校⁸での進化思考の学びを機にドローン撮影に注力し、鑑賞会の開催やメディア露出を重ね、2025 年には芸術村で個展を開催。内閣府青年海外派遣や ASEAN 交流、西会津辺境塾の事務局運営など、行政と創造の間を往還しながら地域の表現を拓いている。

ここでは E 氏の語りを、(a)違和感と呼びかけが編む帰郷、先進の記憶から住民主導へ、(b)都会の成果・効率ロジックから地域の内側性へ、認知の変容と内発的幸福感の立ち上がり、(c)参加者マインドから生産者マインドへの転回と地域への愛着の醸成、(d)移住者／原住民の軌轢と収束、地域の心地よさを保つ共鳴保全マインド⁹、の四点で整理する。

a) 違和感と呼びかけが編む帰郷、先進の記憶から住民主導へ

E 氏の帰郷の契機は、偶然の連鎖と他者からの明確な呼びかけが過去の記憶を呼び起こし、重なり合って生じた。それは、都市生活者としての自己像が揺らぐほどの「違和感の連続」から始まる。

「西会津に住んでいた頃は来たこともなかったような山奥で、iPad つないで、古民家の中でオンライン、Wi-Fi もちゃんとあって、しかもなんで外資系大手企業とオンライン会議してるんだらうっていうのが、まず最初、A 氏との出会いだっただけですよ」

「若者まちづくりプロジェクト」っていうのが当時あって、そこでなんか若い人が集まって、ピザ窯作ってたんですよ、その時...たまたま芸術村で作ってるのを見て、その場所に行ったら、なんだ、若者たくさんいるじゃんとか思って。」

当時は A 氏との出会いでワクワクしたという。その後、A 氏がある西会津町役場の職員が東京出張になった際に E 氏を紹介し、数人で飲みに行き、意気投合し、その翌日に「あなたと一緒に働けるのを楽しみにしてます」と言われ、西会津町役場の職員採用試験の申込書類が送られてきたことがきっかけで、その後の U ターンにつながった。

「みんなで何かやろうぜみたいな雰囲気...それまで役場とか田舎って、自分たちで何もやらないっていうか、停滞してるイメージしかなかったんだけど...自分たちで何かやろうという人たちだったんですよ。」

「同じ世代の、違う市町村出身の人が西会津に来て、西会津面白いって言って仕事をしているっていうのが、すごいやっぱ面白くて...何かやろうとしている雰囲気、すごいワクワクして、あ、帰ってもいいかなみたいな。まずそこが一つなんです。こんな熱いオファーを受けるんだったら帰っていいかなって。」

そして、もう一つの理由は平成の町長時代の先進的政策の記憶にさかのぼる。

「すごいやり手の方で。西会津ケーブルテレビ...それを県内で初めて作ったり...当時テレワークなんて言葉がまだ全然日本にはない時代にテレワークっていう言葉を西会津にもってきて。平成 10 年とかそのぐらいですよ。12 年とか。」

「西会津中学校って...平成 14 年にできたんですけど、当時としては日本最先端の 1 人 1 台パソコン配られるみたいな。自分の ID とパスワードが配られて、校内のあらゆる場所に置いてあるパソコンのどこからでも自分のアカウントで入れれば、同じ情報が見れました...あと、英語政策で、普通はこんな町に外国人の先生なんて 1 人位しかいないのに、当時は JET プログラムの ALT(外国語指導助手)が同時に 3 人も 4 人もいて、CIR(国際交流員)が 1 名いたんです。この規模の町では普通ないことで、子供ながら西会津って進んでるんだなと思ってたんですよ...

その時代に教科に関係なくパソコンや IT に詳しい先生が集められて、社会の授業なんてパソコンで調べて...地理の授業とか。この辺の中学生で海外に行ったことがあるなんて少数派じゃないですか。だから地理の授業でスイスが取り上げられたら、ネットでスイスの画像や地図、動画見てみたい。...先見の明があったんですよ。その町長って。」

しかし、その町長も 5 期継続後に新たな町長に変わった。

「町長の思考やビジョンが 30 年ぐらい進みすぎていたから、誰も反論とかできなかつたし、その町長についていけばいいみたいな感じになって。住民も自分でやらなくなっちゃったんだよね。何でも役場とか町長がやればいいみたいになっちゃったと、役場の先輩や地域の人が聞いていました。」

新しい町長に変わり、これまでの強力でリードするタイプから変わったことで、住民に変化が生じたという。

「一気に(町の先進性のリードという点では)トーンダウンしちゃったんだけど、その時に住民が自分たちで面白くしようみたいになって、西会津若者プロジェクトで立ち上がったし。A 氏もその時代に芸術村に入ったし。地域おこし協力隊制度もそこで始まったしっていうのがあって、逆に住民が盛り上がってきた。...といっても政治や役場依存はあるものの、その時代に動き出した一部の人がそうだったから、今に続く地域活性化の動きが出始めました。A 氏のように、ほんとうに一部の人のおかげですよ。」

U ターンの二つ目の要因は過去の先進的な記憶と直面した一部住民の盛り上がりという点と点が重なったことであった。

「そうそう、点と点で見て、昔の先進的なイメージが強くあったから西会津に戻って来たわけで、町長が変わっても先進性は変わらないだろう、前の町長に育てられた役場職員は、他の市町村に比べて有能だろうと思って戻ることを決めました。その時は政治がそんな状態だってわかんないし」

制度先行の近代化(ケーブル TV、ICT 教育、テレワーク)は確かに環境を変えたが、先進過ぎて、多くの職員・住民は付いていくモードになったことで、住民の実践が痩せ、自分でやらなくなるという状況を生み出した。しかし、町長のリーダーシップが変わったことで、住民の自発的立ち上がりが出てきた。

そして、E 氏は西会津町職員と出会った翌年には自身も西会津町職員となっていた。

b) 都会の成果・効率ロジックから地域の内側性へ、認知の変容と内発的幸福感の立ち上がり

E 氏は、U ターン直後もしばらく「都会のロジック」のまま地域を眺めていたと明言する。役場に入り、民間時代のいかに成果を出すかから、いかにミスなく仕事をするかという発想の違いを感じ、当初は地域の同世代にも距離を感じていた。

「なんで俺帰ってきちゃったんだろうって毎日後悔してましたもん。帰ってきたばっかの頃。」
というように、当時は都会目線で「ここじゃねえな」と感じ、上から目線で接していたと当時を振り返る。

「なんで地域の人足とはそういうの行かなきゃいけないのとか思ってたし、祭りとかも本当にやりたくない。ずっと地元にかいたことがないマイルドヤンキーみたいな青年会の活動を何で自分が手伝わないといけないの?というそんな感じ。」

西会津出身で街の雰囲気や地元のルールはわかっているはずと一見思いがちだが、実は全然知らなかったという。

「大人として地域に関わるのと、学生としての関係って違うじゃないですか。俺、成人した後に戻ってきたから、全然違うの。子供の頃って近所付き合いも全部親だったし。しかも隣の町の高校行ってたから昼間って地元にはいないんですよ...進学校だったから土日もセミナーがあるし、あとは予備校にも通っていたので、西会津は家に帰って寝るだけの場所。地元について知ってそうで意外と知らなくて。西会津町内の高校に進学した同年代とも疎遠になったし。地

域のルールとか、西会津の政治とか全然知らないっていう感じだった。」

転機はこれまでの積み重ねで失っていった他者関係やキャリアでの崩落と私生活の大きな喪失体験であった。それを機に見える景色が変わったという。

「人生で例の見ない挫折を味わった後にひと段落ついたタイミングで風景がすごいきれいに見えた...葉っぱと風がいい感じでリンクしてるなどか...窓の外をぼーっと眺める時間をもったいないと思わなくなった...幸福度が上がりましたよね」
「(以前は)都会と比較して、自然があっというま程度...本質的に違う見え方になった」

E氏が傷心の時に西会津国際芸術村に滞在していたアーティストから地元の観光地でもある大山祇神社に行こうと誘われたその時に変化に気づいた。

「それがすごく楽しくて、なんかもう何十回と行き慣れているはずの大山祇神社で、特に全然新しさもなかったんだけど、そこがそこからは全然違う世界に見えたっていうか...いろいろな歴史があるんだなっていうふうに思ったし、もっと知りたくなって、その土地に通うようになったんですね。」

以前はその場所のよさが理解できず、仕事で観光の部署在籍時も説明も全然できない、地域に入っていない状態だった。それが、よさに気づき、自分の足でその場所を体験し、鳥居づくりや祭りに関わることで説明もできるようになった。

「自分に入ってくる情報の精度が変わった。チャンネルが変わったのかな、自分のアンテナが変わったというか。地域に出て行って、例えば、あの檜山集落の草刈りやってみたりとか、鳥居をその大山祇神社で作ってみたりとか、タンジブルな感じで手を動かすっていうのが増えたんですね...どんどん面白くなっていったって感じ。」

同じA氏の話も入り方が変わったという。

「西会津に帰ってくる前に、東京のGoogleのオフィスの地域イベントにA氏がオンライン登壇してて。芸術村から中継してて。私もGoogleのオフィスに行って、そのイベントに参加したけど、その講義内容が全然入ってこなかった...こんなことやってんだな程度にしか思わなかったんですよ、本当に。で、考えてみれば今もA氏が言い続けている内容と同じプレゼンなんです。多分、その時の自分のアンテナって、参加者だったんでしょね。参加者マインドで西会津に戻っちゃったから、変な風になっていったっていう。楽しくもないし。だから当時はプレゼンを聴いても自分とは違う世界だなと思った。」

さらに変化は風景の見え方だけではなく、嗜好や時間の流れ方の変化も実感していた。

「変わりましたよ...風景の中に自分を置いてみるということをしはじめました。そのくらいの時期から自然の中に座ってコーヒーとか淹れだしたの。例えば以前はキャンプ用品とか、当時そういうの危険だと思込んで持たなかった人だったんですよ。それからそういうの自分で買ったりとか、外に行くと林の中でコーヒー淹れてみたりとか。」

「(アウトドアは)嫌いだった。熊とかに会ったらどうすんの?とかそんなレベルで思ってたんですよ。すごい思っきり都会っ子の感覚ですよ。」

「空綺麗だな~とか、帰りにわざわざ車止めて、稲が重なっているところを見たりとか...それまではその時間もこんな風景を見るのに時間を使うくらいだったら他のことを何かしたいとか思いました。この時間いいなって思う感覚も変わった。」

「その辺に生えている草とかも、これは後ろの山の木と一緒に生態系を作ってたんだみたいな...ただ座って風景を眺めているだけで、綺麗だなと思っちゃったんですね。」

さらには周囲の人との関係性も変わり、いろんな人がやさしくしてくれたという。そして、自身が積極的に地域に入っていくことで、周囲との関係性はよくなっていった。

この変化をさらに過去を振り返ってみていくと、実は子供の頃から西会津の景色は壮大だとか、遠くの飯豊山の景色綺麗だなあと思ってはいたが、その感覚を忘れていた。その記憶が蘇ってきたことがドローン撮影に繋がった。

「2021年の2月、なんか冬の風景がすごい綺麗だったんですよ...その前からそもそもなんですけど...昔からその子供の頃から西会津の風景綺麗だなと思ってたんですよ...その雪の風景、霧がかかって、雪があって、太陽が差している風景がすごい綺麗で。そこから、これを地域資源として活かさないかなみたいに思って。その時にちょうど2021年2月に進化の学校に入った...進化の学校で西会津町とか西会津の風景を進化させていったら、ドローンっていうのが出てきて。」

この体験と進化の学校との出会いが重なり、ドローンの撮影につながり、風景や自然の流れを観察するようになっていった。

「朝起きると時間帯によって風景って変わるんだなって当たり前のことに気づいて...朝早く行ったり、日の出前に行ったりとか...雲海が出る条件って何だろうって考えて...それを研究するようになって...夕日も角度によってすごい違うんですよ。刺す夕日と和やかな夕日ってあって...そういうの研究して、田んぼに反射する夕日撮ったりとか...フェーズ2で、フェーズ3がその土地の勉強をしたり、土地の人に会ったり...風景の研究してたって感じですね。土地の記憶とか。」

「田舎いいじゃん。田舎っていうか、この集落面白いじゃんとか思い出した...見える風景が変わってきてから、この土地で楽しみたいとか。」

(写真3-8) E氏提供、E氏が自分にしか撮れない西会津の風景を撮ろうと思い撮影した写真。生と死、自然と人の境界が感じられ、檜山が自然との緩衝地帯であることが表現された作品。2022年9月25日撮影。

そのうち地域の方から、祭りなどのドローン撮影を依頼されるようになった。その時に偶然ではあるが不思議な事象があったという。

「すごい不思議な話をしていますか...金色の田んぼが広がって...祭りのお神輿をもって写真があるんです...まさにこれ、3歳か4歳の頃に見た夢で。その場面なんですよ。空を飛んでいる夢を見て、その頃。」

風景の見え方が変わり、過去の風景の記憶が甦り、なぜか忘れたことがなかった子供の頃の夢の場面が偶然の重なりによって、自らドローン撮影ができた。当時の記憶の心象風景が目の前に現れることで、この地域の風景を守りたいという感情と連結していく。

(写真 3-9) E 氏提供。地元のお祭りで神輿を担ぐ様子をドローン空撮していたところ、E 氏が幼少期によく見ていた空飛ぶ夢と同じシチュエーションが偶然撮影できた一枚。2023 年 9 月 17 日撮影。

c) 参加者マインドから生産者マインドへの転回と地域への愛着の醸成

E 氏は、「参加者」として与えられた場に加わる姿勢から、「生産者」として自ら場をつくり出す姿勢へと転回していく過程を語った。E 氏は転回の帰結として、地域の見方が変わり、愛着も出てきたという。

「愛着は出ましたね。愛着は出てきましたね。」

この「愛着」は、単なる郷愁の回復ではなく、風景・営み・共同の作法に対する審美と倫理の同調として立ち上がる。その背景には、人口動態に対する明確な見取り図がある。

「人がいないことによって商業施設とかなくなるかもしれないし、商店もなくなるかもしれないけど、だけど、なんだろうね。変に人が増えることによって、地域の DNA とか変わったらやっぱり違うし、風景が変わっていったら違うし。構造物がああ田舎の風景の中に出てくるのは、ちょっと違うみたいだ。」

増加それ自体を価値とせず、むしろ風景と内的規範の持続を選び取る姿勢が、以後の行為選択の座標となっている。ここから、選好の輪郭はさらに明確になる。

「逆に私、チャンスだと思っていて。リトル東京を目指したい人って、もうすでに都会に出て行くか、近隣の都市部に家を建てて住んでいる。だから地元で本当に何かやりたい人とか、風景を大事にしたい人が残っている。そういう人たちだけで、一緒に何かやっていたらいいんじゃないのかなっていう風に思います。」

地域の将来像を外的模倣に求めるのではなく、残っている意志と感受性を中核に据え、内側から継ぎ直す構えが語られている。重要な転機は「主催する」という行為へのコミットメントである。ある集落を貸し切って敢行した「鬼ごっこ」イベントが起点となり、楽しさと自信を獲得した。

「この山奥でやった鬼ごっこのイベントの統括...俺にはもう何も残ってないから、思いっきりやってみようと思ってやったらすごい良くなって。web 記事とかにもインタビューされたり、テレビに出たりとかしてからですね。ちょうどコロナも来て、オンラインでの勉強会が流行ったから、俺も主催してみても...」

「そこで結構私はね、いろいろ力が発揮できたっていうか、あ、俺できるじゃんって。そこで思い直したんですよ。なんか俺まだ回復できるじゃんとか思って。まあ、その時でしたね...結構転機です、あの鬼ごっこは。1 個の転機。」

この内なる自己宣言を境に、オンライン勉強会の企画運営、進化の学校への参加と合宿企画の

主宰、地域活動(鳥居づくり、人足等)といった行為が層状に積み上がり、彼は「参加者」から「生産者」へと立ち位置を移行させていく。

「西会津に帰ってきた当初は東京の延長だったんです。今思えば東京時代も参加者的な関わり方でした。地方創生のセミナーとか、勉強会とか、意見交換会とか...参加する側で参加してたの。東京時代は、国の国際交流イベントを手伝って運営スタッフもやったけど、それは自分主催じゃない手伝いとして運営してたの。その延長線上で西会津の、前期っていうのかな。2016年に帰ってきてすぐの頃って、A氏がやるプロジェクトのスタッフやったりとか、勉強会参加したりとか、同じ流れなんです。主催じゃないと、自分がリスクや責任を負って、考えて動いてということを全然何もしていないっていうのもあって、勇気がないし面倒くさかったし。だからいくらスタッフをしたり、勉強会に参加したとって一向に実力はついていなくて。西会津に関わっている外部のイノベーターに「西会津の現地ツアーやってよ」とか言われても全然もうやりたくなかったし。無理だって、俺には無理だと思い込んでたし。今だったら全然やりますけど。そんな感じだったんですよ。」

「参加者マインドで西会津に戻っちゃったから、楽しくもない...今は自分の主催で何かをやっている。西会津は消費社会じゃない論理で動いているから自分で作るしかなくて。」

実はこれらの経験が冒頭の愛着に繋がったという。

「なんなんでしょうね。愛着が出たきっかけは、自分主催で何かしようと思ったからですかね。気づいたんですけど、西会津という地域って、自分で主催して何かやらないと面白くないですよ。なぜかっていうと、消費社会じゃないから。都会にいた頃って消費社会だから、黙っていても、おしゃれなカフェあるし...ミュージカルとか、演劇とか...何かと享受できるものがいっぱいあるんですよ。」

それを消費することによって自分を記号化するっていうか。自分はこういう人間ですよって記号化できたわけなんです。

スタバで、毎朝 Mac で勉強なり仕事してる自分とか、おしゃれカフェ行ってる自分とか、村上春樹の本読んでる自分とか、自分記号化できるじゃないですか。ブランド。それがいいんですよ、田舎って。ないから自分で作るしかなくて。

だったら今、今の俺だったら多分ドローンとか、コタツとか、いろいろあるじゃないですか。それも全部自分主催で創っているものなんです。」

そして、自分を記号化するという都会では消費によって容易にできた行為が西会津でも創る側になることで実現できたという。しかも、同じ記号化でも受動的から能動的に進化した。

「自分のドローン写真の芸術村での展示は、企画書に「スタバから裏山へ」という項目を作ったんですよ。「スタバ」というのは都会のスタバで毎朝 Mac いじりながら勉強していた自分。で、「裏山」というのは、裏山でコーヒーセットで自分でコーヒー淹れてる自分みたいな。だからスタバでのコーヒーよりも今やってる方が、つまり消費社会から生産社会、創造マインドになった自分みたいな...

消費じゃなくて創造的な記号化した自分になったって感じですよ。そっちを発信すると、やっぱり面白くて、みんな羨ましがってくれるんですよ。スタバで今日、勉強しましたなんて Twitter とか Facebook に投稿しても普通じゃないですか。でも、裏山で早朝にドローンやりながらコーヒー淹れました。雲海を見ながら飲んでます。自分で焙煎したコーヒーですなんて言ったら、みんな羨ましがらないですか。」

最初は仲間の手を借りながら、自らが創造することに挑むといった「巻き込まれ主催」から、自信をつけ、「自律主催」への移行が定着し、新しい創造に連鎖していく、実践を通じた価値観の更新と進化がみてとれる。

d) 移住者／原住民の軋轢と収束、地域の心地よさを保つ共鳴保全マインド

移住者と原住民の関係は、「誰でも歓迎／排除」の二分ではなく、この土地らしさを保つための実践基準の運用によって調律されていく。E氏の語りからは、緊張の収束に至る過程で、性質の異なる二つのプロセスが並走していたことが読み取れる。

まず一つ目がすでに E 氏が語った「地域に入らない公務員」「都会のロジックのままの上から目線」といった行為から信頼を損ねた経緯、その後の変化は地域内部の緊張と和解のダイナミクスである。まず E 氏個人の展開を見ていく。E 氏の生産マインドへの変化が和解を導いた他、地域規範を乱すと受け止められた一人の外部者の越境的ふるまいが転機となった。

「私が仲が良くなって、よく対立をしていた元地域おこし協力隊女性がいたんですが、その人と私に共通の敵が現れたんですよ...その敵というのが地域に迷惑をかける外部者。その方は色んな地域を訪ねては関わりたいと言って東京に住んで仕事をしながら何ヶ所も地方創生の先進地に行っては何かしら関わろうとしてたんです。日本中を転々として、ついに西会津の A 氏のところに来たんです。一緒にプロジェクトをすることになって、私も呼ばれてメンバーになりました。...結果としてその人とすげえ対立して。もうこんなことしたら西会津いれなくなるし、関わってる私たちも地元の人も悪く言われるから...そして仲が悪かった元地域おこし協力隊女性と一緒に、その外部者と戦う感じになって...なんか協力体制ができてて。」

この負の触媒は、住民同士の連帯を促し、地域に関わる他者を受け入れる際の通過基準、①現場に入って実践しているか、②基本的な作法(挨拶・約束・筋)を守るか、を言語化・共有させた。E 氏は続けて、

「その外部者には本当にいろいろ逆の意味で感謝をしています。その方と一緒に勉強会や活動をしていた時期、言われてやった勉強や活動のおかげで、地方創生の知識がすげーついてるし。行動力もついた。この知識のおかげで...今、外資系コンサルの若手の皆さんと読書会をやって、そのファシリとかやってるんですけど、そんなこともできるようになったし...地域に入っていない、知識だけをつけて実践がないのに上から目線で何かを言うというその方の反応を反面教師にして、俺はじゃあ地域に入っていって、地域の人と協力してすごい手触り感があることで、少しずつやっていくぞみたいに思って、悔しさをバネに色々やってたら良くなっていったんです。」

と述べ、自己の関与様式も参加から、協働的实践へと反転したことを示した。そして、この出来事によって、住民同士の信頼関係を深め、内的な基準づくりが進んだ。

「その外部者に、人生で一番ブチ切れたんですよ。本当に俺、人にブチ切れないんだけど...本当に人生の転機だったなってのはすごいあって...人の縁って不思議だなと思って。良い縁があって良くなっていくこともあれば、悪い縁があって、人生が良くなっていることもあるみたいな。」

「仲が悪かった元地域おこし協力隊女性ともこの件がきっかけですごく仲良くなって、結果として一緒に共創プロジェクトの受け入れや国や自治体の視察の受け入れができるようになったり、私のドローン展示につながったり、彼女が所属する指定管理施設の運営の業務を仕事で担当した時は、非常にスムーズに回るようになりました。今では最も信頼している仲間の 1 人です。」

この基準は排除装置として機械的に働くのではなく、満たされない場合に「自然と周囲が離れる」かたちで距離が生じる点に特徴がある。E 氏の言うとおり、

「地域に関わりたいと外部の方が来た場合、その人が地域で本当に実践する人かどうかはすごい見えます。なんか地域に本当に入るかみたいなの...実践が本当にある人か。過去にどういう活動をしているかとか。今はネットで検索すればすぐ出てくるじゃないですか。出てこなければ何もしていないのかも思ったりします。田舎でもいいし、都会でなんかやってきてた人でもいいんですけど、それがまず 1 つ。」

あと、基本的なとこなんだけど、ちゃんと挨拶ができるか、約束が守れるかっていうところ。筋を通してあるかっていうところはすごい大事にしますね。なんか見てればわかるから。そこができない人は本当に自然にみんながどんどん離れていっちゃう、そういう人って。それが一つのフィルターなんだろうなと思って。」

量的誘致ではなく、作法と実践を備えた協働者を選ぶ共同注意が、日常の関与を通して育まれていった。しかも、この共同注意は、排他的反射神経ではなく、景色・生業・暮らしを一体に守る

ための共同注意として働いている。

二つ目のプロセスは、町議会という公的な場所での徹底した議論と実地確認を通じて収束方向へ向かったことである。E氏は次のように述べる。

「以前は移住者と原住民の軋轢は色々あったんですよ。それがもうそこで決着したって感じなんですよ、本当。2023年の12月議会で。もう一番激しく論争して、もうなんか西会津の議会上初らしいんですけど、議会を二分する激しい論争になった...いや、すごかった。」

背景には、A氏の語りで見られた受け止めのギャップ(ねらい・収支・地域還元の見えにくさ)がある。この情報の非対称性が、一部において「私益優先」という解釈可能性を残していたとみられるが、2023年12月議会¹⁰が象徴的収束点となった。その非対称性を公的検証とエビデンス提示(来館者実績、町民比率、広告換算額等)によって可視化し、制度的正統化へ接続する契機となった。議会の模様はケーブルテレビ中継を通じて広く住民に知られ、賛否の論点は公共的事実に基づき再配置され、私益・公益の誤配は段階的に緩和されたと解釈できる。

「今まで議員の中に味方がほんの数名しかいないと思われたのに、実はすごいたくさんいたっていうのが分かって...役場の...態度も変わっていった。で、それを見た住民の人たちの意見もやっぱり変わっていった。で、反対派もちょっと静かになって...結局別にそんなもう俺らも干渉しないから、それぞれが自由にやってほしいじゃんみたいな空気にもなってる...当時あったなんだろう、ギスギス感っていうのが今やっぱなくて。移住者とその原住民...私からしたら前に比べれば、もう本当に良くなって、今...なんか地域にも受け入れられてるし、...前よりも移住者がその原住民になんか嫌われるみたいな、自分たちとは違う星の人間だみたいと思われなくてもいいって感じ。すげえなと思って。そんなやっぱり変化がまずあるんですよ。まず一つは。」

「あとは単純に移住者が増えてきて、それまで変わった人っていうイメージだったけど、ちゃんと地域に入っていきよくなったってのもあるかもしれないですね。人足に行ってみたりとか、祭り参加してみたりとか。そう、そういうのもやっぱりある。」

干渉しない自由と受容の広がり両方が進んでいった。移住者との接触が日常化し、関与の粒度が多様化した。当事者間の配慮不足や誤解の連鎖が感情の軋みや軋轢を生むが、日々の接点が増えることで解消されていくようだ。E氏は「完全な一体化ではなく、点的接続の積層」として描写する。

移住者に対しては住民の防衛反応の語りがあったが、原住民の中では、E氏が当初馴染めなかったように、ずっと住み続けている若者でも地域活動をやりたくない人などは、すでに隣町や都市部に出ていったという。

「自分からは関わろうとしないんですよ、そういう活動に。なんでかっていうと...人足とか稲刈りなんて時間の無駄だと多分思ってるんですよ。なんでそんな非効率なことをやるんだみたいな思ってる。非効率なことって、今、結構大事になってきて、目に見えないことって。でも、やっぱり目に見える結果とか、数字の結果とかを目指しているわけで。」

「何かが生まれるのか、お金が発生するのかとか、そういう感じなんですよね。合理性で考えちゃう。例えば檜山集落だったとしたら、あの山の中にホテル建てて誰が来るんだよ?っていう発想しかない。昔の記憶を残していくってすごいことだとか、土地の記憶を生かしているのを全身で感じとったりとか、山奥なのに都会や海外で活躍するインベーターがたくさん来るのは何で?とか疑問に思わないし、そういう地域に根差したものが良いと思わないの...そういう人って、経済合理性と、もう近代合理性の判断だから、その何が面白いんだよって思っちゃうんですよ...むしろイオン呼べない西会津、スタバが呼べない西会津。そんな町の何が魅力なんだみたいに思ってる。そういうことです。」

目に見えない土地の記憶、E氏は作られたリゾート地との違いを感じるという。

「風景の話で言うと...(リゾート地で)ちょっと感じたのは、確かに自然がすごい綺麗で手入れされてるなと思ったんですよ。で、逆にこっちの西会津は鬱蒼としてるなとか思ったんだけど。」

今、多分、逆のことを思っちゃって。リゾート地は確かに綺麗なんだけど、土地の記憶とかがある整備のされ方をしてるのかなって、すごい思っちゃって。」

人間目線で創られた自然環境ではなく、昔からの自然環境と風景、その地の歴史を重んじる考えが少なからずある人がこの地域に残っているという。

「好きな度合いはそれぞれだけど、西会津がちょっと好きとか、もう本当にここで骨を埋めるっていう人もいます。そう思う深さはそれぞれ違うけど...普段は地域の活性化や移住者に関わったりしない人も、地元の人足は当然のように出るとか、地元の消防団入ってみたりとか、そういうのはやってますよね。地元の運動会に出してみたりとか。地域団体の役員をやったりとか。だからかな、西会津の人って結構地元の人同士は仲いいんですよね、本当に。今地元に残ってるメンバーは。うん。」

そして、彼は続けた。

「それぞれが楽しめるというか、多様性がある。認め合える。ちゃんとお互いを尊重して多様性があるような社会でありつづけたい。持続可能で人が減っても地域で関係人口とか一緒に取り入れて、日本最先端とか世界最先端のことをして、新しいものを作り続けて、地域が持続していくみたいな。先進事例になり続けて欲しいなのはありますよね、辺境から。辺境こそが最先端だっていう時代は本当に来るなって思ってるし、今そうなってる。」

総じて、軋轢の原因は移住者か原住民かという出自ではなく、①身体を媒介に景色＝営みへの共感が育つか、②作法(挨拶・約束・筋)を守る関係性が築けるか、③消費ではなく創造へと実践を転化できるか、という三点の達成度にあった。これらは、後述する共鳴保全マインドの通過基準(基本作法・反復参加・非言語的リズム合わせ)を通じて立ち上がってくる変化の兆しとして理解できる。これらが満たされると、「自然と周りがいなくなる」ふるいは反転し、移住者は村に入る側へ移る。公開の議会での決着がその学習を町の共通規範へと押し上げ、地域の心地よさを保つ「共鳴保全マインド(B氏のインタビューでは村人防衛マインドと表現されていた)」は、排除の装置ではなく、共鳴の守り手として機能しはじめている。

e) 考察

E氏の語りは、住民主導の立ち上がり、認知変容を伴う内発的幸福感の生成、参加者から生産者への転回、そして移住者／原住民の軋轢収束という連鎖として一貫して読める。まず、先進制度の外付け近代化(ケーブルTV、ICT教育、テレワーク)は環境条件を整えたが、主導的首長の長期リードは住民の実践を委ねるモードに細らせた。リーダー交代が依存を剥がし、若者プロジェクトや芸術村への関与が「自分たちで面白くする」動機を呼び起こす。ここで重要なのは、政策や装置が住民主導を直接生むのではなく、制度が一步引き、余白が生まれることで、地域側で意味づけが再編され、行為主体が現れるという反応過程である。

次に、都会のロジックで「成果」と「効率」を基準に世界を切り取っていたE氏は、喪失体験と地域への身振り(人足・祭礼・鳥居づくり・ドローン撮影等)を通して、風景が営みのアフォーダンスを身体的に取り結ぶようになる。これは、注意のチューニング(何に・どう触れるか)の再編、規範的アフォーダンス(「ここではこう振る舞うべきだ」が場に埋め込まれて知覚される)の強化、関係性と有能感の充足を介した内発化として説明できる。こうして「観光者のまなざし」は薄れ、「点的接続の積層」として日常の微細な接触が重なり、幸福感は結果ではなく関与の仕方として生成される。

第三に、E氏が参加者マインドから生産者マインドへ移る転回点は、「主催する」経験の獲得である。与えられた場の消費では自己同一性は外部の記号に依存するが、場をつくる実践は自己効力と物語の内在化を促し、地域との相互生成的な関係を編む。ここで生まれる愛着は、郷愁の回帰ではなく、風景・生業・共同作法に対する審美と倫理の同調であり、内発的幸福感のループを駆動する核となる。

最後に、移住者／原住民の軋轢は「歓迎・排除」の二分ではなく、作法×実践を通過基準とする可動的閾の運用として収束していく。挨拶・約束・筋という基本作法と、反復的な身体参加という実践の証跡が、その人はこの風景(＝営み)に肩入れしているかを見極める共同注意の回路を形

成し、量的誘致ではなく選択的受容が機能する。2023年12月議会での公的可視化は、この暗黙の学習を制度的正統性に接合し、地域標準として再掲載した。

総括すれば、本事例は、①制度は直接原因ではなく条件設定と位相変換のトリガーとして働き、②内発的幸福感は注意の再チューニング→規範感受の強化→有能感・関係性の充足→生産への転化という実践経路を通じて立ち上がり、③境界は排除装置ではなく共鳴を保全する通過基準として運用されうることを示唆する。

参加者から生産者への転回は、理念の転向ではなく、観察・主催・手入れ・発信という具体的行為の束のなかで醸成された知覚変容であった。風景への倫理と審美が行為を導き、行為がふたたび風景を立ち上げる。その循環が安定して作動しはじめた時、地域への愛着は単なる情緒を超えて、地域価値の定着を内側から支える駆動力となる。

3.2 高知県高知市鏡川流域／土佐山地区

本研究では、高知県高知市の鏡川流域、特に土佐山地区を中心にフィールド調査を行った。鏡川は源流から河口までがすべて高知市域に収まり、アユの遡上が確認される都市河川であり、平成の名水百選に選定されている。インタビューは、旧土佐山村で地域振興に長年携わり元村議・農家のG氏、元村役場職員で農家／NPO法人高知県有機農業研究会理事長のH氏、市職員で土佐山地区区長のI氏の3名に実施した。あわせて、オンラインコミュニティの現地会合、川から始める地方創生サミット、土佐山平石地区の神祭への参加を通じて参与観察を行った。

3.2.1 研究対象の背景¹¹

鏡川は源流から河口までをすべて高知市域に収める一級河川であり、その上流域に広がる土佐山地区は市街地の水源涵養地として中核的役割を担う。当該地区は高知市北部に位置し、市域面積の約19%に当たる59.22km²を占め、その約90%が森林である。416世帯・約910人が居住し、中心市街地からは自動車でおよそ30分という地理的近接性をもつ一方で、流域の上流一下流関係が日常の暮らしと水循環を密接に結びつけている。

この地の居住は弥生後期に遡るとされ、自由民権運動の系譜を経て1889年に土佐山村が発足した。人口は戦後の高度経済成長期を境に減少が進み、1955年の2,508人から1980年には1,300人台へと縮小した。生業は長く林業と薪炭生産に支えられてきたが、生活様式の変化や安価な輸入材の流入により林業は急速に縮退し、住民は農業への転換を迫られた。丘陵・急傾斜が多く「農業に不向き」とされてきた土壌条件にもかかわらず、戦後は全寮制の農業教育(帰全農場)で人材を育み、1970年前後には公民館等に住民が集い、土壌のpHや窒素などを持ち寄って分析するなど、地域ぐるみの科学する農の試みも見られた。こうした基盤の上に、柚子やミョウガ等の園芸作物が広がり、露地ミョウガは一時年商1億円規模に達したが、根茎腐敗病の発生を契機に将来不安が顕在化する。

転機となったのは、1989年の立村百年記念事業である。「村民の生活をどう高めるか」を主題とする地区懇談が住民主体で重ねられ、その提言を受けて「じいちゃん・ばあちゃんができる農業」を掲げる第三セクター(土佐山開発公社、のち夢産地とさやま開発公社)が設立された。公社は堆肥づくり等の土づくりを地域標準として位置づけ、高齢農家の就労継続と所得補完、地域産品の加工・流通を担う準公益的な器として機能してきた。同時期には、過疎・高齢化が先行する東川・久万川・中切の3地区の区長・世話役が「世話人会」を結成し、翌年に3地区の頭文字を冠した「中川会」を設立。草刈り等の共同作業、先進地視察、住民懇親の場づくりを通じて、地域内の合意形成と実践力を醸成した。これらの営みを下支えしたのが、社会学の教育観や「結(ゆい)」の相互扶助文化であり、暮らし・学び・労働が重層的に交わる地域の作法は、のちの有機農業や関係人口の受け皿にもなっている。

2005年の高知市編入後は、市街地への人口流出と高齢化が加速し、合併時約1,300人だった人口は2020年代に約900人規模へと減少した。他方で、都市部からの移住者や有機農業の新規参入者、週末滞在型の関与者が漸増し、多様な関与形態が芽吹いている。公社は合併後も柚子製品の開発・直販や高齢農家支援を継続する一方、行政支援体制の変容で経営環境は厳しさを増した。にもかかわらず、地域には神祭準備や草刈りを担う「結」の文化が継承され、住民主体の私設公民館など、集いの場が実装されている。さらに近年、高知市域を一つの流域圏

として捉え、上流(源流域)と下流(都市域)が相互依存を前提に資源保全・活用と関係人口の創出を図る「鏡川流域パートナーシップ」が模索されている。都市の暮らしが山の恵みに支えられるという共通認識のもと、上流域の維持管理に都市側も参画する関係性を設計するこの試みは、行政区分の変化を越えて、川がつなぐ生態系・文化圏として再編を志向する先進的事例と位置づけられる。

3.2.2 インタビューおよび参与観察内容

本節では、前節の背景把握を踏まえ、実施したインタビュー内容と当該考察の順に整理する。

① G 氏インタビュー

G 氏は、高知市土佐山中切地区生まれの農家で、旧土佐山村議会議員を 20 年務め、高知市森林組合の代表理事(組合長)等を歴任してきた。初代会長として「中川をよくする会」を立ち上げ、住民対話の拠点「いろりの館」を住民と整備し、合意形成と交流を主導した。有限会社中川開発・直売所「とんとんのお店」を率い、地場製品の発信とオーベルジュ土佐山の受け入れ体制づくりに寄与してきたが、現在は後任に託し、農業を営んでいる。

ここでは G 氏の語りを、(a)越境と価値観転回が生む当事者性、(b)まずやってみるから始まる地域づくり、(c)楽しいを媒介に広がる関係と持続性、の三点で整理する。

a)越境と価値観転回が生む当事者性

G 氏は、若年期には地域外への展望を抱いていたが、全寮制の農業教育機関高知県立帰全農場での学びが意思決定を反転させた。「帰全って昔ありまして、H 氏も同じ場所で、同じ釜の飯を食った仲間」と語り、同機関が「農業の技術よりは精神的な技術、農業こそ国の根本である」という綱領を掲げていたと振り返る。

「叩き込まれたけ、帰らざるを得なかった。地域へ」という言い回しは、地域回帰が単なる就業選択ではなく、価値観の転回、価値規範の内面化であったことを示す。

この帰全決断には当時の家族等の規範も影響している。「長男。戻ってこらざる得なかった」と述懐する。同席した I 氏は「地域へ戻るといふ決断の背景にはそうせざる得なかったという方が多い」と補足した。他方で、「農作、やってみたいという気持ちが出てきた」と G 氏が述べるように、帰全農場での学びが、地域に戻ることを肯定的に意味づける転機にもなっている。

G 氏の個人的な転回は「その後輩たちが...20 数名あとへ続いてきた」と語るように、世代的な波及効果をもたらし、農業人材という地域の人的基盤を厚くした。

一方、地域回帰後の営みは、理念の体得にとどまらず、現地での反復的な学習と実践の積層によって支えられている。

「いろんなことやって、ずっと見に行っただね、あちこち。しかも、その大きな箱物をこしらえて、必ず事後成長しているとは限らない。」

「他の県、その組織と研修交流もしたけど、やっぱり顔を見に行くこと、交流すること...顔を見やして学ぶことの実感がわく。」

「研修会に参加するとか、研修をするというか、かなり頻繁に行ってますから、当時は。今は全然ないけど。やっぱり、自分の目で。今、ネットで全部調べるやん。自分はネットはわからんけど、当時はまだなかった。現地へ行って、顔を見合わせて話したということが情報になる。」

旧土佐山村では、当時の村長の「村づくりは人づくり」というモットーにあるように研修に力を入れ、現地へ行って、会って会話をし、経験することを重要視していた。この姿勢が、「(上勝町に行ったら)雰囲気はわかった。」「やっぱりそういう思いがあって、こっちから行っているんで、その地域に入ってわかりますね。」という発言に裏付けられるように、顕在化した課題意識と無意識に身体に刻まれた感覚・経験の蓄積が相まって、頭ではなく身体で理解し、次の実行に繋がった。I 氏も「そういう田舎の実践者って、そういう肌感覚とか暗黙知があってね、分かっているわけですよ。ロジックばかりじゃなくて、分かっているっていう話。」と付け加えた。

このように住民が抱える課題意識を行政の支援を得て、現地研修で学び、地域内の実践に繋

げる。他県で先行して取り組む実践者との交流を通じて、実践の背中を押してもらえる。

「(研修から)帰ってきて、…冷泉を利用した観光型施設ということで、計画書を出して、村の方へも受け入れてもらって」

実際に身体で感じた感覚を言語化して、次の活動に繋げる、そこには多くの人の支援もあったが、それをリードする当事者性は行政の支援や同じような活動を行う他県の仲間の存在が高めたようだ。

(写真 3-10) G 氏が収穫したのミニトマトでおもてなしをしてくださり、瑞々しいトマトを訪問者全員でほおぼることで和やかな雰囲気です。インタビューを開始した。筆者 2025 年 7 月 5 日撮影。

b) まずやってみるから始まる地域づくり

1966 年に中切地区にあった小学校が統合し、1979 年頃まで村内の小学校がつぎつぎと統合し、1989 年には過疎化が最も進むこの地域では危機感が出てきていた。

「土佐山では一番過疎地になってくるようであったんで、先輩たちが、このままおったら、この集落は潰れてしまう。なんかとしようがいかなんかということが、地域づくりの発端です。」

「小学校が廃校になるということは、その地域の核として小学校は戦後やってきてきましたので、核がないなんて」

G 氏は地域の核である小学校を失い、さらにその土地も「廃校になると同時に買われてしまったので、それで何も無くなってしまった。」と語った。地域活動の始めはこの土地を取り戻すことからだったという。

「学校もない、土地もないなって何も無いから、村の方で土地を買ってもらおうやかと…取得してもらおうじゃないかということで…買ってもらいました。平成元年に地主さんの了解も快くいただいて。」

そしてこの地域活動は土地取得の成功では終わることはなかった。

「先輩が、今まで行政・村がその地域、地域、集落ごとへの事業の主体になってきたが、行政の思うままにやっても地域が望まないことがでてきたら、いかんきに。自分たちの土地が取得できたからといって、これでよしとせんとうやないかという声が出てきて、みんなも、そうじゃ、そうじゃということで、平成 2 年に中川会というのを作って、何らかの形で関わっていかうではないかというのが、この中川の地域づくりの発端です。」

この会の発足に至る過程、その後の活動の背景には、集落の消失を何もせずに見届けることはできない思いがあった。

「何かをやっても無くなるは、それやはやむを得んけど、何もしなくて無くなるわ、寂しいね。何かやってみようじゃないかという話になったが事の発端でした」

中川会発足の翌年には中川地区での梅祭りでは自らのアイデアで地域外から集客ができる成体験を得た。ここで何かをやってみる時に役に立った知恵は研修や他県との交流からであったという。「まず発端になったのは、畑山」、土佐山のさらに山奥の地区であり、学校が休校になった

翌年に研修で訪問した。「山奥にこういう地域がある、名人を利用してやりよう…」と現地の状況を地域内の仲間に共有をしたら、みんなで訪問しようとなり、「やっぱり集客を高めていくには、施設を利用した観光型の施設が必要じゃないのかね」という話につながったという。

さらに養父市で実施していた蛍祭り、それを学びに行こうと現地訪問、交流を通じて、蛍祭りが実現したという。「蛍祭りを取り組んでいくことになったんでって言って、その時、向こうの会長をやりおった人がこちらへ来て、話を聞いて、交流しました」と祭りの実現時にはお世話になった方を招いて交流をした。そして、徳島の上勝町の訪問で「あそこ行ったら、なんとなく雰囲気はわかってきて、居た中で、そして帰って、これでやるぞということで、ほんなら自分らで会社を立て上げて、自分たちでやるぞと」、みんなの夢を具体化するための大討論が始まった。

観光型施設への取り組みには「なんとか施設をやりたいということで、施設の実行委員会を設立して」「中川開発というのは自分たちで経営主体、有限会社を設立して、やる気を見せて議会で予算の承認取りましょうということで設立しました」と、計画づくりを助けてもらうアドバイザーも迎え、度重なるワークショップの末、平成6年に村へ観光型施設の計画書を提出した。村からは全くの素人がやることへの懸念も示されたが、そこで諦めることはなく、活動を継続し、村から予算が投じられることが決定した。「以前と違って、慎重にならんといかん。いきあたりばったりだといかん」ということで。」と実行委員会では建築家やまちづくり研究所等を迎え、村長や役場を巻き込んで、さらに度重なるワークショップで議論がなされ、平成7年に「土佐山村中川地区開発基本計画」が完成、紆余曲折を経て、遂に平成10年にオーベルジュ土佐山の完成に至った。

G氏はこう振り返る。

「みんないろんな考えが違うけど、何もしなければ、何も起こらないというのが自分たちの原点でしたので」

待っているでは消失する、何もしなければ、何も起こらない、だからやってみようという思いだけではなく、実際に先行して活動する地域に足を運んで見識と知見を広げ、多くの人を巻き込んでいくことでオーベルジュ建設という一大事業の実現に繋がった。その過程では、当時の村長にも「何もしなければ何も起こらない、自主自立を目指す。」と言われたという。さらにG氏は比喩的にこう語った。

「たまり水って、そのまま置いておいたら、ボウフラがわくじゃないですか。あれをかき混ぜよったら、ボウフラがわかんて。良きにせえ、悪きにせえ、何か地域が活性化を続かすためには動きよらんと。」

善悪いづれにせよ、動かすこと自体が地域変化の起点になると説いた。

(写真 3-11)G氏ら、地域住民の想い、自治体の協力で実現したオーベルジュ土佐山。
筆者 2025年7月5日撮影。

c)楽しいを媒介に広がる関係と持続性

G氏は「地域の個性を活かしながら、生き残っていくのが良い」という。活動を開始した当初は、小学校という地域の心を繋ぐ核が無くなる過疎化・高齢化の課題に直面し、「土佐山の中でも最初に限界をむかえるエリアだったので、よしこれから取り組むと盛り上がった。」という。

「今はそんなこと無くなったけど、自分の力で動きたがるのではない…回っていた。自分は何もしてない連絡役くらい。それで面白かった。世話人で繋いだだけ。週に3晩は集まって色々なこと検討をしたね。何かつまみも持ち合って、やっけていて楽しいねという声が出てきた。」

と当時を述懐し、「そういうことにならんと」と自主的に楽しく活動するこの状態が望ましいと語った。また、この状況を知ったお年寄りからは「私もみんなと何かしたい、やりたいが足腰が痛い、立てないが集まりに行けない。」という相談を受け、それに対して、「庭先に花を1本植えること、

空き缶を1つひろうこと、地域づくりの参加になる。それでいい。みんな自分でできることをやってみることなんですよと話した。」という。その活動は一人一人の小さな貢献を大切にしながらも、「当時は中川をよくする会が動く時にはマスコミがやってきたね。」と、自組織に閉じない対外的な発信も大切にしてきた。そして、G氏はこう続けた、

「中川をよくする会、特にこの人が会員だということはないわけです。みんなでやろうということです。作業とかそういう時は、今でもよく集まってくるんです。」

G氏は鳥取県の地域づくりフォーラムにパネリストとして声がかかり、2004(平成16)年には、中川をよくする会が地域づくり表彰国土交通大臣賞を受賞した。

「自分たちが取り組んでいったのは、もうほら、10年、20年後、県がそんなことに取り組むなんて、自分たちの時には、そんな何もなかったんですが。」

「土佐山が一番初めに限界の向かえおるっていうことです。限界という言葉はその当時にはあまりなかったけど、ダメになりやせんのかという思いがあったんで。」

と、意図的に作り上げた活動ではなく、集落存続の危機を乗り越えるために継続した活動が結果として対外的な評価に繋がった。そして、現在はオーベルジュ土佐山の建て直しが目下の課題という。

「30年くらい経つと…衰退もでてきて、今、どう建て直すかが課題、一番の課題ですね。」

「まだ、あの地域にはそのなんとかせねばいかんという若いものや、考えがあるので、今なんとか手段を打たなくては。他の例に見られるように、そのままなくなってしまうのはないかと、危惧をしているところです。」

と、中川をよくする会自体は持続しているものの、若い世代がどうこの地域を紡いでいくかを懸念しているという。

d) 考察

G氏の語りは、構想・実行・評価が直線に並ぶのではなく、行動－学習－修正をめぐる往還として地域づくりが深まってきたことを示す。現地で直接体感して確かめる視察や他地域との交わりが次の一歩を促す触媒となり、その都度、手入れの経験を言葉に起こして必要に応じて行政と呼吸を合わせてきた。小学校という地域の核を喪失した後、中川をよくする会は、「庭先に花を1本植える」、「空き缶を1つひろう」という小さな手入れに参加とみなし、組織境界を曖昧に保つことでグラデーション参加と心理的安全を育てた。参加の敷居を低くすることで、ボランティアな関与を息長く支え、役立ち感とつながり感という体感の幸福が日常に息づく環境が形成された。

この最小行為の反復はやがて作法として共有され、そこに外からの来訪や行政の承認、メディアの見立てなどが重なって内外のリズムが共鳴し、共同の効力感に厚みが増す。

オーベルジュ土佐山は、外部に掲げるラベルではなく、関係の密度を受け止める器として、日々の小さな手入れの反復が共有の作法になり、それが共同の記憶＝この場所らしさという物語を育ててきた。この地域で継続して開催されている、梅まつりやほたる祭りなど、季節の手入れの反復→作法化→共同の記憶の連鎖が、この場所らしさを内側から立ち上げ、継続的な関与を支える推進力となっていると考えられる。

② H氏インタビュー

H氏は、土佐山菖蒲地区出身の農家で、NPO法人高知県有機農業研究会理事長、夢産地とさやま開発公社前代表理事・元事務局長を務める。1992年の公社設立を主導し、土づくりセンターの創設とBMW技術を核に地域ぐるみの有機農業を牽引、1995年には自ら無農薬栽培へ転換した。現在は後継者育成と移住者支援にも取り組み、私設公民館「和み庵」を拠点に学びと交流の場を開いている。

ここではH氏の語りを、(a)生活の基盤としての「土と水」と有機農業、(b)住み続けるための場づくり、私設公民館という実践、(c)内と外をつなぐ実践、越境ネットワークの三点で整理する。

a)生活の基盤としての「土と水」と有機農業

H氏の実践は、抽象的な理念ではなく日々の暮らしに返ってくる手触りを起点としている。源

流域に暮らす当事者として、化学肥料と化学農薬に依存しない農の方向性を早くから選び取り、「化学肥料を使わなくなって40年を超えました」と述べる。1990年代、地域の主要作目であった路地ミョウガが病害で壊滅的打撃を受け、農薬多用によって生産者の健康被害が出る等の課題が発生した時、原点回帰として堆肥づくりに踏み切った。

また、過去に別の場でH氏が発言していた「所有する山のふもとは飲み水が湧き出ており、農薬を使おうもんなら…直接自分にすぐ跳ね返ってきます。」は、源流に暮らす当事者として、農薬の散布が即座に自分の生活に跳ね返るという肌感覚も判断の背後にある。畜産基盤が乏しい地域であえて堆肥センター(土づくりセンター)を立ち上げ、BMW(Bacteria-Mineral-Water)技術を取り入れた。

「うちの村がやったというのはね、非常に意味があったというのは、一つは畜産がないんだよ…そこに堆肥センターを作ったわけですね。これ常識を外れてますんでね。でも、まあ最初はだからいろいろ言われましたけどね。」
「最初はやっぱり堆肥、みんな疑心暗鬼なんでね。」

当初は周囲の理解を得るために様々な努力をした。「最初は…タダで配ったり。自分の土地で試験的に作って、できるかどうかを証明」するなど、自らの畑・舌・身体で確かめながら周囲に広げた。さらに、高知市に合併された時には、自分たちの活動を理解してもらうために理窟ではなく、体験してもらうことを優先し、堆肥スペースで宴会を企画したという。

「堆肥スペースに半分堆肥を積んで、残ったスペースで宴会をしたの。知事なんかを呼んで。だから来た人はみんなびっくり、口あんぐりですわね…イメージ的に言うと、そういう牛糞とかをいっぱい積んだらね、ハエはたかる、大変なわけですよ。だからあそこで宴会する、常識で考えられないことをまあやったんです。」

この大胆な演出は、匂い・温度・視覚・味覚をまるごと動員した論より証拠のデモンストレーションであり、疑心暗鬼な人達にも理解を得る仕掛けとして機能した。

この有機転換は、誰もが担える営みとして構想されてきた。H氏がしばしば口にするのは「土佐山のじいちゃんばあちゃんが出来る農業」という言い回しである。この取り組みを最も支持したのも実は高齢者だったという。

「私の言ってることを賛同してくれる人、それは立場的には弱い人ですよ。だから、じいちゃんばあちゃんは、歳はくってるけど、そういう発言力は弱いよ…先頭に立ってるのはそういう人じゃないんでね…だから、じいちゃん、ばあちゃん、構わないからってね。」

それは老いを排除しない生業設計であり、自分自身が高齢になっても続けられる暮らし方を先取りして整える姿勢でもある。そして、本物の味へのこだわり、その味を知ってほしいと、本物を食す会を主宰している。「味で勝負せんといかん…朝3~4時にきゅうりを取って」と朝の水の上がった良いタイミングを考えて収穫をしているという。「今朝は5時から採りましたけどね。ちょっと食べてください。論より証拠。」と前日に塩を振っただけのきゅうりを出した。その味は本当に瑞々しく、暑さをすっきりさせてくれるような心地よさと美味しさにその場の空気感が和らぎ、和やかな場となった。お金じゃない価値をしっかり評価して、心身の健康につなげて地域を良くしたいというH氏の想いが農作物を通じて伝わってくる瞬間であった。

(写真 3-12)H氏がインタビュー途中に急に中座して、おもてなしをしてくれたきゅうりの浅漬とその時のインタビュー模様。左:2025年7月5日筆者撮影、右:I氏提供、2025年7月5日撮影。

b) 住み続けるための場づくり、私設公民館という実践

H氏の場合への関わり方は、制度以前に通い道・景観・水の入口といった極めて具体的な場所のケアから始まる。景勝地・菖蒲洞の入口が売られそうになりかけた際、「(土地を)自分でこうて、山へ行って木を切ってきて建てました。地元の人に手伝ってもらって」と語る。「こんなのに買われたら困る」という直観に導かれ、私設公民館を私財と仲間の労力で立ち上げた。ここに高邁な地域貢献を掲げる調子はない。むしろ、自分たちが心地よく通い、生きられる入口を守るという切実な判断があるだけだ。

また、H氏の語りにはしばし、居場所の感覚が滲む。行政職員時代は次のような企画も構想していたという。

「県道から見えるところ 50m を全部、村が…借り上げてそこに全部あの広葉樹を植えようと。」

「そうやって四季を通して感じられる山にして、同時に水保全も図っていったらええかなと。」

「昔はね…全部自然林でしたのでね。人工林じゃないから、やっぱり四季が感じられる。」

四季の変化を受け止める広葉樹の植栽構想は実現しなかったが、地域の原風景を取り戻し、その良さを共感してくれる人に来てもらい、支えてもらいたいという思いが語りから伝わってくる。

「今もそうなんだけど…土佐山地域が守れないんですよ。守れないね。そうするためには人に来てもらう。それはやっぱり、ただ単にお金儲けだけじゃダメなんですね。そこで四季が感じられたり、行くことによって楽しみがあったり。で、そこに行ったら、やっぱり水がこうやって守られてるんだっていうのを感じられる。そこでやっぱりね、お互いが意思疎通も測れて、プラスアルファが出てくるんじゃないかなっていう思いがありましたよね。」

土佐弁で言う「じぶんく(=自分たちで)」。地域の住民がその地で住み続けるために必要と考える取り組みを続けてきた、とH氏は語る。これらの取り組みは結果として地域貢献に見えるが、その出発点は生活を整える小さな手当てを重ねることであり、「ここに住み続けるんだ」「ここにあるものをすべて使い果たして生きていくしかない」という思いがあるという。H氏にとっての地域の原風景は、いわゆる景観=視覚的な眺めではなく、「自然環境とかそういうこと、環境が原料」と表現するように、生きるための資源としての自然環境と結びついた場である。だからこそ、私設公民館づくりは、そうした「環境が原料」という感覚に支えられた原風景の入口を自分たちの手で押さえ、短期的な経済価値だけを見て近づいてくる外部者から守ろうとした結果の選択であった。

(写真 3-13)左:H氏の私設公民館、中・右:菖蒲洞。筆者 2025年7月5日撮影。

c) 内と外をつなぐ実践、越境ネットワーク

人口減少が進む現実を前にして、H氏は率直に「地元の土佐山に守るには、今土佐山におる人では守れない」と述べる。

「だから、どうやって移住者をね、入れていって言うことは大事と思って…そういう人がいればどんどん受け入れていかないといかん」

H氏は行政任せでは難しいからこそ、自分たちが積極的になる必要があると語った。実際に有

機農業を本気で学びたい若手には「農機は全部ただで使いちゃう、技術も全部教える、ほんで倉庫も」と躊躇なく開放し、後進育成とその方の生活を重視する。本気で有機農業をこの地で取り組みたいのであれば、H氏の関心は、来る人が実際に暮らしを回せること、その手助けをどれだけ具体的に示せるかに尽きる。若い移住者がH氏のもとを訪ねた時も、「有機をやるなら面倒を見る。普通の農業なら他へ行き」という単刀直入な対応で、地域の方向性を守る姿勢がうかがえた。

この内を開く姿勢は、H氏が長年培ってきた越境の学びと対になっている。公社創設に際し、設立の担当を命じられたH氏は、地域づくりや有機農業に取り組んでいる地域を訪問し、学んだ。「九州一円はほぼ全部行ってたんでね」と、小布施を訪問した際には、「小布施堂っていうね有名なその社長さんにも会いよったりね。そこにいったら新潟に行ったらいいよとかね」と、有機農業にすでに取り組んでいる地域を研究した。

さらにとある方からは「行政がやって潰れた、なぜ潰れたかみてこいって」と言われ現地を訪問した。現場で見た行政主導の失敗や、女性グループの成功例などを自分の目と身体で確かめ、同じ技術で農業を営む地域や有機で畜産に取り組む方など、全国にネットワークを作ってきた。

「いろんな人があちこちにいるんで、おかげでいろいろ助かってますね。」

「最初はやっぱりなかなか、まだね、平成四年ぐらいっていうのは、なかなかオーガニックというのは。みんなそれ一体なぜ？っていう。大変でした。」

公社の立ち上げ時から、地域で理解を得るまでの辛い局面も全国にいる仲間との技術シェアやその繋がりから販路も見出すことができ、継続していくことができた。H氏は年商規模の異なる多様な実践に触れ、土佐山で続けられる折り合いを自らの感覚で選び取ってきた。外の仲間との等身大の情報交換があるからこそ、自らの取り組みの方向性に確信が持て、内側にいる人たちへ迷いなく開ける。その開放は住み続けるための実利であり、結果として後継者形成と価値観の再同期を促している。

d) 考察

H氏の語りが示したのは、大義の先取りではなく生活の手触りから立ち上がる実践が、結果として地域の循環を駆動していく過程であるということだ。堆肥づくりや朝採り野菜の味見、本物を食す会や堆肥スペースでの宴といった五感の共有が、場にいる者どうしの情動的同期を生み、説得の論理ではなく「一緒に身体でわかる」という順序が保たれる。

また、「配る一試す一食す一語る」の往還は、体験を通じて意味づけを促し、農法の是非や場の価値が身体の内側で腑に落ちるかたちで共有される。この共有が進むほど、私設公民館や広葉樹帯の構想、移住者への開放といった実践がどんな価値観のもとに生まれてきたが暗黙のうちに分ち持たれ、上流一下流、内一外を結び直す循環的つながりを創出する。

注目すべきは、これらが当初から「地域貢献」を掲げた計画ではない点である。H氏は、源流の水の恩恵をうける生活者として、自分たちがこの地で生活をしていくため、さらに心地よく住み続けるために必要な手当てを積み重ねているにすぎない。だが、その生活に返ってくる切実さこそが継続の力となり、結果として地域の価値観の再同期や後継者形成、流域保全の実効性へとつながっている。言い換えれば、本事例は「心地よさの再編」→「共感の共有」→「循環の立ち上がり」という順序で地域が更新されうることを示している。

さらに、老いを排除しない生業設計は、自律性・有能感・関係性の基盤を生活世界に埋め込み、経済的指標の対置ではない、内発的な充足としての幸福を支えている。

③ I氏インタビュー

I氏は、高知県南国市に生まれ、高知市土佐山で育ち、旧土佐山村役場に入庁した最後の代であり、主に危機管理・防災分野の実務を担ってきた。東日本大震災直後には防災対策部地域防災推進課で下知地区の事前復興計画を担当し、現在は防災政策課において庁内外の総合調整と事前復興まちづくり計画の策定を進めている。あわせて地区防災計画学会幹事、土佐山平石地区の区長・公民館長を務め、「オンライン市役所防災対策課」「全国防災関係人口ミートアップ」を創始、さらに土佐山アカデミーの共同設立や「鏡川流域関係人口創出事業」を通じて、流域思

考にもとづく市民協働の回路を築いている。

ここではI氏の語りを、(a)経験で積み上げた人と土地の知、(b)土佐山アカデミーの設計思想と人生の肯定・尊厳、(c)参加のグラデーション、必然性に根ざす動員、の三点で整理する。

a) 経験で積み上げた人と土地の知

I氏は、学生時代の卒業研究で「Think Global, Act Locally」を掲げ、「一度、土佐山というところの先人がやってきたことをもっと探究して、お世話になった地域に恩返しをしてから出たい」と伝えたところ、学者の皆さんから「おまえは一生土佐山におる」と言われたという。当時、昼は郵便配達の仕事に就き、就学と両立していた。配達の所作について

「普通ポストに入れるでしょ、僕はわざわざ手渡しをして、縁側でわざわざ話をしな。だから、すごく遅かったんですけど。」

「最初はちょっとおばあちゃんのためにと思ったんですけど、だんだんと俺のためやと思って。何か、僕幸せやと思って。行ったら猫とか犬とかおばあちゃんが喜んでくれるんですね。バナナとかくれてね…人に喜ばれると嬉しいですね。だから、なんか喜ばれに行きたい感じになってて…すごいへこむ時もあったけど、助けられたんですね。それが根底にあって。」

各戸の縁側での手渡しと会話を繰り返していたことを具体的に語った。土地との関わりでは「土佐山の地籍調査で土地を回った」経験に言及し、「いろんな状況に応じて、いろんなことができるような…人と土地を知っている」と自己認識を述べる。現在は区長として地域運営に携わり、行事・実務の段取りに関与している。とくに草刈りに関しては、外注化をめぐる認識の差を踏まえ、「自分たちでやるのがコミュニケーション、もう一つは草刈りとかこそ彼(お年寄り)の活躍の場…『お前ダメだな、まだまだ』とか。それを言わしてあげないとダメなんですよ」

と、作業が地域の生活の知恵を受け継ぐ、相互のやり取りの場として機能していることを説明する。一方、水源道の管理のような私設インフラの維持については、高齢化の進行と制度上の限界に触れ、「行政は何もできない…それは民間の施設地域の水道だから」と生活世界と制度の境界を現場の手触りで語る。

I氏は、世帯への直接的接触(手渡し・対話)、現地踏査(地籍調査)や地域活動を通じて、人と土地に関する知識と地域実務の運用論理を長年の実践から体得した当事者の立場で語ってくれた。

b) 土佐山アカデミーの設計思想と人生の肯定・尊厳

旧アカデミー施設の再編に際し、「副市長から考えろと言われて」検討を進めた。当初想定していたテーマ案を再考し、「人を含めた地域資源と都市との交流を作りたい、人の動線を作りたい」と方針を明確化、「地域みんな、自然と人、全部が先生」という学びの設計を掲げた。実施前には行政内で「こんな何も無いところに大金払って人は来ない」との懐疑があったが、開始後は「アッパーで抽選・審査会をするくらい」の応募状況となり、参加者が古民家カフェや薪風呂に触れる滞在経験にも言及している。I氏はこうした往来が地域側の変化につながったと捉える。

「田舎のおじいちゃんは、子供までは何とか継がせたけど、孫までは継がせたくない、土佐山地域に居させたくないと言っていて、誇りと自信がなくなっている。農業で金儲けもできていないので。それが、子供や孫が捨てた地域に優秀な人たちがお金を払って学びに来て、じいちゃんの話聞いてくれる。はしけんという高知の文化を、若い人たちは「すごいですね」って聞いてくれる。それで何が起こったかという、目がキラキラし出して、俺の話聞いてくれる、子供や孫は聞いてくれずに東京に行ったのに、東京から来た人は来てくれるって自信になったんですね。」

「本質は…元気になれた、自信を持てた。誇りを持てた、自分たちの半生に」

と位置づける。来訪者への応答としては、「来てくれてありがとう、ガリガリ君食えって」という、H氏訪問時の帰り際の場面をあげ、「そこが僕は最大のポイントだと思っていて、全部繋がってます…関心をもってくれてることが分かったから嬉しいんですよ。意味を生み出した。」と要点をまとめる。さらにI氏は、

「郷土愛って素敵だけど…そこをさらに掘ると、別に郷土愛じゃなくてもいいんですね…要は自分の尊厳とか…その奥底は自分の人生の肯定です。後付けてもいいから。」

とも述べ、概念的なものより当人の尊厳の回復を中心に据える。さらに、意思決定の現実について、長年従事してきた危機管理・防災の現場における災害時の帰還選択を例に挙げた。

「被災してもみんな帰りたいんですね、合理性で考えたらインフラ整っていない…2次避難所構えたらそっち行けやと思うんだけど、みんな帰りたいって。便利と幸せってイコールではないですよ、不健康イコールで不幸ではない、健康イコール幸せではないですね。環境が悪かってもそこに帰りたいという話とかね。」

I氏は、合理性指標だけでは捉えにくい価値が、現場の選択を方向づける場面があることを指摘した。

(写真 3-14) I氏が区長を務める地区の神祭の準備に参加。準備作業に入り込み、神祭について教えていただくことを通じて和やかな空気感に変化し、筆者が結った縄が神社で使われることで身近で再訪したい場所に感情が変化をした。この活動で翌日の神祭本番に参加が許され、参拝をさせていただけた。

右/左: I氏提供、2025年7月4日撮影、中央2枚: 2025年7月4日筆者撮影。

c) 参加のグラデーション、必然性に根ざす動員

I氏は、流域単位の連携や「関係人口」づくりに関与してきた経験から、単一路線の設計を退け、濃淡(グラデーション)を前提に参加を捉えると述べる。

「リーダーがいたからできるとか言いたくない。…中心は誰でもいい、リーダーがいるからできると言いたくない。この人だからできると言いたくない。市民参画を緩やかに喚起できる役割。みんなが主役、弱くても強くても」

「時間軸も大事。ライフステージが変わったら手伝いができる状態になるかもしれない。『いつか』できる人が、できる時に、できることを。そこをどう捕まえていくか。」

そして、I氏は具体例として次の発言を引く。

「Gさんがめっちゃいいこと言っていた。おばあちゃんたちに缶を拾ったらいい、花を一本植えるだけでいいんだよって。そこなんです。関係人口、地域づくりはグラデーション、それをわかっているかどうかというのが大事。リーダーとか、パワーでみんなこれやるんだっていうのは違いますよね。理想は、みんなで作る社会、理想だけどみんなではできない。少しでもできる人を増やす。間のグラデーションがいい社会。カオスな状況。」

同時に、動員の前提としての必然性を明確に述べる。I氏は「必然性がないと絶対やらない」「(問題・課題が)顕在化しないと人は動かない」と述べ、災害時に観察される災害ユートピア(既存インフラ停止を契機に自発的コミュニティが立ち上がる現象)に触れつつ、「年々気薄になってる」と指摘する。

また、「中山間地は平時から災間」であり、潜在的な必然性のもとで自助が稼働してきたが、基盤の希薄化により発動が難しくなっているとの認識を示す。この前提のもとで、防災や流域連携を平時の事前復興として位置づける試みを進めつつ、平時は立ち上がりにくいという現実を語った。

スケール設定については、現実的な活動単位は大域より小単位が適切であるとし、「流域で、そのコモンズ…はありえなくて、もっと小さい単位で、氏神様の単位で」と明言する。しかし、それでは立ち行かない現実があった。

「上流域に…もう地域にいっぱいヒアリングしてエビデンス作って、要は補助金をあげるから草を刈って欲しいって言っても、いや、できません人がいないっていう話になって…そういうところをどうしていくかっていう、そのグリーンインフラをね。生態系サービスを。そしたらもう関係人口しかないっていう話で」

「過疎の地域と資源のある都市が流域でつながる。相互連携・相互補完すればいい…一番の理想は下流域の人がリスペクトして、人とお金を与える、上流の人は生態系サービスを提供する。この相互関係って理想じゃないですか。」

と、鏡川流域の関係人口創出プロジェクトを立ち上げた当時を振り返りながら、今もその思いは変わらない。さらに関係人口創出・継続の難しさ、自ら関わった事業をふり返り、「成功の視点をどこに置くか」としたうえで、当初注力していた講座を辞めたことでの変化をこう語った。

「形骸的なワークショップ、フレームワークみたいなところから、自由になれた。それでオンライン交流会も含めてですけど、より質的に向上が図れたと思うんですねより良質な雰囲気がある。」

と、講座から伴走的関わりへの移行による質的变化を指摘している。

(写真 3-15)左から鏡ダム、鏡川上流にある砂瀬橋、桑尾沈下橋。陸封鮎がいる鏡ダムは、川のかたちを残しているように見える。参与観察で参加をした第3回「川から始める地方再生」サミットの鏡川上流域フィールドワークにおけるドローン撮影写真を当該事務局より提供いただいた。(2025年7月5日撮影)。

d) 考察

I氏の語りは、観念的な説明に先立ち、日々の実践から得られた知見が軸にあることを示す。地域に関わる人、地域住民との関わりも、相手の時間に歩調を合わせながら、関わりそのものを作りこく。そこで生じる「喜ばれる一応える」の往復は、自律性・有能感・関係性を同時に満たし、静かな充足をもたらしている。さらに関係人口を、地域の代替の担い手ではなく、継続する関心が往来する通路として再設計し伴走へ重心を移した点は、講座中心のイベント動員から関係の厚みに焦点が移る質的転換をもたらした。

土佐山アカデミーの設計では、「地域のみんな、自然と人、全部が先生」として滞在経験を重視し、外部の関心と結びつきながら情動的な響き合いを広げていた。この来訪者の関心が地域の年長者の表情を変え、「元気」「自信」「誇り」をからだで確かめ直す契機となる。ここで生じているのは、説得や説明による価値観の統一ではなく、同じ場を共有し、感じた時間を通過した結果として立ち上がる情動的同期である。来訪者に「ありがとう」と差し出される素朴なもてなしは、その同期をさらに往復させ、共同の記憶を編む。

PBの観点では、反復されるもてなしと手入れの所作が作法となり、共同の記憶＝「ここで生きてよい」という物語を内側から育む。I氏が語る「郷土愛でなくてもよい」「人生の肯定」は、概念への同意ではなく、経験の共有がもたらす尊厳の回復の言い換えであり、暮らしのリズムに根ざす内発的ブランドの核をなす。

注

- 1.人口統計情報は西会津町オープンデータ(更新日:2023年1月30日)および西会津町ホームページの最新の人口情報から引用。(2025年8月17日取得。)<https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/2/13140.html>
<https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/index2.html>
- 2.E氏は西会津町史等の記述を踏まえ、江戸初期以降約400年続く集落体系と捉えている。一方で、家系史や地域史の観点からは約500年とする見解も存在する。本研究では、西会津町史等の現存資料で確認可能な記述に基づき、約400年という整理を採用した。江戸時代の組(今の集落)に関する記載は、西会津町の歴史-概説編-にも言及があり
<https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/uploaded/attachment/10723.pdf>(2026年1月3日取得。)で確認ができる。
- 3.広報にしあいづ2007年(平成19年)9月号を参照。(2025年7月21日取得。)
<https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/uploaded/attachment/342.pdf>
- 4.筆者が情報量の違いを体感するために西会津町と東京都の中川流域で自然の音を録音した。以下の動画でA氏の発言の「自然から感じられる情報」の量の違いを実際に感じて欲しい。また、この音をオーディオ波形で確認すると音の種類の多さの違いを確認できる。
場所:福島県耶麻郡西会津町奥川大字高陽根付近(2025年7月27日AM5:42取得)
<https://youtu.be/F2B2c9ohljw>
場所:福島県耶麻郡西会津町奥川大字高陽根付近(2025年7月28日AM8:07取得)
<https://youtu.be/ix8DY3Mwfeo>
場所:福島県耶麻郡西会津町奥川飯里付近(2025年7月28日AM11:20取得)
<https://youtube.com/shorts/VWblptSluko>
場所:福島県耶麻郡西会津町奥川大字飯沢付近(2025年7月28日PM0:11取得)
<https://youtu.be/d4qDwKxySJM>
場所:東京都葛飾区立石・中川付近(2025年8月2日AM7:12取得)
<https://youtu.be/jXHNInDQIM4>
- 5.パタン・ランゲージ(pattern language)とは、クリストファー・アレグザンダーが提唱した、建築・都市計画に関わる理論。253のパタンと800余の挿図で構成された都市計画と建築と建設の理論を示すものであり、有機的な環境作りのプロセスを集大成、パイプラインに類別するべき大著と言われている。日本では1984年に「パタン・ランゲージ-環境設計の手引」として翻訳本が出版されている。
- 6.「つぎの民話」とは滞在映画制作と映像談話会のプログラム。映像作家の松井至氏が地域に住む人々の日々の活動や歴史から制作した短編ドキュメンタリー映画を鑑賞し、地域の未来に対する思いを語り合うことを目的としている。
参考:<https://minwa.listpage.jp/>(2025年11月16日取得。)
- 7.2014年(平成26年)広報にしあいづ5月号参照。(2025年7月21日取得。)
<https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/uploaded/attachment/254.pdf>
- 8.進化の学校とは、2021年1月にNOSIGNER代表でデザインストラテジストの太刀川英輔氏が著書「進化思考」の出版前に開始したオンラインスクール。第1期から複数回にわたって開催。
参考:<https://shinkauniv2012.peatix.com/>(2025年11月16日取得。)
- 9.本研究でいう共鳴保全マインドとは、〈挨拶・約束・筋〉・反復的身体参加・非言語的リズム合わせ(作業テンポ・所作・間合い)という通過基準にもとづき、風景＝営みに肩入れしているかを確かめ合いながら、受け入れの距離・役割・責任を調整する共同規範を指す。この共同規範は実践の場では実践的フィルターとして作動する。B氏はこの態度を「村人防衛マインド」と呼ぶが、本研究ではその機能面を強調し共鳴保全と概念化した。
- 10.2023年12月の西会津町議会の模様はこちらで確認できる。(2025年11月9日取得。)
<https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/uploaded/attachment/13385.pdf>
- 11.土佐山地域に関する人口等の統計情報および過去の歴史情報は、桐生市の政務活動で高知県を訪問した際の報告書資料をベースに現地ヒアリング情報をもとに整理をした。(2025年6月29日取得。)
政務活動費視察・研修会等報告書
https://www.city.kiryu.lg.jp/res/projects/default_project/page/001/023/360/r41018tosayama.pdf

4. 結論

本研究は、西会津町および高知市鏡川流域／土佐山地区を対象に、参与観察と半構造化インタビューに基づく質的分析を行い、地域に生きる身体経験から立ち上がる内発的幸福感と、その持続が地域価値・ネットワーク編成へ波及する過程を明らかにした。分析にあたっては、第2章で提示した「内発的幸福感の生成ループ」と「地域価値の定着ループ」を理論的手がかりとし、三つのリサーチクエスション(RQ1～RQ3)に沿って事例の語りと実践を再構成した。

結論として、(1)内発的幸福感は、快楽的満足ではなく「身体—関係—風景／原風景」の循環のなかで「居続けてしまう自己」として形成されること、(2)越境経験は成功事例の移植ではなく「生き方の違和感」を起点に、共鳴保全マインドを媒介として愛着と協働を生成すること、(3)生態圏(流域)という面の視野は「手入れの束」による循環的ネットワーク形成を可視化し、地域ブランド価値の核を倫理的実践として捉え直すことを示した。以下では、RQ1～RQ3に沿って、上記結論を支える知見を整理する。

4.1 RQ1: 身体的・感覚的経験と内発的幸福感、場所への愛着・意味づけ・地域価値

RQ1は、地域住民の身体的・感覚的経験から育まれる内発的な幸福感が、地域への愛着や持続的関与、さらに場所の意味づけや独自価値の形成にどのように関わるかを問うものであった。

4.1.1 地域への離れがたい感情

インタビューで特徴的だったのは、西会津・土佐山のどちらの語り手も、「ここが好きでたまらない」「この土地をこよなく愛している」といったストレートな言い方をほとんどしなかった点である。代わりに前景化していたのは、「しんどい」「もう守りきれないかもしれない」という不安や諦念、行政施策や社会構造への違和感や苛立ち、子や孫をここに縛りつけたくないという揺らぎ、といった、素直な「好き」とは言い難い感情であった。

それにもかかわらず、その土地から離れず、なおそこで暮らし続けている。土佐山の語りでは、将来世代には別の選択肢を用意したいと願いつつ、自らは水源を守る農業や堆肥づくり、防災実務に踏みとどまる姿が繰り返し語られた。西会津でも、「ここを残す理由が見つからなかった」と絶望を経験したA氏が、それでも楢山の風景を探求し、芸術村や研究・実践を重ねるうちに、失ってはならないものの輪郭が浮かび上がっていく過程が描かれていた。

この「好きとまでは言えないが、離れがたい」感覚のなかに、本研究でいう内発的幸福感の核があると考えられる。それは、快楽的な満足やポジティブ感情としての幸福感ではなく、これまでの暮らしと地域の歴史に対する誇り、現実の厳しさを承知したうえでなお引き受けるという覚悟、そして、すでに身体そのものが土地のリズムに馴染んでしまっている、巻き込まれてしまっている感覚として現れていた。

そして、当該感覚は、金(2021)が組織アイデンティフィケーション研究において論じる関係アイデンティティ—関係アイデンティフィケーション¹の観点からも捉え直すことができる。金(2021)は、組織全体や部門といった集団レベルのアイデンティティだけでなく、「上司—部下」「同僚—どうし」など特定の他者との関係のなかで、自分をどのような存在として感じ取るかという関係レベルの自己像(関係アイデンティティ)に注目している。本研究で語られた「居続けてしまう自分」もまた、「〇〇さんたちと共にここを守っている人」「この風景を引き受けている人」といった、具体的な人や風景との関係レベルでの自己認識として現れている。その意味で、地域における内発的幸福感は、単なる郷土愛や愛着ではなく、特定の他者・風景・営みとの関係としての自己認知が重なり合うなかで育まれるものとして理解できる。

4.1.2 身体起源の情動的同期と居続けてしまう幸福

こうした複雑な感情の背景には、草刈り人足、用水路の手入れ、雪かきや山の手入れ、神祭の準備、堆肥づくり、日常の農作業などの「手を動かす営み」がある。そこでは、道具の重さや身体への負荷、地形を踏みしめる足裏の感覚、川や土の匂い、音、湿り気、祭礼のリズムや声の響き、といった多様な感覚によって、人と人、人と土地の呼吸が自然とそろっていく。

こうした営みは、必ずしも「楽しいイベント」として経験されているわけではない。むしろ、暑さや寒さ、早朝からの準備や高齢化にともなう負担感などの「しんどさ」と分かちがたく結びついてい

る。それでもなお、身体をそこに投げ続けることによって、「ここを放っておけない」、「この川、この山、この地域に恥ずかしくないようにしておきたい」という、快樂とも義務とも違う第三の感情が育まれていた。

自己決定理論という自律性・有能感・関係性は、ここでは「自分で選択した結果」以上に、こうした共同の手入れや祭礼等のなかで、身体レベルで確かめられている。やめることも、他所へ移ることも可能であるにもかかわらず、「結局ここで生きてしまう自分」を引き受けていく過程、そのこと自体が、内発的幸福感の一つの形と言える。

ここで注目されるのは、これらの営みが、単に個人の努力や義務感として語られるのではなく、「誰と」「どの風景のもとで」それを行っているのかという関係レベルの自己像を伴って立ち上がっている点である。草刈りや用水路の手入れは、「地域のために良いことをしている」という抽象的自己像よりも、「〇〇さんたちと一緒に自分たちの生活のために手を入れている自分」という関係アイデンティティを、そのつど身体で確かめる場として経験されていた。その積み重ねのなかで、「結局ここで生きてしまう自分」という地域レベルのアイデンティフィケーションが、静かにかたちづくられていく。

4.1.3 郷土愛では捉えきれない場所の意味づけ

I氏は、「郷土愛」という言葉に一定の距離を置き、「本質は自分の尊厳の回復であり、自分の人生の肯定だ」と語っている。ここには、郷土を愛すべきだという規範的な言説への違和と、それを鵜呑みにしない感性がある。

西会津でも、ノスタルジックなふるさとのイメージでは捉えきれない、もっと濃度の高い感情が語られていた。A氏の檜山への想いは、好き、嫌いという次元ではなく、理由を超えた存在の重みと向き合った言葉であり、E氏のドローン映像に重ねられた幼少期の記憶も、風景が単なる景色ではなく身体に刻まれた時間として立ち現れていることを示している。

このように、好きとは言えない感情や郷土愛ではないといった語りそのものが、むしろ場所の意味づけの深度を物語っている。そこには、誇りと羞恥、自然への感謝と社会構造への怒り、居続けたい気持ちと、次世代を縛りたくない気持ち、といった相反する感情の重なりが見てとれる。この矛盾を抱えたまま、なお草を刈り、水を守り、祭りを続ける行為のなかに、地域の独自価値が静かに沈殿していた。言い換えれば、相反する感情を抱えながらも特定の人びとや風景との関係を引き受け続けることが、「この土地を放っておけない自分」という地域レベルの自己像をじわじわと育てており、それが結果として場所の意味づけとブランド価値を内側から支えているのである。

以上を踏まえ、RQ1への応答は次のようにまとめられる。

地域の身体的・感覚的経験から立ち上がる内発的幸福感とは、好きと言い切れない複雑な感情を抱えたまま、なおその場で生き続けてしまう自分と場との関係を、誇りと覚悟をもって引き受けていく過程である。その過程は、特定の人びと・風景・営みとの関係レベルでの自己像(関係アイデンティティ)が、情動的同期と身体化された実践を通じて積み重なり、「この地域を放っておけない自分」という地域レベルのアイデンティフィケーションへとにじみ出ていくプロセスとして理解できる。そのこと自体が、場所への意味づけや独自価値の形成と切り離せないかたちで進行しており、PBを住民の内発的幸福感と関係アイデンティフィケーションの動態として捉え直す視角を提供していると言えよう。

4.2 RQ2:越境経験と価値観の編み直し、愛着と協働が生まれるプロセス

RQ2は、地域外で多様な経験を有する人々がUターン・Iターン・関係人口として地域に関わる際に、長く暮らしてきた住民とのあいだで価値観の違いがどのように編み直されるのか、また、共有された内発的価値や共同の語りがどのように立ち上がり、愛着と協働へと展開していくのかを問うものであった。

4.2.1 「正解」ではなく「生き方の違和感」を携える越境者²

西会津と土佐山のどちらの語りからも浮かび上がるのは、越境経験が地域にもたらすもの、あるいは越境者が持ち込むのは、活性化の正解や外部の成功事例ではなく、それぞれの場所で培われた生き方の違和感や身体感覚である、という点である。

A氏は、国内外で学んだランドスケープの眼差しを通じて、檜山の風景を「誰の役に立つかわからない農村」に留めず、「生と死が重なり続ける場」として見直した。B氏は、自らが作用しうる規模感と、行政的な地域スケールとのズレに違和感を覚え、西会津にたどり着いている。C氏・D氏は外部で得た知見や、そこで覚えた違和感と、身体に蓄積されてきた地域知の手触りとを起点に、自分たちが心地よく暮らすために何かをつくり出す活動を続けてきた。E氏は、自分にしか撮れない視点で映像制作を続けるなかで、地域への感情が後からついてきたと語っている。G氏・H氏・I氏は、それぞれ農業教育、行政、防災・関係人口施策などの経験を土佐山に差し戻しつつ、こうしておかなければ自分の人生に納得できないという感覚を支えに実践を重ねている。

いずれも、「地域のためにこうすべきだ」という外部からの正論を掲げるというより、「このままでは自分自身が納得できない」というところから動き始めている。越境経験は、その意味で「地域のため」の資源に先立って、「自分はどう生きたいのか」という人生の問いを深める契機になっており、その問いの延長線上に地域との関わりが結びなおされている。

4.2.2 共鳴保全マインド、防衛と開放のあいだで編みなおされる関係

越境者と地元住民のあいだには、当初しばしば温度差や摩擦が生じる。インタビューを丁寧にたどると、その摩擦は単純な対立ではなく、本気度を探るための揺さぶりや、自分たちのやり方は本当にこれで良かったのかという自問のきっかけとして機能していたことがわかる。

土佐山での土佐山アカデミーや関係人口施策では、都市部の参加者が高齢者の半生に耳を傾ける場面が繰り返し語られている。そこには、「こんな山奥の話を聞きに来る人がいるのか」という驚きと、「自分たちの暮らしに意味があったのかかもしれない」という戸惑いまじりの肯定が折り重なっていた。西会津でも「何か新しいことを始める若者」への不安と、「自分たちの土地にそんな可能性があったのか」という発見が同時に立ち上がっている。その過程で、羞恥や誇り、不安や安心といった感情が少しずつ再配置され、「ここを大事に思っている」というごく素朴な共通地盤が形をとり始める。

この価値観の再同期を支えていたのは、会議や言語的な話し合い以上に、「一緒に身体を動かす」共同ルーティンである。草刈りなどの人足、祭礼の準備、防災訓練、堆肥づくり、農作業、川やまちの清掃といった場面では、作業のしんどさや達成感を共有するなかで、冗談や本音が少しずつ行き交うようになる。ここでは、「合意してから一緒にやる」のではなく、「一緒にやるうちに合意の形や範囲が見えてくる」という順序が保たれている。そのため初期段階では、参加のハードルを低く保ち、関わりを濃淡を許容するような曖昧な境界設定が重要になる。

B氏が述べる「人として信頼できるか／波長を合わせられるか」という判定は、肩書きや居住歴といった記号的属性ではなく、挨拶や約束の守り方、現場への顔出しの頻度、作業のテンポや相づちといった非言語的な「リズム合わせ」から立ち上がる。本研究が「共鳴保全マインド」と呼んだのは、よそ者を排除する感情ではなく、①基本的な作法、②現場参加の反復、③身体的なリズムの同調(作業テンポ・所作・間合い)という三つの通過基準によって、場の心地よさを守りながら新しい関係を迎え入れようとする共同規範であり、実践の場では実践的フィルターとして作動すると読める。

土佐山における私設公民館の事例は、この共鳴保全マインドが「防衛」と「開放」を同時に抱え込む場づくりとして具現化した例である。菖蒲洞の入口にあたる土地が地域外の購入希望者によって売られそうになった時、H氏は、その人物が「どうも好きになれない」「ここを金銭的価値の上昇を見込んで買おうとしている」と直感し、自分たちの場所をそうしたまなざしから守るために、私財を投じて土地を購入し、私設の公民館として開いた。そこには、「土佐山全体は守り切れないかもしれないが、この場所だけは自分たちの手で守る」という決意とともに、その世界観を共有しようとする人には静かに開いていきたいという願いが込められている。これは、西会津において、村の風景や暮らしを勝手に「いじらせない」ために、よそ者の関わり方を自ら選び取ろうとする態度と地続きにある。

このように、越境者と住民は、共鳴保全マインドという実践的フィルターを介しながら、「誰をどのように受け入れるか」を身体レベルで調整している。そのプロセスのなかで、出自や好悪を超えた「共にここを守りたい人」としての関係性が立ち上がっていく。

4.2.3 役割前の自己を取り戻す場としての地域と、通い続ける関係の生成

B氏が語る「身分で話さず、お互いの深いところで話す」関係は、C氏の「大学教授であっても、ここに来れば「ただのおじいちゃん」になる」という経験と響き合う。都市では、職業や肩書きが対人距離を規定しやすく、気の合わない関係からは選択的に離脱しうる。他方、西会津や土佐山のような場に身を置くと、草刈りなどの人足といった具体的な共同作業や、季節暦に沿った生活リズムへの同調が求められ、「〇〇社長」「〇〇教授」といった記号は背景に退いていく。

こうした経験は、Oldenburg(1989)が自宅(first place)と職場(second place)のあいだに位置つけた「サードプレイス(third place)」という肩書きや地位からいったん解放され、フラットな関係性のなかでくつろげる第三の場を想起させる。ただし、本研究のフィールドにおける「第三の場」は、誰にでも開かれた中立的なたまり場というより、人足、防災活動といった身体的実践と相互責任を引き受けることを通じてのみ出入りが許される、「責任を伴う第三の場」として立ち上がっていた。

この「肩書きが脱げる」経験は、単にフラットな人間関係を意味するのではない。足並みをそろえて斜面を登ること、同じ冷たさの水に手を入れること、同じ時間に集落の神社へ向かうこと、そうした行為を通じて、互いの身体が応答し合う。越境者は、毎回必ず参加するわけではなく、仕事や生活の都合がつくタイミングで草刈りや祭礼の準備に加わるにすぎない。それでも、そうした断続的な参加のなかで、「来ればいつも顔なじみがいて、自分の居場所がある」と感じられるようになり、自律性・有能感・関係性がほどよい手応えとして揺さぶられていく。これは、気に入ったサービスや景観を一度だけ消費する態度とは異なる、「またあの場に身を置きたい」「できる範囲で手伝いたい」と思えるような、関係の密度のゆるやかな上昇として経験されていた。

一方で、地域側にとっても、こうした関係は「都合の良い時だけ来る外部の人」というより、「来られる時に顔を出してくれる存在」として受け止められている。毎回同じ人が来るとは限らないが、「今年も誰かが草刈りを手伝いに来てくれた」「遠くから様子を気にかけてくれている人がいる」という感覚は、人口減少が進むなかでの心理的な支えとなる。越境者にとっても、年に数回でも現地に足を運び、身体を使って関わる時間が、都市では得がたい「役割前の自己」を感じられるひとときとして記憶され、「この場所が心地よくあり続けてほしい」「できる範囲で良くしていきたい」という気持ちを静かに育んでいた。

このように見れば、愛着や協働は、あらかじめ強い責任感や献身として存在するのではなく、「行ける時に通い、行ける時に手を貸す」という緩やかな関与のなかで、少しずつ得ていく感情と実践であると言える。越境者は、自らの生き方の違和感を抱えたまま役割を脱ぎ捨てられる場に触れ、「ここは自分らしくいられる場所だ」と感じることによって、その場を残したい・良くしたいという思いを内側から育てていく。その積み重ねが、結果として地域側から見れば「ありがたい関係人口」となり、将来的な移住やより深い関与の可能性も含みこんだ、通い続けたい関係をかたちづくっていた。

以上を踏まえ、RQ2への応答は次のようにまとめられる。

越境経験をもつ人びとは、地域活性化の正解や外部の成功事例ではなく、それぞれの場所で培われた生き方の違和感と身体感覚を携えて地域に入る。その違和感が、地元住民の羞恥・誇り・不安・安心を揺さぶり、草刈りや祭礼、防災活動といった「一緒に身体を動かす」共同ルーティンを重ねるなかで、共鳴保全マインドという実践的フィルター(基本作法・現場参加・身体的リズム合わせ)を通過しつつ、「共にここを大事に思っている人」としての関係が編み直されていく。そのプロセスの先には、自宅や職場とは異なる「役割前の自己」を取り戻せる第三の場としての地域が立ち上がり、「行ける時に通い、行ける時に手を貸す」という緩やかな関与が、越境者側には、この場所が心地よくあり続けてほしい、できる範囲で良くしていきたい等という内発的動機を、地域側には「いつも誰かが気にかけて、ときどき戻ってきてくれる」という心強さを育んでいた。愛着と協働は、あらかじめ前提とされた態度ではなく、こうした生き方の違和感を起点とする越境経験と、共鳴保全マインドに支えられた共同実践を通じて、後から名づけられる感情と実践として生成しうることが示唆された。

4.3 RQ3:生態圏としての面と循環的ネットワーク、ブランド価値の形成

RQ3は、行政区分に依存した地域社会において、生態圏や流域といった面の視野から、住民

の身体経験がどのように循環的ネットワークを立ち上げ、自律的な地域づくりへと展開しうのか、さらにその過程が地域のアイデンティティやブランド価値の形成とどう結びつくのかを問うものであった。

4.3.1 流域で生きてしまっていることの身体的自覚

高知市の鏡川流域では、源流から河口までが同一市内に収まり、上流域である土佐山地区が市街地の水源涵養地であるという地理的条件が、住民の語りの背景に一貫していた。I氏は、防災や流域連携に関する実務経験のなかで、「中山間地は平時から災間」であり、災害が顕在化していない瞬間にも潜在的な必然性のもとで自助が稼働してきたと述べる。H氏の語りにも、山のふもとの湧水とそこに暮らす自分たちの生活が、農薬の使い方や山の手入れを通じて直接つながっているという感覚が現れていた。

これらは、「自分たちは川の流れや山の状態と切り離せない場に生きている」という理解が、知識としてではなく生活実感として共有されていることを示している。この理解は、多くの場合スローガンやコンセプトとして表現されるのではなく、災害リスクや水循環をめぐる不安や緊張感、責任感として、身体レベルのざわめきとなってにじみ出ている。

西会津でも、檜山の風景は、単なる山村景観ではなく、先人たちの営みと生と死の時間が重なり続けてきた場として語られていた。雪解け水と春の農作業、山間の集落と市街地、山と街道・鉄道をつなぐ動線といった具体的な手触りとおとして、住民はすでに面の上で動いている。このように、生態圏としての面を「生きてしまっている」という身体的自覚が、両地域の語りの基底にあったと言える。

4.3.2 ネットワークは制度からではなく、手入れの束から立ち上がる

両事例に共通していたのは、ネットワークが最初から制度設計や計画として立ち上げられるのではなく、草刈りや祭礼、防災活動、学びの場づくり(芸術村や土佐山アカデミー、関係人口プログラムなど)といった「手入れの束」として始まっていることである。これらの場で身体を動かし続けるなかで、「この人とこの人は別の場でも出会っている」「この山での活動が、あの川や市街地とつながっている」といった見えない線が少しずつ増えていく。

政策や事業は、その線を太くしたり、新しい線を生み出す条件設定として機能しているに過ぎず、それ自体がネットワークの本体ではない。I氏が、防災や流域連携を「事前復興」として平時から積み重ねる必要を語っていたことは、この「手入れの束」がネットワークの基盤であるという認識と響き合っている。ここでも、誇りと覚悟の感情が重要であった。人口減少と基盤の希薄化を前に、「今の土佐山だけでは守り切れない」という認識は、諦めではなく、「だからこそ外に開き、学び、関係人口を育てていくほかない」という前向きな覚悟として語られていた。その覚悟が、全国の有機農業従事者や防災の実務家、都市の生活者を土佐山に引き寄せ、流域という面を横断するネットワークへとつながっている。

西会津においても、C氏が語った、集落の看取りと尊厳ある日常を最後まで支える姿勢のなかには、形を変えながらも集落を未来につなぎたいという思いがにじんでいた。地域に関心を寄せる多様な人びととの対話を通じて、集落が別様のかたちで後世に残される可能性を見出し、人と人のご縁を丁寧結び直すことに力を注いでいる。こうした「看取りとしての手入れ」もまた、草刈りや祭礼と同様に、人と場、人と人を結ぶネットワークの一部として機能している。

4.3.3 風景と原風景を引き受けることとしてのブランド価値

このようなプロセスを通じて形成される地域アイデンティティやブランド価値は、魅力ランキングやキャッチコピーで表現されるものとは性質が異なる。そこにあるのは、「こんなに大変でもここで生きてきた」という語りの重み、外から訪れる人びとが自分たちの暮らしや風景を真剣に受け止めてくれた時の驚きと安堵、「この川(この山)にだけは嘘をつきたくない」という倫理的な緊張の積み重ねである。

ここで語られる「風景を守る」とは、単に物理的な眺望や景観デザインを保持することではない。西会津では、檜山の風景を先人たちの営みと生と死が重なり続けてきた場として捉え直し、その厚みを含めて守ろうとする感覚が語られていた。土佐山でも、H氏は、広葉樹の植栽構想や菖蒲洞周辺の土地の買い取りを通じて、森と水の循環、生態系と農的・生活的な営みが織り合わさっ

た原風景を守ろうとしていた。それは、自然環境を「資源」として消費するのではなく、「環境が原料」であるという言葉に象徴されるように、生きるための基盤として引き受け、その良さを共感してくれる人にこそ支えてもらいたいという願いと結びついている。

こうした風景／原風景³を引き受ける感覚は、土佐山有機の里づくりのなかで語られる「子どもや孫が誇りをもって暮らせる地域」をめざす姿勢や、西会津での時間と風景の厚みをもつ場所としての自己理解とも通底している。風景を守るとは、生態系と暮らしのリズムをひとつのまとまりとして引き受け、その矛盾としんどさごと次の世代に手渡したいと願う倫理的実践であり、そのこと自体がブランド価値の核になっていた。

このように見れば、ブランド価値とは、分かりやすい「魅力資源」の総和ではなく、そこで生きる人びとの誇りと覚悟の濃度が、他者にも伝わるかたちでにじみ出ている状態として理解できる。しんどさや矛盾を含んだ現実を無理に塗り替えるのではなく、それらを抱えたまま引き受けているあり方そのものが、外部の人びとにとっての憧れや尊敬の感情を呼び起こしていた。

以上を踏まえ、RQ3 への応答は次のように整理できる。

生態圏や流域といった面の視野から地域を捉える時、住民は川や山と切り離せない場に「生きてしまっている」という身体経験にもとづき、草刈り・祭礼・防災・学び・看取りといった日常的な「手入れの束」を重ねることで、人と人、人と場を結ぶ循環的ネットワークを自律的に立ち上げていた。行政の制度や事業は、その背後でこうした手入れを支える条件として働くにとどまり、「今のままでは守り切れないが、それでも引き受けたい」という誇りと覚悟をもつ住民の実践こそがネットワーク形成の核となっていた。そこから形成される地域アイデンティティ／ブランド価値は、「魅力資源」の寄せ集めではなく、「こんなに大変でもここで生きてきた」という語りと、「この川／この山にだけは嘘をつきたくない」という倫理的緊張、そして風景／原風景を次世代に手渡そうとする意思が、他者にも伝わる状態として立ち現れていた。

すなわち、生態圏としての面を生きてしまっているという身体経験にもとづく手入れと、そのなかで育まれる誇りと覚悟の感情が、循環的ネットワークと自律的な地域づくりを駆動し、その過程全体が地域ブランドの核となる価値をかたちづくっていると言えよう。さらに、こうして編まれた手入れと関係の地層は、越境者にとっては「肩書きを脱ぎ、自分らしい感覚を回復できる第三の場」として経験され、その経験が「またここに通いたい」「できる範囲で支えたい」という静かな貢献意欲を呼び起こすことで、流域／生態圏のネットワークに外部からの循環を付け加えていた。

4.4 本研究の理論的・実践的含意

以上の三つのリサーチクエスチョンへの応答を踏まえると、本研究は少なくとも次の三点において理論的・実践的な含意をもつと考えられる。すなわち、①内発的幸福感の再定義と関係アイデンティフィケーションとの接続、②PBの内側化と循環過程としての再構成、③生態圏としての地域づくりの視座の三点を示しうる。

4.4.1 内発的幸福感の再定義と関係アイデンティフィケーションとの接続

本研究は、内発的幸福感をポジティブ感情の充足や主観的ウェルビーイングのような個人内面の状態としてではなく、「好きと言い切れない矛盾を抱えながらも、この場を放っておけない自分として居続けてしまう」関係のプロセスとして捉え直した。その際、自己決定理論が示す自律性・有能感・関係性の充足は、意識上の選好や認知評価というより、草刈りや用水路の手入れ、祭礼、防災といった身体を通した営みのなかで、そのつど具体的に確かめられていた。

また、金(2021)に指摘される関係アイデンティティ／関係アイデンティフィケーションの議論と接続すると、本研究で描かれた内発的幸福感は、「地域そのものを愛している自分」という抽象的自己像よりも、「〇〇さんたちと一緒にこの川／この山を守っている自分」「この風景を引き受けている自分」といった、特定の他者・風景・営みとの関係レベルの自己認識が折り重なった結果として立ち上がっていることがわかる。すなわち、「好きとまでは言えないが離れがたい」感覚は、関係アイデンティティが身体的・情動的な同期を通じて蓄積され、「この地域を放っておけない自分」という地域レベルのアイデンティフィケーションへとにじみ出ていく過程として理解できる。

この点において、本研究で描いた内発的幸福感の姿は、自己決定理論の枠組みを、関係アイ

デンティフィケーションや身体化認知の視座と響き合わせながら、「関係としての自己のあり方」が世界の質とともに変容していくプロセスとして読みうることを示している。実践を読み解く視点としては、「住民の幸福度向上」という語りしがしばしばアンケートの数値やイベント量に回収されがちな時に、「誰と、どの風景のもとで、どのような手入れを重ねているか」という関係レベルの自己像に焦点化することで、別の相が可視化されうることを示唆している。

4.4.2 PBの内側化と循環過程としての再構成

本研究はPBを、外部評価やイメージ戦略の問題から解き放ち、住民の身体経験と関係アイデンティフィケーションの動態を中核に据えた「内側化されたブランディング」として再構成した。

西会津と土佐山では、「内発的幸福感の生成ループ」(身体的経験→情動的同期→関係レベルの自己像の形成)と、「地域価値の定着ループ」(語り・意味づけ→風景/原風景の再解釈→誇りと覚悟の共有)が相互に往還していた。その循環を媒介していたのが、共鳴保全マインドと名づけた共同規範(実践の場では実践的フィルターとして作動)である。これは、①基本的な作法(挨拶・約束・筋)、②現場参加の反復、③非言語的なリズム合わせ(作業テンポ・所作・間合い)を通過基準として、場の心地よさを保ちながら新たな関係を迎え入れるための「防衛と開放の同時実践」として働いていた。この時、越境者が経験する地域は、Oldenburg(1989)のいうサードプレイスを想起させつつも、単なる中立的なたまり場ではなく、「行ける時に通い、行ける時に身体を貸す」ことを前提に出入りが許される「責任を伴う第三の場」として立ち上がっていた。都市での肩書や役職はここでは後景化し、草を刈り、水を守り、祭りを支える身体経験を通じて、「ここでは自分らしくいられる」「この場が心地よくあり続けてほしい」という感覚が静かに育っていく。その感覚は、関係人口としての「ありがたい存在」を生み出すと同時に、住民側の「いつも誰かが気にかけて、時々戻ってきてくれる」という心理的支えとなりうる。

この点で、本研究のフィールドで見えてきた実践は、PBを魅力資源の見せ方ではなく、「内発的幸福感」と「関係アイデンティフィケーション」が循環する関係経験として捉え直す視角を与えている。ブランド価値もまた、キャッチコピーやロゴの成果として把握されやすい局面とは異なり、「共鳴保全マインド」に支えられた「責任を伴う第三の場」において、住民と越境者が「ここを共に守りたい人」として互いを認め合う過程のなかで、他者にも感得されるかたちでにじみ出ているものとして理解しうる。

4.4.3 生態圏としての地域づくりの視座

地域づくりを行政区分や組織単位ではなく、生態圏・流域という面として捉える視座の重要性を、身体経験のレベルから描き出した。西会津と土佐山では、住民はすでに川や山の状態と切り離せないところで生きてしまっているという感覚を共有しており、雪解け水と農作業、森と水源、市街地と山間部、あるいは集落の看取りと外部とのご縁が、日常の手入れを通じて一本の面に編み上がっていた。

そこで立ち上がるネットワークは、計画書や制度として先に設計されるのではなく、草刈り・祭礼・防災・学びなどといった、手入れの束として始まり、その反復のなかで見えない線が少しずつ増えていく。政策や事業は、その線を太くしたり、新たな線を生み出す条件設定として機能するにとどまり、ネットワークの本体はあくまで住民の実践と誇り・覚悟にある。ここで語られる「風景を守る」とは、単なる眺望や景観デザインの保持ではなく、生態系と暮らしのリズムが絡み合った「原風景」を、「環境が原料」であるという感覚のもとで引き受け、その矛盾やしんどきごと次世代に手渡そうとする倫理的実践であった。

この視座から見ると、地域ブランドの核となる価値とは、「こんなに大変でもここで生きてきた」という語り、「この川/この山にだけは嘘をつきたくない」という倫理的緊張、そして子どもや孫が誇りをもって暮らせるように風景/原風景を残したいという意味が、他者にも感得される状態にほかならない。生態圏としての面を生きる身体経験に根ざした手入れの束が、内発的幸福感と関係アイデンティフィケーションを支え、その過程全体が、循環的ネットワークと自律的な地域づくり、そしてブランド価値を切り離せないものとして支えている様子が浮かび上がってきた。

このように、内発的幸福感、PB、生態圏としての地域づくりは、本研究のフィールドにおいて互いに分離しがたく結びついており、その結節点として〈身体—関係—風景/原風景〉の循環を捉

え直すことが、本研究の理論的・実践的含意であると言えよう。

4.5 本研究の限界と今後の課題

本研究には、大きく三つの限界が存在する。

第一に、本研究は、西会津町の特に奥川地区と高知市の鏡川流域／土佐山地区という二つのフィールドを対象とした質的な探索的検討であり、その知見は統計的な意味で他地域に一般化されることを意図したものではない。本論で提示した「内発的幸福感」「関係アイデンティフィケーション」「共鳴保全マインド」「責任を伴う第三の場」「風景／原風景」といった概念は、あくまで当該事例の語りと実践を手がかりにした理論的構成概念であり、その適用範囲や境界条件は今後さらに検証を要する。

第二に、本研究のデータは、参与観察と半構造化インタビューに基づくものであり、語り手の選定や研究者自身の立ち位置が分析に影響を与えている。インタビュー対象は、地域内外の実践の中核を担う人びとに偏っており、地域から離れた人、関与を控える人、施策に批判的な人びとの視点は十分に捉えられていない。また、研究者自身が地域実践に共感的に関与してきたことは、〈身体－関係－風景／原風景〉の連関をきめ細かく描き出すうえで有利に働く一方で、語り手と価値観を共有しやすい立場から「誇り」や「覚悟」を肯定的に読み込みすぎる危険も孕んでいる。その点については、対象者確認(合意)を経た3次ファイルに基づき、逐語的記述(データ)と理論的言い換え(解釈)を明示的に区別するなど一定の配慮を行ったが、解釈に研究者の立ち位置が影響しうる可能性は残存する。

第三に、本研究は時間的にも断面性が強く、内発的幸福感や関係アイデンティフィケーション、共鳴保全マインドが、長期にわたりどのように変容するかを追跡するには至っていない。災害、政策変更、人口構成の変化、観光やデジタル技術の導入などが、住民と越境者の関係性や「責任を伴う第三の場」のあり方に与える影響も、本論では十分に扱えていない。さらに、自己決定理論や組織アイデンティフィケーション研究で蓄積されてきた量的指標は、本研究では用いておらず、「内発的幸福感」や「地域レベルのアイデンティフィケーション」の強度や広がり、語りと参与観察にもとづく質的推定にとどまっている。

これらの限界を踏まえ、今後の課題として少なくとも以下の点を挙げることができる。

第一に、本研究で用いた視座、すなわち、身体的・感覚的経験と関係アイデンティフィケーションを通じて内発的幸福感が生成され、「共鳴保全マインド」や「責任を伴う第三の場」を介して地域価値とネットワークが編まれていくという視座を携えたまま、他の地域タイプの語りや実践を聴き直し、どのような共鳴やずれが立ち上がるのかを比較的に検討することである。過疎山村のみならず、中小都市、観光地化が進む地域、大都市周縁部など、多様な文脈における「しんどさ」と「豊かさ」の絡み合いを分析することで、本研究で提示した概念の普遍性と限界を明らかにできるだろう。

第二に、住民側だけでなく、地域から離れた人びと、若年層や子ども、女性・ケア労働者、マイノリティなど、これまで声が可視化されにくかった当事者を含めた多声的なフィールドワークが求められる。とりわけ、「共鳴保全マインド」が場の心地よさを守る一方で、どのような人びとを暗黙裡に排除しうるのか、また「責任を伴う第三の場」が誰にとってどの程度「開かれている」のか、といった権力関係・排除の問題を、より批判的に検討する必要がある。

第三に、概念の精緻化のあり方自体が今後の重要な論点である。本研究で導入した「内発的幸福感」「関係アイデンティフィケーション」「共鳴保全マインド」「責任を伴う第三の場」といった概念は、数値化のための変数というより、フィールドを読み直すための「レンズ」として構成されたものである。そのうえで、自己決定理論や組織アイデンティフィケーション研究、PBなどで蓄積されてきた尺度やモデルと照らし合わせながら、どこが響き合い、どこがずれるのかを検討することは、情報処理的な一般化に回収されないかたちで、概念の輪郭と再現可能性を高める手がかりになりうる。その際も、量的指標はあくまで補助線として位置づけ、〈身体－関係－風景／原風景〉の循環を切り捨てない分析枠の構築が求められる。

第四に、本研究で描いたプロセスを踏まえた構成員の検証が挙げられる。例えば、地域内外の実践者と協働しながら、「共鳴保全マインド」に沿った境界運用のルールづくりや、「責任を伴う第三の場」を意図的に育むプログラム(共同の手入れ・学び・語りの場)をどのように設計し、どのよ

うに手応えを確かめうるのかを、実践者とともに試行錯誤していくことが実践研究の課題となる。その際、観光やデジタル技術が、身体と世界の関係をどのように変容させうるのか、消費的な関わりを強化するのか、新たな共鳴の入口を開くのかを慎重に見極める必要がある。

最後に、本研究で得られた知見は、地域社会にとどまらず、組織研究や経営学に対しても示唆があると言えよう。すなわち、企業や行政組織における組織アイデンティフィケーション研究やブランド論を、特定の場所との身体的・感覚的経験、そして〈身体—関係—風景／原風景〉の循環に接続し直すとともに、その循環が成立しうる境界条件を、社会的基盤(人間の基本的充足)と生態学的上限(地球環境の許容量)の間に人間活動を収めるというドーナツ経済の問題設定を参照枠として検討することが、今後の理論的課題である。その上で、「共鳴保全マインド」および「責任を伴う第三の場」を媒介として、地域価値の定着ループと内発的幸福の生成ループが、過剰な外部依存や過度な競争を前提としない地域のレジリエンスと経済循環へと接続しうる条件を、実践研究のなかで手探りしながら確かめていくことが、今後の一つの営みとなりうるだろう。

それでもなお、本研究で描き出した西会津と土佐山の姿は、人口減少と加速する社会変動のただなかにあっても、人びとが「好きとは言い切れない場所」に誇りと覚悟を重ねながら世界との共鳴を紡ぎ続けていることを示す、一つの具体的証言である。しんどさと豊かさが分かちがたく絡み合うそのあり方を、どれだけ丁寧に言葉にし続けられるか、その営みにこそ、これからの地域活性化における学問と実践の役割の一端があると考え、本研究の結びとしたい。

注

1.「関係アイデンティティ／関係アイデンティフィケーション」は、金(2021)が組織アイデンティフィケーション研究の新たな潮流として整理する概念に依拠する。金(2021)は、従来の組織全体や部門といった集団レベルのアイデンティティに加えて、上司一部下や同僚どうし、顧客一担当者など、特定の他者との役割関係のなかで形成される自己像を「関係アイデンティティ」と呼び、そのような関係に基づく自己像を自我の一部として内面化していくプロセスを「関係アイデンティフィケーション」としている。本研究では、この枠組みを地域における人と人・人と土地の関係に敷衍し、「〇〇さんたちと共にこの川／この山を守る人」「この風景を放っておけない自分」としての自己像と、その形成過程を指して用いる。

2.「越境者」とは、地域外での生活・仕事・学びを通じて異なる身体感覚や価値観を身につけ、その感覚を携えたまま当該地域にUターン・Iターン・移住、あるいは関係人口として往復しながら関わっている人びとを指す。地理的越境に限らず、行政／民間、都市／農村といった領域や役割の境界をまたぐ経験を含めて「越境経験」と捉える。※越境は2章で「他地域・他者・他領域との接触」と定義。

3.「風景／原風景」の併記は、①視覚的な眺望としての「風景(ランドスケープ)」と②生態系と暮らしの営み・記憶が幾重にも折り重なった「原風景」としての場の両義性を指す。インタビューで語られた「風景を守る」は、多くの場合②の意味を強く含んでおり、単なる景観保全を超えた「生きる地平を引き受ける」実践として理解される。

参考文献一覧

- Aaker, D.(2014), *Aaker on Branding*, Morgan James Publishing (阿久津聡訳 (2014/2021)『ブランド論－無形の差別化をつくる 20 の基本原則』ダイヤモンド社)。
- Baber, C.(2024), *Embodying Design: An Applied Science of Radical Embodied Cognition*, MIT Press.
- Böhme, G.(1993), “Atmosphere as a Fundamental Concept of a New Aesthetics”, *Thesis Eleven*, 36:113-126.
- Dreyfus, H. L. & Taylor, C.(2015), *Retrieving Realism*, Harvard University Press (村田純一監訳, 染谷昌義・植村玄輝・宮原克典訳 (2016)『実在論を立て直す』法政大学出版局)。
- Fanning, A. L. & Raworth, K.(2025), “Doughnut of social and planetary boundaries monitors a world out of balance”, *Nature*,646,47-56.
- 藤田正勝(2007)『西田幾多郎: 生きることと哲学』岩波新書。
- 林麗子(2011)「身体的共感概念とその個人特性の測定—身体的共感尺度の作成」『奈良女子大学人間文化研究科年表』169-183。
- 入山章栄(2019)『世界標準の経営理論』ダイヤモンド社。
- Johnson, M.(2017), *Embodied Mind, Meaning, and Reason: How Our Bodies Give Rise to Understanding*, U Chicago Press.
- 金倫廷(2021)「組織アイデンティフィケーション研究の新展開—関係アイデンティティとアイデンティフィケーションに注目して—」『開発論集』(108):65-76。
- 木村慎之介・長尾雅信・八木敏昭(2023)「プレイス・ブランディングと潜在的復興力の関係の探究」『マーケティングレビュー』5(1):38-46。
- 松葉祥一・本郷均・廣瀬浩司(2018)『メルロ＝ポンティ読本』法政大学出版局。
- Mayer, C.(2018), *Prosperity: Better Business Makes the Greater Good*. Oxford University Press(宮島英昭 監訳, 清水真人・河西卓弥訳(2021)『株式会社規範のコペルニクスの転回: 脱株主ファーストの生存戦略』東洋経済新報社)。
- McGann, M.(2014), “Enacting a social ecology: radically embodied intersubjectivity”, *Frontiers in Psychology*, Volume 5,1321.
- Merleau-Ponty, M.(1964), *The Primacy of Perception*, Northwestern Univ Pr.
- 宮本匠(2024)『「みんな」って誰?—災間と過疎をのびのび生きる』世界思想社(電子版)。
- 三好賢聖(2022)『動きそのもののデザイン リサーチ・スルー・デザインによる運動共感の探究』ビー・エヌ・エヌ。
- 水谷要(2025)『川から始める地方再生 リバーブランディング』B・M・FT 出版部。
- 村瀬博昭・前野隆司・林美香子(2010)「CSA(Community Supported Agriculture)による地域活性化に関する研究 —メノビレッジ長沼の CSA の取組を事例として—」『地域活性化学会編』1:41-51。
- 長尾雅信・山崎義広・八木敏昭(2020)「地域間のプレイス・ブランディングにおけるマルチレベルの関係性への注目」『流通研究』23(2):17-31。
- 中尾央(2015)「共感・共感的配慮と道徳性」『心理学評論』58(2):236-248。
- 西田幾多郎(1950/2012)『善の研究』岩波書店。
- 野村拓也(2023)「近年における消費環境の変化を背景とする物質主義に関する議論の整理」『マーケティングジャーナル』42 (4):67-74。
- 野中郁次郎・勝見明(2020)『共感経営「物語り戦略」で輝く現場』日本経済新聞出版(電子版)。
- 野中郁次郎・竹内弘高・黒輪篤嗣(2020)『ワイズカンパニー—知識創造から知識実践への新しいモデル』東洋経済新報社(電子版)。
- 野中郁次郎・山口一郎(2019)『直観の経営「共感の哲学」で読み解く動態経営論』株式会社K ADOKAWA(電子版)。
- Oldenburg, R.(1989), *The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts and How They Get You Through the Day*, Paragon House.

- Relph, E.(1976), *Place and Placelessness*, Pion (高野岳彦・石山美也子・阿部隆 訳(1999)『場所の現象学』ちくま学芸文庫)。
- Rosa, H.(2023), “Toward a resonant society: An interview with Hartmut Rosa”, *Sociologisk Forskning*, 60(2),177-195.
- Ryan, R.M. & Deci, E.L.(2000), “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being,” *American Psychologist*, 55(1),68-78.
- 坂本慎一(2024)『西田哲学の仏教と科学—場所的論理の立場から、科学を考へ直す』春秋社。
- 嶋田総太郎(2014)「共感・他者理解におけるミラーシステムと情動・報酬系の活動変化」『心理学評論』57 (1) :155-168。
- 曾我謙悟(2019)『日本の地方政府-1700 自治体の実態と課題』中央公論新社。
- 徳山美津恵・長尾雅信・若林宏保(2017)「地理学的視点を取り入れたプレイス・ブランディング・モデルの可能性—瀬戸内ブランドからの検討—」『日本マーケティング学会 カンファレンス・プロシーディングス』vol.6:173-184。
- Tuan, Y-F.(1974), *Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values*, Prentice Hall(小野有五・阿部一 訳(2008)『トポフィリア: 人間と環境』ちくま学芸文庫)。
- 和田充夫・菅野佐織・徳山美津恵・長尾雅信・若林宏保(2009)『地域ブランド・マネジメント』有斐閣。
- 若林宏保・徳山美津恵・長尾雅信(2018)『プレイス・ブランディング -- 地域から“場所”のブランディングへ』有斐閣。
- 山口周(2019)『ニュータイプの時代-新時代を生き抜く 24 の思考・行動様式』ダイヤモンド社(電子版)。
- 山本七平(1983/2016)『「空気」の研究』文藝春秋。

参考資料

- Dalio, R.(2025) 『Thinking That What’s Now Happening is Mostly About Tariffs』(2025年4月28日取得、<https://x.com/RayDalio/status/1909296189473693729>)。
- 韓文熙(2019)『身体化認知アプローチと Sensory Marketing —アフォーダンス、Kinesthesia の視点に注目して—』商品開発・管理学会第31回全国大会,福岡大学(2025年5月13日取得、<https://www.academia.edu/40062442/身体化認知アプローチとSensoryMarketing>)。
- 工藤勇一(2020)『麴町中学校研究発表会』(2025年4月20日取得、https://www.youtube.com/live/ExSwZ-uC5ms?si=HUib_kPirLIGQpzR)。

別添1 現地訪問(参与観察)・ミーティング履歴

No	地域	期日	訪問先	内容
1	西会津町	2021年1月31日	オンライン	参与観察(オンライン対談視聴) 対象者: A 時間1時間
2		2021年2月5日	オンライン	参与観察(オンライン対談視聴) 対象者: A 時間1時間
3		2021年10月7日	オンライン	参与観察(オンライン対談視聴) 対象者: A 時間1時間10分
4		2022年9月23~24日	西会津町訪問(西会津国際芸術村 NIAV、一般社団法人BOOT、 NIPPONIA 檜山集落、出ヶ原和紙工 房、グリーン奥川)	・NIAV、出ヶ原和紙工房、グリーン奥川視 察訪問・参与視察 総時間4時間 ・A氏の講義およびディスカッション1時 間半 ・ワークショップ開催 7時間 対象者:A,B,E,F
5		2023年秋~	オンライン	参与観察(石高PJ オンラインコミュニティ 参加) 対象者:A,B,C,E
6		2023年11月18日	東京都港区	参与観察(イベント参加) 対象者:A,C,E 時間4時間
7		2024年1月19日	オンライン	参与観察(オンラインインタビュー視聴) 対 象者:A 時間15分
8		2024年3月31日	オンライン	参与観察(E氏近況共有会参加) 対象者: E 時間1時間
9		2025年5月11日	オンライン	参与観察(E氏近況共有会参加) 対象者: E 時間1時間
10		2025年7月13日	オンライン	参与観察(イベント参加) 対象者:A,B,C 時間2時間
11		2025年7月26~28日	西会津町訪問(西会津国際芸術村 NIAV、グリーン奥川、possible coffee、奥川みらい交流館、農家民宿 のばら、奥川・真ヶ沢自治区)	・インタビュー調査(対面式):A氏2時間、 B氏1時間45分、C氏2時間半、D氏 2時間15分 ・参与観察(奥川・真ヶ沢自治区 人足参 加) 6時間 対象者:A,C,E ・参与観察(地域おこし協力隊夕食会参 加)、対話 総時間 7時間 対象者: B,C,E,F
12		2025年10月18~19日	西会津町訪問(奥川みらい交流館、グリ ーン奥川)	・インタビュー調査(対面式):E氏1時間、

			・参与観察(奥川地域づくり協議会上映会参加、新米会参加)、対話 総時間 10 時間 対象者:A,B,C,D,E,F
13	2025年11月8日	東京都港区	参与観察(イベント参加) 対象者:A,B 時間 3 時間
14	2025年11月9日	オンライン	・インタビュー調査(オンライン):E氏 2 時間
15	2021年7月17日	オンライン	ディスカッション 対象者I氏 1 時間
16	2022年2月5日	オンライン	参与観察(土佐山学舎、夢産地とさやま開発公社、鏡川漁業組合フィールドワーク模様視聴) 総時間 3 時間 50 分
17	2022年2月8日	オンライン	参与観察(鏡川流域関係人口講座インタビュー視聴) 時間 45 分 対象者I氏
18	2024年3月13日	オンライン	参与観察(対談視聴) 時間 1 時間半 対象者I氏
19	2025年3月14日	オンライン	ディスカッション 対象者I氏 30 分
20	2025年5月3日、6月5、19日	オンライン	参与観察(鏡川流域関係人口コミュニティ・交流会参加) 1 時間~1 時間半/回
21	2025年7月3~6日	高知市訪問(はりまやアンサンプル、鏡川漁協組合、G氏宅、H氏宅、土佐山公民館、平石公会堂・海津見神社、鏡ダム等上流域、オーベルジュ土佐山、菖蒲洞)	・インタビュー調査(対面式):G氏1時間、H氏1時間、I氏1時間 ・参与観察(鏡川流域関係人口コミュニティ交流会、オフサイト交流会、平石地区神祭、鏡川漁協組合・組合長インタビュー、第3回「川から始める地方再生」サミット)、オーベルジュ土佐山・菖蒲洞等視察 総時間 16 時間 対象者I氏
22	2025年7月17、24日、8月28日	オンライン	・参与観察(鏡川流域関係人口コミュニティ・交流会参加) 1 時間~1 時間半/回
23	2025年8月31日	オンライン	・参与観察(第4回「川から始める地方再生」サミット) 2 時間 対象者I氏
24	2025年9月4、25日	オンライン	・参与観察(鏡川流域関係人口コミュニティ・交流会参加) 1 時間~1 時間半/回
25	2025年10月28日	オンライン	・参与観察(第5回「川から始める地方再生」サミット) 2 時間 対象者I氏

別添 2 事例研究インタビュー等対象者経歴情報

No	地域	対象者	性別	年代	経歴・活動概要	備考
1	西会津町	A	男性	50代	<p>西会津町出身、3歳まで西会津町野沢地区に住み、その後は喜多方市で育つ。ランドスケープデザイナー、一般社団法人BOOT代表理事、西会津国際芸術村ディレクター、西会津町教育委員。</p> <p>マニトバ大学大学院ランドスケープアーキテクチャー修士首席修了。新潟・東京・カナダ・上海を経て、2012年東日本大震災を契機に帰郷。山奥の約360年続く榎山集落の19代目。ランドスケープ・アーキテクトとしての知識や経験を軸に、分散型・集落滞在型古民家ホテル「NIPPONIA 榎山集落」や「西会津国際芸術村ディレクター」など、「故くて新しい未来」の暮らし方、社会の組織・仕組みや、持続可能な地域経済の生態系について探求・実践している。</p> <p>近年では、ふるさと財団地域再生マネージャーなど、多地域での地域再生にも取り組む。令和5年度ふるさとづくり大賞(個人表彰・総務大臣表彰)を受賞。</p>	インタビュー対象者
2		B	男性	30代	<p>東京都町田市出身。株式会社LONGBRIDGE代表。元西会津町地域おこし協力隊。西会津町にあるPossible Coffeeオーナー。</p> <p>信州大学でアートキュレーションを専攻。ミュージシャン、料理人などを経て、2021年に西会津町に移住。2022年4月に地域おこし協力隊として「デジタル戦略推進」担当となり、石高プロジェクトのプロジェクトマネージャーを務めた。現在はLONGBRIDGE代表として石高プロジェクトをリードし、移住促進活動・移住者の支援をする傍ら、上野尻地区でカフェを経営している。</p>	インタビュー対象者
3		C	男性	70代	<p>西会津町出身。西会津町集落支援員、米農家、農家民泊オーナー。</p> <p>高校進学時に西会津町を離れ、設計事務所に就職後は郡山市、東京都勤務を経て、父の他界を機にUターン。15代目として農家を継いだ。兼業で町内森林組合・電子部品会社で30年超勤務。</p> <p>定年後、集落支援員(西会津町臨時職員)として地域の見守り活動や大学生・社会人のボランティア等の受け入れ窓口になる等、地域の中と外をつなぐキーパーソンとしても活躍、農業や化学肥料の使用を極力抑えたこだわりの「減農薬竹酢米」を育てながら、農家民泊のオーナーも務める。</p>	インタビュー対象者
4		D	男性	70代	<p>西会津町出身。西会津町議会議員、建築会社代表、奥川まちづくり協会代表、元町青年会長・町消防団役員。</p> <p>高校卒業後、経済的な理由で大学進学を断念し、東京の東京の電気設備会社に就職。2年後に家業を継ぐため、大工に弟子入り。Uターン後は青年会の活動や公民館活動に参加、町青年会長、町消防団役員など</p>	インタビュー対象者

				を歴任。1990年には「高陽塾」を設立。1995年から西会津町議会議員として、議会議長を始め町議会における役職を歴任。地域活動においても地域づくり団体の立ち上げなど、常に地域の発展のため活動の陣頭指揮を振るってきた。	
5	E	男性	30代	西会津町出身。西会津町役場職員、ドローンアーティスト。 大学卒業後、都内で4年勤務し、2016年に西会津町にUターン、西会津町役場に入庁。 Uターン後は、西会津で仲間と共に日本田んぼコタツ協会の立ち上げ、西会津と首都圏の若者をつなぎ集落再生プロジェクトや西会津の自然音の世界発信等に取り組む。進化思考への学びをきっかけとしたドローン撮影・発信が奥川地域づくり協議会でドローンの映像鑑賞会や画像がメディアに取り上げられる等注目を浴び、2025年には芸術村で個展開催にも至る。内閣府青年海外派遣事業参加、ASEAN青年との国際交流、西会津辺境塾事務局など幅広く活躍中。	インタビュー対象者
6	F	女性	80代	西会津町出身。野沢地区にある老舗旅館「蒲生館」で生まれ育った。高校卒業後、日本大学商学部に進学。卒業後は喜多方市で中学校教師として勤務をしていたが、兄の他界をきっかけに跡取りとして西会津町にUターン。その後は、西会津元気グリーンツーリズムの副会長、西会津町議会議員を務めた。現在は農家民泊のオーナー。	農家民泊先
7	G	男性	80代	1941年、高知市土佐山中切地区生まれ。農家。旧土佐山村議会議員として20年にわたり地域政策に関与し、高知市森林組合では代表として組合運営と森林管理の実務に携わった。「中川をよくする会」初代会長として、住民主体の合意形成の場「いろりの館」を整備し、集落経営の議論を土台に観光・交流施策を段階的に具体化した。オーベルジュ土佐山の構想・受け入れ環境づくりにも中心的に関与し、棚田キャンドル、彼岸花祭り、蛸祭り等の催事を通じて地域内外の交流を継続的に促進している。有限会社中川開発および直売所「とんとんのお店」代表として、地場産品の流通・発信と地域の雇用・生業の維持に取り組む。	インタビュー対象者
8	H	男性	70代	高知市土佐山菖蒲地区出身。農家、NPO法人高知県有機農業研究会理事長。夢産地とさやま開発公社前代表理事、元・土佐山村役場職員。1989年の農業危機を契機に、小規模農家の下支えと地域産業の再編をめざして公社設立準備を主導し、1992年の「夢産地とさやま開発公社」設立後は事務局長として運営の中核を担った。「有機の里」づくりの旗振り役として土づくりセンターを創設し、BMW(Bacteria Mineral Water)技術の活用を含む、農薬・化学肥料に依存しない栽培体系を地域ぐるみで構築。自身も1995年に無農薬栽培へ完全転換し、後継者育成・技術継承、新規就農者や移住者の受け入れ・指導に継続的に従事している。地域では菖蒲地区の私設公民館「和み庵」を運営し、学び	インタビュー対象者

				と交流の拠点を提供。源流域の暮らしと水循環への配慮を前提に、環境負荷の低い農の実践と地域食の価値化を通じて、土佐山の生業と誇りの再生に長年取り組んでいる。	
9	I	男性	50代	高知県南国市出身、高知市土佐山地域育ち。高知市職員(土佐山村役場入庁)、鏡川流域関係人口創出事業の創設者。地区防災計画学会幹事、土佐山平石地区・区長。東日本大震災直後、防災対策部地域防災推進課に配属。地域協働による地域防災を推進、事前復興をテーマにした下知地区防災計画策定を担当。現在、防災政策課で危機管理・防災に関する庁内・関係機関との総合調整や事前復興まちづくり計画策定に従事。「オンライン市役所防災対策課」「全国防災関係人口ミートアップ」を創始、立場や地域を超えた全国的なネットワークを構築し、被災地の復興と未災地の事前復興に寄与。高知県森林インストラクター会理事、高知市消防団土佐山分団員、NPO 法人土佐山アカデミー共同設立者、平石公民館長。	インタビュー対象者